

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОЛОГИЯ

ТОМ 27
ДОПЪЛНЕНИЕ 3
МАЙ, 2026

VOLUME 27
SUPPLEMENT 3
MAY, 2026

The poster has a dark blue background with a glowing, wireframe brain in the center. At the top, it features the logo of the Bulgarian Society of Neurology and the text 'БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОЛОГИЯ'. Below this, the Roman numeral 'XXV' is prominently displayed. Underneath, it reads 'НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ' in large, bold, blue letters. At the bottom, the dates '28-31 МАЙ 2026' are written in white. At the very bottom, in smaller white text, it says 'Конгресен център на хотел Интернационал к.к. Златни пясъци'.

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Аксел Сива	Истанбул, Турция
Владимир Костич	Белград, Сърбия
Дафин Мурешану	Клуж-Напока, Румъния
Дирк Дреслер	ХанOVER, Германия
Джорджо Сандрини	Павия, Италия
Клаудио Басети	Берн, Швейцария
Рей Чадури	Лондон, Великобритания
Фабио Антоначи	Павия, Италия
Фабрицио Стоки	Рим, Италия
Ара Капрелян	Варна
Венета Божинова	София
Димитър Масларов	София
Евгения Василева	София
Ивайло Търнев	София
Иван Петров	София
Иван Стайков	София
Лъчезар Трайков	София
Любомир Хараланов	София
Мая Дановска	Плевен
Милена Миланова	София
Николай Топалов	София
Огнян Колев	София
Параскева Стаменова	София
Пенка Атанасова	Пловдив
Пенчо Колев	София
Пламен Божинов	Плевен
Румяна Кузманова	София
Силвия Черникова	София
Соня Иванова	София
Юлия Петрова	София

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Иван Миланов

СЕКРЕТАР:
Десислава Богданова

EDITORS

Aksel Siva	Istanbul, Turkey
Vladimir Kostic	Belgrade, Serbia
Dafin Muresanu	Cluj-Napoca, Romania
Dirk Dressler	Hannover, Germany
Giorgio Sandrini	Pavia, Italy
Claudio Bassetti	Bern, Switzerland
Ray Chaudhuri	London, Great Britain
Fabio Antonaci	Pavia, Italy
Fabrizio Stocchi	Rome, Italy
Ara Kaprelyan	Varna
Veneta Bozhinova	Sofia
Dimitar Maslarov	Sofia
Evgenia Vasileva	Sofia
Ivailo Tournev	Sofia
Ivan Petrov	Sofia
Ivan Staykov	Sofia
Lachezar Traikov	Sofia
Lubomir Haralanov	Sofia
Maya Danovska	Pleven
Milena Milanova	Sofia
Nikolay Topalov	Sofia
Ognyan Kolev	Sofia
Paraskeva Stamenova	Sofia
Penka Atanasova	Plovdiv
Pencho Kolev	Sofia
Plamen Bozhinov	Pleven
Rumyana Kuzmanova	Sofia
Sylvia Cherninkova	Sofia
Sonia Ivanova	Sofia
Julia Petrova	Sofia

EDITOR-IN-CHIEF:
Ivan Milanov

SECRETARY:
Desislava Bogdanova

ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Списание Българска Неврология е официалното списание на Българското дружество по неврология. Публикува обзорни и оригинални статии, кратки научни съобщения, клинични случаи и писма до редактора в областта на неврологията. Съдържанието обхваща целия клиничен спектър от заболявания на нервната система, с техните невропатологични, патофизиологични, диагностични и терапевтични, както и научно-изследователски аспекти.

Основни области на интерес на Българска Неврология включват мозъчно-съдови заболявания, травматични мозъчни уврежди, детска неврология, двигателни нарушения, множествена склероза, деменция, периферни мускулни и нервни разстройства, наследствени заболявания, епилепсия и т.н. Списанието има мултидисциплинарен подход и дава научна информация в различни медицински области – педиатрия, генетика, психиатрия и психология, неврохирургия, съдова хирургия, образна диагностика, електрофизиология и др.

Редакционната колегия включва известни български и световни учени в областта на неврологията и осигурява публикации с най-високо качество. За печат се приемат само непубликувани материали.

Изпращайте материалите на адрес:

Главен редактор на
Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
УМБАЛНП „Св. Наум”
ул. „Д-р Любен Русев” № 1
София 1113
e-mail: neurologybg@gmail.com

AIMS AND SCOPE

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It publishes reviews, original articles, short communications, case reports, letters to the editor in neurology and related areas. The journal covers the all clinical spectrum of the nervous system diseases, their neuropathological, pathophysiological, diagnostic, neurophysiological, neuroimaging, neurogenetic, therapeutic, as well as research basis.

Core areas of interest Bulgarian Neurology include stroke, traumatic brain injury, child neurology, movement disorders, multiple sclerosis, dementia, peripheral muscle and nerve disorders, epilepsy, etc. The journal has multidisciplinary approach and gives scientific information in a variety of medical fields – pediatrics, psychiatry and psychology, neurosurgery, genetics, vascular surgery, electrophysiology, etc.

The editor board is international and provides the high quality of the publications. Only unpublished materials are accepted.

Please send the materials to the following address:

Editor-in-chief of
Acad. Prof. Ivan Milanov, MD, PhD, DSc
University Hospital „St. Naum”
1, Luben Rusev str.,
Sofia 1113, Bulgaria
e-mail: neurologybg@gmail.com

УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ

Българска Неврология се издава и е официален орган на Българското дружество по неврология. Приемат се само непубликувани материали. Авторите подписват декларация, че предоставения материал не е предложен за издаване на друго място, съгласие с етичните норми на изданието и декларации за конфликт на интереси. Предоставените материали и описанието в тях изследвания трябва да отговарят на приетите етични стандарти. При съавторство утвърдената за издаване статия трябва да бъде подписана от всички автори. При подаване на материал от автор, част от редакторския колектив на изданието се извършва процес по анонимизиране от технически сътрудник и рандомизирано възлагане на рецензент от страна на научния секретар.

- Списанието публикува и статии, написани изцяло на английски език.
- Авторите следва да изпратят своите ръкописи към списание Българска Неврология единствено онлайн. Електронното подаване значително намалява времето за редакционна обработка и преглед и съкращава общото време за публикуване. Подаването е възможно на редакционния имейл, но предпочитаният способ е чрез електронната система достъпна на адрес: <https://www.nevrologiabg.com/journal/>

- Редакционна статия с текст до 3 страници. Възлага се от Редколлегията.

- Обзорните статии трябва да съдържат резюме, да бъдат до 15 стандартни страници (ок. 27000 знака), и с до 40 книгописни източника.

- Оригинални статии – до 10 страници (ок. 18000 знака), включително резюме, таблици, фигури и книгопис. Включват заглавна страница, резюме, кратък увод, контингент, методи, резултати, обсъждане и книгопис (до 20 източника).

- Кратки научни съобщения и клинични случаи до 6 страници (ок. 10000 знака), книгопис (до 10 източника).

- Информации и рецензии на книги. Съдържа информация за конгреси и конференции, нови книги, актуална лекарствена информация, предстоящи събития.

- Страници на читателя. Поместват се писма до редактора, в които се коментират публикувани материали, кратки описания на случаи и дискусии по актуални проблеми.

- Заглавната страница съдържа пълно и съкратено заглавие, имената на авторите (име и фамилия) и месторабота, адрес за кореспонденция, на български и английски език, с телефон и e-mail. Институтцията, в която авторите работят, се означава с цифра зад името им, ако работят на различни места. Подаването на ORCID идентификатор за всеки автор е задължително.

- Резюмето е на български и английски език, общо до 600 знака. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, въведение, информация за целта и обекта на проучването, методиките, получените резултати и обсъждане. Посочват се до 6 ключови думи, подредени по азбучен ред.

- Таблиците и илюстрациите (фигури, диаграми, формули) се представят вложени в текста, номерирани, с кратко заглавие. Трябва да са готови за непосредствено полиграфично възпроизвеждане.

- Мерителните единици да се представят по SI-система и да се изписват на латиница.

- Книгописът се подава вложен в текста. Авторите се подреждат по азбучен ред, като се изписват фамилиите и инициалите на всички автори. В началото се изброяват източниците на кирилица, а след тях – на латиница. Заглавията да се представят изцяло, а съкратените названия на списанията – както в Index Medicus. В текста цитираните автори се означават с поредния номер от книгописа. Данните в книгописа се представят по следния начин:

Статия от списание: Автор (и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index medicus), година на издаване, том, номер на книгата, страница (от-до). *Пример:* Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. *Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104. Публикации от сборник или част от книга:* Автор (и). Заглавие. В: Заглавие на сборника. Издател (и). Местоиздаване, година на издаване, страница (от-до). *Пример:* Binnie, C., Jeavons, M. *Photosensitive epilepsies. In: Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence, Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds., London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305. Цяла книга:* Автор (и). Заглавие. Подзаглавни данни. Местоиздаване, издателство, година на издаване, общ брой страници. *Пример:* Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. *Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. New York: Lippincott-Raven Publishers, 1997, 217 pp.*

- Латиницата е задължителна. Ако оригиналната публикация в книгописа е на кирилица, тя трябва да бъде транслитерирана на латиница, непосредствено след оригиналното изписване. Транслитерацията на латиница се извършва съгласно Закона за транслитерацията, обнародван на 9 март 2009 г. *Примери:* Каменова, Н., Миланов, И. *Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методи.* Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. *Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska nevrologia, 2021, 22, 1, 1-5.]*

AUTHOR GUIDELINES

Bulgarian Neurology is published and is the official organ of the Bulgarian Society of Neurology. Only unpublished material is accepted. Authors sign a declaration that the submitted material has not been proposed for publication elsewhere, an agreement to the ethical standards of the publication and a declaration of conflict of interest. Submissions and the research described therein must meet accepted ethical standards. In the case of co-authorship, the article approved for publication must be signed by all authors. In the case of a submission by an author who is part of the editorial team of the journal, a process of anonymization by a technical assistant and random assignment to a reviewer by the scientific secretary is carried out.

- The journal also publishes articles written entirely in English.

- Authors should submit their manuscripts to Bulgarian Neurology online only. Electronic submission significantly reduces editorial processing and review time and shortens overall publication time. Submission is possible to the editorial email, but the preferred method is through the electronic system available at: <https://www.nevrologiabg.com/journal/>

- Editorial with text up to 3 pages. Assigned by the Editorial Board.

- Review articles should contain an abstract, up to 15 standard pages (approx. 27,000 characters), up to 40 bibliographic sources.

- Original articles – up to 10 standard pages (18,000 characters), including abstract, tables, figures and bibliography. Include title page, abstract, brief introduction, contingent, methods, results, discussion, and bibliography (up to 20 sources).

- Brief research reports and clinical cases up to 6 pages (approx. 10,000 characters), bibliography (up to 10 sources).

- Information and book reviews. Contains information on congresses and conferences, new books, current drug information, upcoming events.

- Reader pages. Includes letters to the editor commenting on published material, brief case descriptions, and discussions of current issues.

- The title page contains a full and abbreviated title, the authors' names (first and last), affiliation, mailing address, written on Bulgarian and English, with telephone and e-mail. The affiliation of the authors is indicated by a number after their name if they work at different places. Submission of an ORCID identifier for each author is mandatory.

- The abstract should be in Bulgarian and English, up to 600 characters, should contain a title, the names of the authors, an introduction, information about the aim and object of the study, the methods, the results obtained and a discussion. Up to 6 keywords should be listed in alphabetical order.

- Tables and illustrations (figures, diagrams, formulae) should be inserted in the text, numbered, with a short title, and should be ready for polygraph reproduction.

- Units of measurement to be presented in SI and in Latin script.

- The references should be submitted inserted in the text. Authors should be listed alphabetically, with the last names and initials of all authors. Sources are listed in Cyrillic script at the beginning, followed by Latin script. Titles should be presented in full and abbreviated journal titles as in Index Medicus. In the text, authors cited are indicated by the number of the bibliography. Entries in the bibliography are presented as follows:

- *Journal Article:* Author(s). Title of article. Journal title (abbreviated by Index medicus), year of publication, volume, booklet number, page (from-to). *Example:* Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. *Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.*

- *Papers from a compendium / digest / collective book:* Author(s). Title. In: Title. Publisher(s). Place of publication, year of publication, page (from to). *Example:* Photosensitive epilepsies. In: *Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence, Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds. London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.*

- *Whole book:* Author(s). Title. Subtitle data. Place of publication, publisher, year of publication, total number of pages. *Example:* Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. *Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. New York: Lippincott-Raven Publishers, 1997, 217 pp.*

- At references the Latin alphabet is mandatory. If the original posting in the bibliography is in Cyrillic, it must be transliterated into Latin immediately following the original spelling. The transliteration into Latin is carried out in accordance with the Transliteration Act promulgated on 9 March 2009. *Examples:* Каменова, Н., Миланов, И. *Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методи.* Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. *Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska nevrologia, 2021, 22, 1, 1-5.]*

Българското Дружество по Неврология издава списание Българска Неврология три пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.

Етични принципи на Българска Неврология

Българска Неврология избира висококачествени научни статии, след рецензиране от специалисти в Неврологията. Рецензирането и целият процес по публикуване са изчерпателни, обективни и честни. Репутацията на списанието се дължи на доверието на читателите, авторите, учените, рецензентите, редакторите, обекта на изследване, спонсорите и администраторите на националната здравна политика.

Дизайн на научната работа и Етика

Научните изследвания трябва да се провеждат при високи стандарти за контрол както на качеството, така и на анализа на данните. Записът на пълните данни трябва да се съхранява и да може да се предостави за разглеждане при поискване. Фалшификацията, укриването на данни, докладването на лъжливи данни и изопачаването им представяват научно нарушение. Изисква се документирано одобрение от етичната комисия на дадена структура, когато в научното изследване са включени хора, медицинска документация и човешки тъкани.

Авторство

Авторството представлява значим интелектуален принос към научната работа, определена роля в писането на статията и ревизирането на крайния ѝ вариант; но то може да варира в известна степен. Кои ще са авторите и в каква последователност, трябва да бъде определено от участниците в научния труд сравнително рано, за да се избегнат диспути и недоразумения, които могат да забавят или да попречат на публикуването на труда. Всички автори трябва да поемат отговорността към писането и достоверността на информацията в статията и само един от тях би следвало да гарантира и да поеме отговорността за цялата статия.

Конфликт на интереси и представяне

Авторите трябва да обявят в труда си всички финансови и други значими конфликти на интереси, които са създадени, за да повлияят резултатите или интерпретацията на труда. Всички източници на финансова подкрепа към проекта трябва да бъдат представени.

Примери за потенциални конфликти, които трябва да бъдат описани, включват работна длъжност, консултации, наличност на собственост, хонорари, платена експертна оценка, патентовани приложения/регистрации, стипендии или друг вид финансиране.

Потенциалните конфликти на интереси би трябвало да бъдат описани във възможно най-ранна фаза.

Основни грешки при публикуване

Когато автор установи значима грешка или неточност в труда си, негово задължение е незабавно да уведоми редактора на списанието или издателството и да асистира на редактора за оттегляне или коригиране на труда. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваният труд съдържа основна грешка, задължение отново на автора е незабавно да оттегли или коригира работата си или да представи на редактора доказателства за вярността на оригиналния труд.

Рецензиране

Рецензентите са експерти, избрани от редакторите на Българска Неврология за да предоставят писмена оценка на силните и слабите страни на дадена работа, с цел да се подобри докладът и да се определи най-подходящият и с най-добро качество материал за списанието. Обикновено рецензентите, избирани от списанието имат опит с оригинални научни трудове и публикуване.

Ethical principles of Bulgarian Neurology

Bulgarian Neurology selects, through peer review, the highest quality science. We consider the entire peer review and publication process to be thorough, objective, and fair. Journal's reputation depends on the trust of readers, authors, researchers, reviewers, editors, patients, research subjects, funding agencies, and administrators of public health policy.

See also Instructions for authors.

Study Design and Ethics

Research should be conducted to high standards of quality control and data analysis. Data and records must be retained and produced for review upon request. Fabrication, falsification, concealment, deceptive reporting, or misrepresentation of data constitutes scientific misconduct.

Documented review and approval from a formally constituted review board (Institutional Review Board or Ethics committee) is required for all studies involving people, medical records, and human tissues.

Authorship

Authorship implies a significant intellectual contribution to the work, some role in writing the manuscript and reviewing the final draft of the manuscript, but authorship roles can vary. Who will be an author, and in what sequence, should be determined by the participants early in the research process, to avoid disputes and misunderstandings, which can delay or prevent publication of a paper. All authors must take responsibility in writing for the accuracy of the manuscript, and one author must be the guarantor and take responsibility for the work as a whole.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed. Examples of potential conflicts of interest, which should be disclosed, include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interests should be disclosed at the earliest stage possible.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Peer Review

Peer reviewers are experts chosen by editors of Bulgarian Neurology to provide written assessment of the strengths and weaknesses of written research, with the aim of improving the reporting of research and identifying the most appropriate and highest quality material for the journal. Regular reviewers selected for the journal are required to meet the minimum standards regarding their background in original research, publication of articles, formal training, and previous critical appraisal of manuscripts.

Редакторски решения

Решенията за одобряване на даден материал и бъдещото му публикуване се основават на неговото значение и важност, оригиналност и яснота, както и на свързаността и с обсега и съдържанието на списанието. Ако впоследствие се установи, че в публикувана статия има грешки и/или недостатъци, редакторът поема отговорността да коригира докладите.

Оригиналност. Предпечат. Връзки с медните

В Българска Неврология се публикуват оригинални материали, които не са публикувани другаде. Повторно публикуване на друг език или едновременно публикуване в няколко различни списания с различни аудитории, може да се приеме, при условие, че е налице обявяване на оригиналния източник по време на подаването на статията към редакторския екип. По време на подаване на статията към редакцията, авторите трябва да представят детайлно всички свои статии свързани с публикувания вече материал, дори и те да са на друг език, всички техни авторски статии публикувани по тази тема в пресата, всички техни авторски статии на тази тема, публикувани в миналото дори и тези, които са под печат.

Рекламираше

Рекламоделите и спонсорите нямат никакъв контрол върху редакторския материал. Изискванията на Българска Неврология.

са всички реклами да идентифицират ясно рекламоделителя и неговия продукт или услугата, която предлага. Реклами не се поставят в близост до статии, дискутиращи определен рекламиран продукт, нито до статии докладващи изследване на този продукт. Рекламите са представени и оформени визуално по различен начин от редакторския материал, за да не става объркване. Рекламите се отпечатват от вътрешната страна на кориците и по изключение на последната страница на списанието. Продуктите или услугите, които се рекламират трябва да са свързани с (а) медицинската практика, (б) медицинското обучение, или (в) някакъв друг вид здравна помощ. Списанието има право да откаже всяка една реклама. Рекламирашето, преиздаването и всякакви други търговски приходи не оказват влияние върху решенията на редакторския екип на Българска Неврология.

Реагиране при евентуално нарушение

Всички твърдения за нарушение се изпращат до главния редактор на списанието, който преразглежда обстоятелствата и се консултира със зам.-редакторите по този повод. Първоначалното изясняване на случая започва, след като всички страни бъдат помолени да предоставят своите доводи и да обяснят обстоятелствата в писмена форма. По въпросите за нарушения във връзка с представени изследователски данни (методи или технически въпроси), главният редактор може да се консултира конфиденциално с експерти, които са заслени за идентичността на авторите; или ако твърдението е срещу главния редактор – с външен експерт. Главният редактор и зам.-редакторите ще вземат решение дали има достатъчно доказателства, които да накарат разумен човек да повярва, че има възможност за извършване на такова нарушение. Тяхната задача не е да определят дали има действително нарушение, нито да установяват детайлите около това нарушение. Когато твърденията се отнасят до автори, рецензирането и публикуването могат да се преустановят за момент, докато не се проведе описаният по-горе процес. Разследването, описано по-горе ще бъде завършено, дори авторите да оттеглят материала си. В случай на твърдения отправени към рецензентите или редакторите, тези лица ще бъдат заместени от други, докато разследването бъде завършено.

Editorial Decisions

Decisions about a manuscript are based only on its importance, originality, clarity, and relevance to the journal's scope and content. If a published paper is subsequently found to have errors or major flaws, the Editor takes responsibility for promptly correcting the written record in the journal. Ratings of review quality and other performance characteristics of editors should be periodically assessed to assure optimal journal performance, and must contribute to decisions on reappointment.

Originality, Prior Publication, and Media Relations

Bulgarian Neurology seeks original work that has not been previously published. Republication of a paper in another language, or simultaneously in multiple journals with different audiences, may be acceptable, provided that there is full and prominent disclosure of its original source at the time of submission of the manuscript. At the time of submission, authors should disclose details of related papers they have authored, even if in a different language, similar papers in press, and any closely related papers previously published or currently under review at another journal.

Advertising

Advertisers and donors have no control over editorial material under any circumstances. Bulgarian Neurology requires all advertisements to clearly identify the advertiser and the product or service being offered. Commercial advertisements are not placed adjacent to any editorial matter that discusses the product being advertised, nor adjacent to any article reporting research on the advertised product, nor should they refer to an article in the same issue in which they appear. Ads have a different appearance from editorial material so there is no confusion between the two. Ads are to be placed only on the rear, or inside cover pages. Products or services being advertised are germane to (a) the practice of medicine, (b) medical education, or (c) health care delivery. The journal has the right to refuse any advertisement for any reason. Advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Responses to possible misconduct

All allegations of misconduct will be referred to the Editor-In-Chief, who will review the circumstances in consultation with the deputy editors. Initial fact-finding will usually include a request to all the involved parties to state their case, and explain the circumstances, in writing. In questions of research misconduct centering on methods or technical issues, the Editor-In-Chief may confidentially consult experts who are blinded to the identity of the individuals, or if the allegation is against an editor, an outside editor expert. The Editor-In-Chief and deputy editors will arrive at a conclusion as to whether there is enough evidence to lead a reasonable person to believe there is a possibility of misconduct. Their goal is not to determine if actual misconduct occurred, or the precise details of that misconduct.

When allegations concern authors, the peer review and publication process for the manuscript in question will be halted while the process above is carried out. The investigation described above will be completed even if the authors withdraw their paper, and the responses below will still be considered. In the case of allegations against reviewers or editors, they will be replaced in the review process while the matter is investigated.

XXV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

28 – 31 май 2026 г.

Конгресен център на хотел Интернационал,
к. к. Златни пясъци

XXV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

28 – 31 май 2026 г.

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Акад. Ив. Миланов
Заместник-председатели: Акад. Л. Трайков,
Проф. Ив. Търнев
Почетен председател: Проф. П. Стаменова

ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:

Проф. П. Атанасова Проф. Д. Масларов
Проф. Ив. Стайков Проф. Л. Хараланов
Проф. Пл. Цветанов Проф. Юл. Петрова
Проф. Пл. Божинов Доц. Д. Богданова
Доц. П. Колев Д-р Е. Вачева

ЛОКАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. А. Капрелян
Членове: Проф. Н. Делева
Проф. Л. Хавезова

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. В Божинова
Членове: Проф. Е. Василева
Доц. С. Иванова
Доц. Р. Кузманова
Проф. П. Атанасова
Проф. И Петров
Доц. Д. Богданова
Доц. Н. Топалов

Уважаеми колеги,

Радвам се, че по време на XXV Национален конгрес по неврология имаме възможност отново да се съберем и да продължим традицията на съдържателни научни дискусии и споделяне на професионален опит.

В рамките на конгреса ще обърнем внимание на съвременните тенденции в неврологията, новите достижения в диагностиката и терапевтичните подходи, както и на практически ориентирани клинични случаи. Програмата предоставя и възможност да се запознаем с най-актуалните разработки и решения, представени от фармацевтичната индустрия.

Убеден съм, че чрез активен обмен на идеи и съвместна работа ще обогатим знанията си, ще открием нови перспективи и ще допринесем за развитието на нашата професионална общност, както и за повишаване качеството на грижите за пациентите.

Нека този конгрес се превърне в още една важна крачка към усъвършенстване на нашата клинична практика и професионално развитие!

С уважение,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ив. Миланов'.

Акад. Ив. Миланов

Председател на Българско дружество по неврология

XXV Национален конгрес по неврология

28 – 31 май 2026 г.

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ПЛАТИНЕНИ СПОНСОРИ

ABBVIE
ANGELS INITIATIVE
ASTRA ZENECA
EWOPHARMA
GENESIS PHARMA
ROCHE
STADA
TEVA

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

ELI LILLY
MERCK
NOVARTIS
SWIX BIOPHARMA
UCB

САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ

BOEHRINGER INGELHEIM
EGIS
GEDEON RICHTER
GENESIS PHARMA
GRINDEX
ILAN M
MEDISON PHARMA
MEDOPHARMA
MEDTRONIC
NOBEL PHARMA
PHILIP MORRIS
PFIZER
POLPHARMA
ROCHE
SOPHARMA
VIATRIS
VIVAPHARMA SOLUTIONS

ИЗЛОЖИТЕЛИ

ADITUS	GL PHARMA	SIDAYA PHARMA
ANGELINI	HEEL	SUN WAVE PHARMA
ANTIBIOTIC RAZGRAD	ILAN M	SYNEVO
AQUACHIM – ДИАКОМЕРС	KRKA	UNIPHARMA
BAUSCH HEALTH	MAGNAPHARM	VALENTIS
BESTAMED	MEDICARD	VEDRA INTERNATIONAL
CHEMAX PHARMA	MEDIS	VITAGOLD
HEALTH HUB BULGARIA	MEDOPHARMA	WOERWAG
FORTEX	NATURPHARMA	ZENTIVA
GAMA SELECT	NATURPRODUKT	

XXV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

28 май – 31 май 2026 г., хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА, зала ИМПРЕСИЯ

28 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК			
11:00 – 19:00	РЕГИСТРАЦИЯ		
14:50 – 14:55	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов лектор	УС на БДН модератор
14:55 – 15:15	Автоимунни заболявания на централната нервна система	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов, Проф. И. Търнев
15:15 – 15:45	EAN lecture - Birds watching and movement disorders	Prof. K. Bhatia	
15:45 – 16:25	СИМПОЗИУМ MERCK - Мавеклад и множествена склероза: интердисциплинарен поглед на фармаколога и клиничиста		Акад. Ив. Миланов
	Кладрибин в контекста на съвременната фармакотерапия на множествена склероза: от фармакологични принципи към клинична трансация	Чл.кор.проф. Г. Момеков	
	Терапевтични стратегии при множествена склероза: MAVENCLAD® като част от индивидуализирания подход	Доц. С. Иванова	
16:25 – 17:05	СИМПОЗИУМ ELI LILLY - Клинични аспекти при болест на Алцхаймер	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
17:05 – 17:20	КАФЕ ПАУЗА		
17:20 – 18:00	СИМПОЗИУМ ROCHE - Да отключим пълния потенциал на терапия с Ocrevus/Unlocking the full potential of Ocrevus therapy		Акад. Ив. Миланов
	In whom should we start high-efficacy therapies?	Prof. A. Siva	
	Ocrevus as HET in Earlier Lines	Prof. J. Drulovic	
18:00 – 18:20	СИМПОЗИУМ ROCHE - Ефикасност и безопасност на Evrysdi®		Акад. Ив. Миланов
	Бионаличност и биоеквивалентност на таблетките Evrysdi® при здрави доброволци в лечението на Спинална мускулна атрофия	Проф. И. Търнев	
18:20 – 18:50	СИМПОЗИУМ EGIS - Tofisopam – фармакологичен и клиничен профил на един различен анксиолитик	Чл. кор. проф. Г. Момеков	Акад. Ив. Миланов
18:50 – 19:20	СИМПОЗИУМ GEDEON RICHTER - ECTRIMS 2025 – научни акценти и мястото на Dimethyl fumarate и Teriflunomide в настоящата практика	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
19:20 – 19:50	СИМПОЗИУМ ANGELS INITIATIVE - National Stroke Plan 2026-2030 and synergy with National Health Strategy 2030	Проф. Д. Масларов	Акад. Ив. Миланов
20:30	ВЕЧЕРЯ		
29 МАЙ / ПЕТЪК			
09:00	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
09:00 – 09:20	Мозъчно здраве: прогнозирането и превенцията на болестта на Алцхаймер вече не е мит!	Проф. Ш. Мехрабиан, Акад. Л. Трайков	Акад. Л. Трайков Доц. Д. Богданова
09:20 – 09:40	Alzheimer treatment research – present and future	Prof. V. Winblad	
09:40 – 10:00	Хронична мигрена	Акад. Ив. Миланов	
10:00 – 10:30	Migraine prevention: which are the latest clinical options?	Prof. F. Antonaci	
10:30 – 11:00	СИМПОЗИУМ TEVA - Fremanezumab в профилактиката на мигрена	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
11:00 – 11:20	КАФЕ ПАУЗА		
11:20 – 11:50	СИМПОЗИУМ ASTRA ZENECA - Съвременна терапия на генерализирана миастения гравис	Доц. М. Миланова	Акад. Ив. Миланов
11:50 – 12:20	СИМПОЗИУМ EWOPHARMA - Атаксия на Фридрайх – клиника и лечение	Проф. И. Търнев	Проф. Т. Чамова
12:20 – 12:50	СИМПОЗИУМ POLPHARMA - Фармакологичен контрол на болка и тонус	Акад. Ив. Миланов	Проф. Д. Масларов
12:50 – 13:20	СИМПОЗИУМ ASTRA ZENECA - WAINZUA – нова терапевтична възможност при наследствена транстирети-медирана амилоидоза	Проф. И. Търнев	Проф. И. Търнев
13:20 – 14:20	РАБОТЕН ОБЯД		
13:20 – 14:00	Първа и втора постерна сесия		
14:20	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
14:20 – 14:50	СИМПОЗИУМ PFIZER		
	Нова възможност за лечение на Херидитарната транстиретинова амилоидоза – смесен и сърдечен фенотип с Тафамидис 61 мг.	Проф. И. Търнев	Акад. Ив. Миланов, Проф. И. Търнев
	Vydura (Rimegerant) за лечение на мигрена	Акад. Ив. Миланов	
14:50 – 15:20	СИМПОЗИУМ STADA - Lecigon® – Тримата мускетари и Троянския кон	Проф. Г. Момеков	Акад. Ив. Миланов
15:20 – 15:50	СИМПОЗИУМ NOBEL - Има ли бъдеще за симптоматичното лечение на когнитивни нарушения при дегенеративни заболявания?	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
15:50 – 16:10	КАФЕ ПАУЗА		
16:10 – 16:50	СИМПОЗИУМ NOVARTIS - Timing Matters in MS: Evidence to Experience	Prof. Drulovic	Акад. Ив. Миланов
16:50 – 17:20	СИМПОЗИУМ GENESIS PHARMA - Актуализация в националния консенсус по ТТР амилоидоза: Мястото на vutrisiran при сърдечно засягане и смесен фенотип в светлината на резултатите от HELIOS B	Проф. И. Търнев	Акад. Ив. Миланов, Проф. И. Търнев
17:20 – 17:40	СИМПОЗИУМ GENESIS PHARMA - Дългосрочен сравнителен анализ на Ваморолон спрямо класически кортикостероиди	Проф. Т. Чамова	
17:40 – 18:20	СИМПОЗИУМ SWIXX BIOPHARMA		
	Дефицит на кисела сфингомиелназа – българският опит	Проф. И. Търнев	Акад. Ив. Миланов
	Мигрената днес: предизвикателства и възможности	Акад. Ив. Миланов	
18:20 – 18:50	СИМПОЗИУМ PHILIP MORRIS - Хармонизиране на политики за намаляване на вредата от тютюнопушенето	Аркади Шарков	Акад. Ив. Миланов
18:50 – 19:05	СИМПОЗИУМ VIVAPHARMA SOLUTIONS - Приложение на Дистем при остра болка в кръста	Доц. Д. Богданова	Доц. Д. Богданова
20:00	ВЕЧЕРЯ		
30 МАЙ / СЪБОТА			
09:00	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
09:00 – 09:30	СИМПОЗИУМ MEDISON - Оптимизиране на резултатите при генерализирана миастения гравис: български клинични перспективи	Доц. М. Миланова	Акад. Ив. Миланов
09:30 – 09:45	СИМПОЗИУМ MEDTRONIK - Дългосрочни резултати от невромодуляция при Паркинсонова болест, болка и спасителитет	Проф. Кр. Минкин	Проф. Кр. Минкин
09:45 – 10:25	СИМПОЗИУМ UCSB - иновативни терапии при редки епилепсии и Миастения гравис	Доц. М. Миланова, Проф. В. Божинова	Акад. Ив. Миланов
10:25 – 11:05	Симпозиум GENESIS PHARMA		
	The Greek Experience in Fabry Disease with Migalastat Treatment	Prof. Georgios Tsvigoulis	Акад. Ив. Миланов
	Мигаластат в България: Първият пациент и началото на фамилия скрининг	Доц. Д. Богданова	
11:05 – 11:25	КАФЕ ПАУЗА		
11:25 – 11:55	СИМПОЗИУМ TEVA - Сорахоне – лечение на множествена склероза при млади пациенти	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
11:55 – 12:25	СИМПОЗИУМ STADA - Напреднала ПБ: клинични предизвикателства и ключовата роля на Lecigon® в оптимизацията на терапевтичния алгоритъм	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
12:25 – 12:55	СИМПОЗИУМ GRINDEX - Iridascine-нова терапевтична възможност за българските пациенти с неврологични заболявания	Акад. Ив. Миланов, Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
12:55 – 14:10	РАБОТЕН ОБЯД		
12:55 – 14:10	Трета и четвърта постерна сесия		
14:10	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
14:10 – 14:40	СИМПОЗИУМ GEDEON RICHTER - Рискови фактори, начин на живот и съдово мозъчно здраве	Акад. Л. Трайков	Акад. Л. Трайков
14:40 – 15:10	СИМПОЗИУМ EWOPHARMA - МС и когнитивия	Акад. Ив. Миланов	Доц. С. Иванова
15:10 – 15:40	СИМПОЗИУМ SOPHARMA - Приложение на Нивалин при когнитивни нарушения	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
15:40 – 16:10	СИМПОЗИУМ ROCHE - Ролята на кръвните биомаркери в съвременната диагноза на невродегенеративните заболявания	Акад. Л. Трайков, Проф. Ш. Мехрабиан	Акад. Ив. Миланов
16:10 – 16:30	КАФЕ ПАУЗА		
16:30 – 17:10	СИМПОЗИУМ ABBVIE - Предизвикателствата в избора на терапия при пациенти с късна болест на Паркинсон. Клиничен опит с Produodora®		Акад. Ив. Миланов

16:30 – 17:10	Профилът на пациент с кБП при избора на терапия през призмата на клиничния опит Как да се справим с нощните двигателни симптоми	Доц. С. Иванова Проф. П. Атанасова	
17:10 – 17:40	СИМПОЗИУМ MEDOCHEMIE - Съвременни подходи в лечението на Паркинсонова болест	Проф. П. Атанасова	Акад. Ив. Миланов
17:40 – 18:10	СИМПОЗИУМ VIATRIS - Когнитивни нарушения – ключ към ранната диагноза на мозъчносъдова болест	Акад. Л. Трайков	Акад. Л. Трайков
18:10 – 18:30	СИМПОЗИУМ ABBVIE - Atogepand в лечението на хронична мигрена	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
18:30 – 19:00	СИМПОЗИУМ BOEHRINGER INGELHEIM - Съвременен подход при лечение на Ишемичен инсулт с тенекеплазе - клиничен опит от изминалата година	Проф. Ив. Стайков, Доц. М. Димитрова	Акад. Ив. Миланов
19:00 – 19:45	ОБЩО СЪБРАНИЕ		
20:30	ВЕЧЕРЯ		
31 МАЙ / НЕДЕЛЯ			
09:00	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
09:00 – 09:20	Редки форми на инстакъм, клинични прояви и терапевтичен подход	Проф. О. Колев	
09:20 – 09:40	Диагностичен и терапевтичен подход при остри симптоматични епилептични пристъпи	Доц. Е. Витева	Проф. В. Божинова
09:40 – 10:00	Биохимични маркери за ранна диагноза на съдово когнитивно нарушение	Д-р И. Дрехарова	
10:00 – 11:30	Сесия "Нарушения на съня и бодърстването"		
10:00 – 10:25	Централни нарушения с хиперсомния. Нарколепсия	Проф. Ив. Стайков	Проф. Ив. Стайков, Доц. П. Колев
10:25 – 10:50	Сънят и смъртта	Проф. Д. Масларов	
10:50 – 11:15	Полисомнографски промени при психиатрични състояния	Д-р Н. Нейков	
11:15 – 11:30	Дискусия, приемане на нови членове в секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология		
11:30 – 11:50	Плазмени биомаркери за диференциална диагноза на паркинсонови синдроми	Д-р Я. Желев	
11:50 – 12:10	Интраоперативен Електрофизиологичен контрол при хирургия на тумори в петро-кливална област	Проф. В. Наков	Проф. А. Капрелян доц. Р. Кузманова
12:10	ЗАКРИВАНЕ		

НАУЧНА ПРОГРАМА СЕСИЯ „МЛАДИ НЕВРОЛОЗИ“

29 МАЙ / ПЕТЪК, зала ХАРМОНИЯ			
09:00 – 09:10	Официално откриване	лектор	модератори
09:10 – 09:30	Болест на Кройцфелд-Якоб – описание на клиничен случай	Акад. Ив. Миланов	
09:30 – 09:50	Лимфом на централната нервна система или „големият имитатор“	Д-р И. Петрова	
09:50 – 10:10	Представяне на хистологично потвърден клиничен случай на унилатерален рецидивиращ първичен цереброваскулит с когнитивни и поведенчески нарушения	Д-р Д. Бележанска	Д-р В. Тодоров
10:10 – 10:30	Темпорална епилепсия имитираща кардиогенни състояния	Д-р Н. Нейков	
10:30 – 11:00	КАФЕ ПАУЗА		
11:00 – 11:20	Валидация на българската версия на въпросника „Индекс на инвалидност поради болка“	Д-р В. Тодоров	
11:20 – 11:40	Нарушения на съня при atopичен дерматит: пилотни актиграфски данни и клинична хипотеза за психофизиологична инсомния	Д-р Н. Нейков	
11:40 – 12:00	Представяне на Български регистър за пациенти с главоболие	Д-р В. Тодоров	Д-р В. Тодоров
12:00 – 12:20	Демиелинизираща полиневропатия след лечение с foslevodopa/foscarbidopa постоянна подкожна инфузия	Д-р К. Атанасова	
12:20 – 12:40	Множествена склероза с начало след 50 години – особености при диагностициране и лечение	Д-р К. Йорданов	
12:40 – 14:00	ОБЯД		
14:00 – 14:20	Атипичен фенотип на спорадичната болест на Кройцфелд-Якоб със съпътстваща патология на болест на Алцхаймер и фенотип на фронтотемпорална деменция	Д-р Д. Бележанска	
14:20 – 14:40	Диагностична ефективност на BrainScan CT при неконтрастна КТ на глава	д-р И. Ситников	
14:40 – 15:00	Ролята на плазмените биомаркери при диагноза на болестта на Алцхаймер и фронтотемпоралната деменция	Д-р Д. Бележанска	Д-р Д. Бележанска
15:00 – 15:20	Хранително разстройство, свързано със съня (ХРСС): Предизвикателства в диагностиката и терапията на една NREM парасомния	Д-р Д. Мицев	
15:20 – 16:20	WORKSHOP С ПОДКРЕПАТА НА ANGELS INITIATIVE - Hyperacute phase in stroke treatment	Доц. М. Миланова	

НАУЧНА ПРОГРАМА СЕСИЯ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

30 МАЙ / СЪБОТА, зала ХАРМОНИЯ			
09:00 – 09:05	Официално откриване	лектор	модератори
09:05 – 10:05	Транскраниална магнитна стимулация (ТМС) - Практически семинар с подкрепата на Илан Медицинска Апаратура и EbNeuro	Акад. Ив. Миланов, Проф. Д. Масларов Dr. Alberto Benelli, PhD	Проф. Д. Масларов
10:05 – 10:25	Неврореабилитация на база Интерфейс Мозък-Компютър - собствени резултати и литературен обзор	Проф. Д. Масларов	Проф. Д. Масларов
10:25 – 10:40	РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОТО ПОВЛИЯВАНЕ НА ПСИХИЧНИ НАРУШЕНИЯ	Доц. Е. Милушев	Проф. Д. Масларов
10:40 – 11:00	презентация TEVA - Управление на риска от кървене при пациенти на антиагрегантна и антикоагулантна терапия	Проф. Д. Масларов	
11:00 – 11:20	КАФЕ-ПАУЗА		
11:20 – 11:40	презентация SWIXX BIOPHARMA - От грижа към възстановяване: ролята на храненето при неврологични пациенти	Доц. М. Миланова	Проф. А. Капрелян
11:40 – 12:00	презентация ASTRA ZENECA - WAINZUA – нова терапевтична възможност при наследствена транстиретиин-медирана амилоидоза	Д-р О. Асенов	
12:00 – 12:20	презентация ABBVIE - Ролята на медицинската сестра в грижата за пациенти с БП	Проф. Д. Масларов	
12:20 – 12:40	Проследяване динамиката във функционалния капацитет при генна терапия exon skipping на пациенти с Прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен	Т. Димитрова	Проф. Д. Масларов
12:40 – 13:00	презентация GENESIS PHARMA - Диагностични предизвикателства, неврологични симптоми, усложнения и терапевтични подходи	Проф. Д. Масларов	Проф. Ив. Стайков
13:00 – 14:00	ОБЯД		
14:00 – 14:20	презентация ROCHE - Подкожно приложение и семейно планиране при терапия с Ocrevus®(ocrelizumab)	Проф. Д. Масларов	Проф. А. Капрелян
14:20 – 14:40	презентация EWO PHARMA - Текфидера – употреба при различни групи пациенти с МС	Проф. Д. Масларов	
14:40 – 15:00	Вторична радиална симптоматика при пациенти със субакромиален импийджмънт – клинични критерии за насочване към невролог	Л. Пенчев	Проф. Д. Масларов
15:00 – 15:20	Болест на Уилсън	Евгения Салапиева, Юлия Методиева	Проф. Д. Масларов
15:20 – 15:40	Екзон-прескачаща терапия при ПМД тип Дюшен	Цв. Иванов	Проф. Д. Масларов

ПРОГРАМА ПОСТЕРНИ СЕСИИ

ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Мозъчно – Съдови заболявания Диагностика и лечение

Председатели:

**проф. Е. Василева, проф. И. Стайков,
доц. М. Миланова, проф. Ю.Петрова**

101
НЕВРОГЕННА СЪРДЕЧНА ДИСФУНКЦИЯ ПРИ
ИНСУЛАРЕН ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ: РОЛЯ НА
СЪРДЕЧНИТЕ БИОМАРКЕРИ В ДИАГНОСТИКАТА
НА STROKE-HEART SYNDROME

*Р. Кръстева^{1,2}, И. Александрова¹, М. Расим¹,
Л. Лефтерова¹, А. Науменко¹, М. Минева¹,
М. Димитрова¹, Д. Пилчева¹, Г. Назифова¹*

¹ УМБАЛ МЕДИКА – Русе

² Русенски университет Ангел Кънчев

102
МЯСТОТО НА КТ-АНГИОГРАФИЯТА В
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОМСИ –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ОБСЪЖДАНЕ

*К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}
С. Андонова^{1,2}*

¹ УМБАЛ Св. Марина-ЕАД Варна, Втора клиника по
нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ

² Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов –
Варна, Катедра нервни болести и невронауки

103
ЕФЕКТ НА ИНТРАВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА
ВЪРХУ МИТОХОНДРИАЛНАТА
ДИСФУНКЦИЯ,ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС И
ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ БИОМАРКЕРИ ПРИ ОСТЪР
ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

*М. Коева¹, Е. Ковачева^{2,3}, М. Гевезова^{2,3}, В. Михайлова¹,
^{2,3}, В. Кормова¹, Е. Костадинова¹, Ю. Костадинова¹,
М. Казакова^{2,3}, В. Сарафян^{2,3}*

¹ Отделение по неврология, УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив,
България

² Катедра по медицинска биология, Медицински
университет – Пловдив, България

³ Научноизследователски институт, Медицински
университет – Пловдив, България

104
ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ С ИЗОЛИРАНА АФАЗИЯ
ВЪПРЕКИ ТЕРАПЕВТИЧНА АНТИКОАГУЛАЦИЯ
ПРИ МЕХАНИЧНА АОРТНА КЛАПА: ЕМБОЛИЯ
ИЛИ IN SITU ТРОМБОЗА НА М2СЕКМЕНТА НА
СМА?

*М. Коева¹, Е. Костадинова¹, Д. Симова¹, С. Хаджиева¹,
Ю. Костадинова¹, М. Кеворкян¹,
Е. Тодорова-Панайотова¹, В. Кормова¹*

¹ Отделение по неврология, УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив,
България

105
РЯДЪК СЛУЧАЙ ОТ СЪЧЕТАНИЕ НА ИНТРАЦЕРЕБРАЛЕН,
СУБДУРАЛЕН И СУБАРАХНОИДАЛЕН КРЪВОИЗЛИВ ПРИ
51 ГОДИШЕН ПАЦИЕНТ С ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ.

*Е. Ваврек¹, В. Йотова¹, З. Николова¹, Н. Близнаков¹,
Е. Василева¹*

¹ УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ – София

106
ПОДКОЖНИ ХЕМАТОМИ КАТО УСЛОЖНЕНИЕ
ПРИ ТЕРАПИЯТА ПРИ МИАСТЕНИЯ

*Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова,
Д. Динкова, Н. Близнаков*

¹ МУ-София

107
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТ С КЪСНА
ТРОМБЕКТОМИЯ.

*Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова,
Д. Динкова, Н. Близнаков*

¹ МУ-София

108
ДИСЕКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ
КАТО ПРИЧИНА ЗА ИНТРАЦЕРЕБРАЛНА
ХЕМОРАГИЯ И МАЛИГНЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ.

*Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова,
Д. Динкова, Н. Близнаков*

¹ Медицински университет – София

109
ТЕЖЕСТ НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
И ФУНКЦИОНАЛЕН ИЗХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ- РЕТРОСПЕКТИВЕН
АНАЛИЗ

*В. Йотова¹, Е. Ваврек¹, З. Николова¹, Е. Владинова¹,
Д. Динкова¹, Е. Василева¹*

¹ УМБАЛ Царица Йоанна- ИСУЛ- София

110
МАЛИГНЕН МОЗЪЧЕН ОТОК ПРИ МЛАДИ
ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ: КЛИНИЧЕН
ОПИТ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Д. Мицев, И. Стоянов, И. Стайков

¹ Клиника по Неврология и медицина на съня “Аджибадем
Сити Клиник УМБАЛ Токуда”

111
АНТИГАНГЛИОЗИДНИ IGG АНТИТЕЛА ПРИ
РЕЦИДИВИРАЩ ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

Д. Масларов^{1,2}, Д. Дренска¹, В. Кольовска³, И. Съينوва³

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа
МБАЛ „Св. Йоан Кръстител” – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова”,
Медицински Университет – София

³ Институт по експериментална морфология, патология
и антропология с музей, Българска академия на науките,
София

112
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА
С МОЗЪЧНА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА И
ДИАГНОСТИЦИРАН СИНДРОМ НА CHURG-
STRAUSS

М. Попова¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ Н.И.Пирогов

113

ЦЕРЕБРАЛНА АМИЛОИДНА АНГИОПАТИЯ И
КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
М. Попова¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ, „Н.И. Пирогов“ София, Клиника по нервни
болести

114

АСИМЕТРИЧЕН ДИМЕТИЛАРГИНИН –
АСОЦИАЦИЯ С НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА
ИСКХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

М. Пиронева¹, К. Костов¹

¹ Клиника по Неврни болести, Медицински институт –
МВР, София

115

AROE GENE POLYMORPHISMS AS PREDICTIVE
BIOMARKERS FOR POST-STROKE VASCULAR
DEMENTIA RISK

I. Barbov¹, G. Kalcev²

¹ University Clinic of Neurology, Skopje, North Macedonia;²
The National Alliance for the Neuromuscular diseases and
Neuroscience GANGLION Skopje, North Macedonia

116

КОГАТО НЕВРОЛОГИЯТА СРЕЩНЕ
ПСИХИАТРИЯТА – АФАЗИЯ СЛЕД ДВУСТРАННИ
ТАЛАМИЧНИ ИНСУЛТИ

А. Бранкова¹, А. Симеонова¹, Д. Мицев¹, Е. Вачев²,
И. Стайков¹

¹ Клиника по Неврология, Аджибадем Сити Клиник,
УМБАЛ Токуда

² Клиника по Образна диагностика, Аджибадем Сити
Клиник, УМБАЛ Токуда

117

ПАРОКСИЗМАЛНА ДИЗАРТРИЯ – АТАКСИЯ
СИНДРОМ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ

В. Тодоров^{1,2}, В. Стоянова^{3,4}, Н. Топалов^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}

¹ УМБАЛНП „Свети Наум“, София

² МУ София

³ УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

⁴ МУ Плевен

118

ПОВИШЕН Д-ДИМЕР ПРИ БОЛЕН С КЛИНИКА НА
МИАСТЕННА КРИЗА.

Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова,
Д. Динкова, Н. Близнаков

¹ Медицински университет – София

119

ПОСТИНСУЛТНА ДЕПРЕСИЯ И СЪДОВИ
КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ

Р. Стоянов¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ Н.И. Пирогов- ЕАД

ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Възпалителни, демиелинизираци и автоимунни заболявания на нервната система

Председатели:

**Проф. П. Атанасова, Доц. С. Иванова, проф. Кр.
Генов, доц. Н. Топалов**

¹ УМБАЛ Софиямед, София; Медицински университет
София

201

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС
ЕНЦЕФАЛИТ ПРИ МЪЖ

Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, К. Георгиев^{1,2}, Р. Фучиджиева^{1,2},
В. Димитрова^{1,4}, М. Василев^{1,4} М. Цалта – Младенов^{1,2},
Д. Георгиева-Христова^{1,3}, С. Андонова^{1,2}

¹ Втора клиника по Неврни болести с Отделение за
лечение на остри инсулти (ОЛЮМИ) и Отделение за
интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ
„Света Марина“ ЕАД

² Катедра по Неврни болести и невронауки, факултет
Медицина, Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – Варна

³ Катедра по клинични медицински науки, Факултет
Дентална медицина, Медицински университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов“ – Варна

⁴ Катедра по оптометрия и професионални болести,
Факултет по обществено здравеопазване, Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

202

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА НЕВРОСИФИЛИС С
ДОБРО ОБРАТНО РАЗВИТИЕ

М. Вълкова, Х. Милушев, Г. Иванов, Е. Цолова,
Ю. Цветанов, Д. Видова, С. Харира, Н. Ахмед,
Б. Захаринов, В. Гергелчева

203

ДОБРОКАЧЕСТВЕН РЕЦИДИВИРАЩ МЕНИНГИТ
НА MOLLARET: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

И. Петров, А. Симеонова, А. Бранкова, И. Стайков

¹ Клиника по Неврология и медицина на съня “Аджибадем
Сити Клиник УМБАЛ Токуда”.

204

ВЕРОЯТНА БОЛЕСТ НА КРОЙЦФЕЛД ЯКОБ –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Харира^{1,2}, М. Вълкова¹, Г. Иванов¹, Ю. Цветанов¹,
Н. Ахмед¹, Е. Цолова¹, Е. Василева^{2,4}, В. Гергелчева^{1,3}

¹ УМБАЛ СОФИЯМЕД- СОФИЯ

² Медицински университет- София

³ СУ Св.Климент Охридски- София

⁴ УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛ- София

205

ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ НА ВЕРНИКЕ ПРИ
ПАЦИЕНТКА С ПИЛОРНА СТЕНОЗА – КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ С НЕАЛКОХОЛНА ЕТИОЛОГИЯ

В. Гарабитов^{1,2}, К. Шукерски^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД,
гр. Пловдив, бул. „Пециерско шосе”⁶⁶

² Катедра по Неврология, Медицински факултет,
Медицински университет – Пловдив

- 206
 ФУЛМИНАНТЕН РЕЦИДИВИРАЩ
 ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ПРИ МЛАДА ЖЕНА:
 ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
*Н. Ахмед, М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, С. Харира¹,
 Х. Милушев¹, Г. Иванов¹, В. Гегрелчева^{1,2}*
¹ УМБАЛ „Софиямед“, София, България
² Софийски университет „Св. Климент Охридски“
- 207
 NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM
 DISORDER (NMOSD) – ДИАГНОСТИЧНИ
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
М. Чолакова¹, И. Стайков¹
¹ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
- 208
 CASE REPORT: РЯДЪК СЛУЧАЙ НА 53 ГОДИШНА
 ЖЕНА С ИЗВЕСТНА MYASTHENIA GRAVIS
 И НОВОПОЯВИЛА СЕ СИМПТОМАТИКА,
 НАСОЧВАЩА КЪМ ОПТИКОМИЕЛИТ
*С. Щерева¹, М. Ангелова², Д. Томас³, Г. Георгиев⁴,
 Т. Манолова-Манчева⁵*
¹ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора
¹ Тракийски университет – Стара Загора
² УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора
² Тракийски университет – Стара Загора
³ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора
³ Тракийски университет – Стара Загора
⁴ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора
⁴ Тракийски университет – Стара Загора
⁵ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора
⁵ Тракийски университет – Стара Загора
- 209
 НЕВРОБОРЕЛИОЗА С ТЕЖКА ПЕРИФЕРНА
 СИМПТОМАТИКА С НУЖДА ОТ КОЛИЧЕСТВЕНИ
 ТЕСТОВЕ В ЛИКВОР
*С. Харира¹, М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, Г. Иванов¹, Д. Видова¹,
 Н. Ахмед¹, Х. Милушев¹, В. Гергелчева^{1,2}*
¹ УМБАЛ СОФИЯМЕД;² СУ Св. Климент Охридски
- 210
 ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
 С ФАРИНГО-ЦЕРВИКО-БРАХИАЛЕН ВАРИАНТ НА
 СИНДРОМ НА GUILLAIN-BARRÉ
А. Тренова^{1,2}, М. Гроздева², В. Найденов¹, И. Гроздев¹
¹ УМБАЛ Каспела ЕООД-Пловдив, Клиника по Неврология
² Медицински университет – Пловдив
- 211
 ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ ПРИ
 ОСТРА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА
 ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРОПАТИЯ ТИП ГИЛЕН
 -БАРЕ- ДВЕ ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ДВА
 РАЗЛИЧНИ ДОЗИ
В. Стефанова¹, К. Димитрова¹, М. Димитрова¹
¹ УМБАЛСМ Н.И.Пирогов София
- 212
 НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ ПРИ
 РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – КЛИНИЧЕН
 СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ДЕРМАТОМИОЗИТ
*Е. Бояджиева^{1,2}, С. Бояджиева², К. Генев¹,
 Н. Самарджиева¹*
¹ Клиника по Нервни болести, Втора МБАЛ- София
² Отделение по Нервни болести, МБАЛ Ботевград
- 213
 АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ С НЕВРОЛОГИЧНА
 СИМПТОМАТИКА И ПОЛОЖИТЕЛНИ АНТИ-
 НЕВРОНИ АНТИТЕЛА
А. Сартин, А. Симеонова, Н. Михнев, И. Стайков
¹ УМБАЛ Токуда
- 214
 ИЗОЛИРАНИ ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ СТВОЛОВИ
 ЛЕЗИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА
 КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
В. Стоянова^{3,4}, В. Тодоров^{1,2}
¹ УМБАЛНП Свети Наум София
² МУ София
³ УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен
⁴ МУ Плевен
- 215
 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С
 РЕФРАКТЕРНА НА ТЕРАПИЯ ГЕНЕРАЛИЗИРАНА
 МИАСТЕНИЯ ГРАВИС
*Е. Ваврек¹, В. Йотова¹, З. Николова¹, Е. Владинова¹,
 Д. Динкова¹, Е. Василева¹*
¹ УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ -София
- 216
 ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА QUANTITATIVE
 MYASTHENIA GRAVIS SCORE ЗА ОЦЕНКА НА
 ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ МИАСТЕНИЯ
 ГРАВИС – РЕТРОСПЕКТИВЕН КЛИНИЧЕН
 АНАЛИЗ
К. Димитрова¹, М. Димитрова¹
¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов
- 217
 РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ЕНЦЕФАЛИТ ПРИ ДЕТЕ С
 ХЕРПЕС ВИРУС ТИП 6
*Е. Родопска^{1,2}, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2},
 В. Стоянова¹, Н. Топалов^{2,3}, И. Иванов^{2,4}*
¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.
 Наум“ София
² Медицински Университет – София
³ Клиника по образна диагностика, УМБАЛНП „Св.
 Наум“ София
⁴ СБАЛИПБ, Проф. Иван Киров“

ТРЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ: Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система – диагностика и лечение

Председатели:

**Проф. П. Атанасова, проф. Ив. Петров, проф.Т.
Чамова, доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов**

301

ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ В КЪСНА ФАЗА.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

*Д. Видова^{1,2,3}, М. Вълкова^{1,2}, Н. Ахмед^{1,2}, С. Харира^{1,2},
Е. Цолова^{1,2}, Ю. Цветанов^{1,2}, Х. Милушев^{1,2},
Г. Иванов^{1,2}, С. Костадинова–Петрова^{2,3},
С. Мантарова, В. Гергелчева^{1,2}*

¹ УМБАЛ „Софиямед“

² Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

³ МБАЛ „Военномедицинска академия, София

302

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С
ПРОГРЕСИВНА СУПРАНУКЛЕАРНА ПАРАЛИЗА
(STEELE-RICHARDSON-OLSZEWski SYNDROME)

*Г. Димитров^{1,2}, М. Дановска^{1,2},
Й. Тодорова^{1,2}, В. Василева^{1,2}*

¹ Медицински Университет – Плевен

² УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен

303

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА
БОЛЕСТ И ПРОГРЕСИЯ НА КОГНИТИВНИТЕ
НАРУШЕНИЯ ПРИ БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР И
СЪДОВ КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ

М. Вълкова

¹ Университетска болница Софиямед

304

УЛТРАЗВУК И ХИПЕРКИНЕТИЧНИ ДВИГАТЕЛНИ
НАРУШЕНИЯ

*Д. Видова^{1,2}, Н. Ахмед¹, С. Харира¹, В. Гергелчева¹,
С. Мантарова²*

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“

² Клиника по функционална диагностика на нервната система, Военномедицинска академия, София, България

305

МЕТАБОЛИТНА МИОПАТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА
МУТАЦИЯ В RNR1A2 ГЕНА

С. Благоева^{1,2}, П. Антимов^{1,2}, Т. Чамова^{1,2}, И. Търнев^{1,2,3}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска“

² Медицински Университет – София

³ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

306

КЛИНИЧНА ИЗЯВА ПРИ МУТАЦИИ В ГЕН PRRT2

*И. Александрова^{1,2}, Е. Родопска^{1,2}, Т. Тодоров³,
А. Тодорова^{3,4}, М. Атанасовска⁵, Р. Въжарова⁵, В. Томов¹,
Д. Стаматов⁸, И. Литвиненко⁸, В. Божинова¹*

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Медико-диагностична лаборатория „Геника“

⁴ Катедра по Медицинска химия и биохимия, МУ-София

⁵ ГМДЛ CellGenetics

⁶ Лаборатория по Репродуктивни ОМИКс технологии, Институт по Биология и Иммунология на Размножаването, Българска Академия на Науките

⁷ Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Катедра по Биология, Медицинска генетика и Микробиология

⁸ Клиника по детска неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

307

РОЛЯТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ
ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ
СПЕКТЪР (ASD) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА
ДЕТЕ С ДОКАЗАНА МУТАЦИЯ В ГЕН CAPRIN1

*Е. Родопска^{1,2}, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2},
Е. Славкова¹, П. Христова-Николова³, Е. Крайчир-Бечева³*

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински Университет – София

³ МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

308

НОВ ГЕНЕТИЧЕН ВАРИАНТ ПРИ ПАЦИЕНТ
С ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ НА РАЗВИТИЕТО И
ЕПИЛЕПТИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ – МУТАЦИЯ В
ГЕН DOT1L

*И. Александрова^{1,2}, А. Тодорова^{3,4}, Т. Тодорова³,
С. Атемин³, В. Божинова¹*

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Лаборатория Геника

⁴ Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Sofia

309

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА
СЪДОВО КОГНИТИВНО НАРУШЕНИЕ И
НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: РОЛЯТА
НА ПЛАЗМЕННИТЕ БИОМАРКЕРИ

*И. Дрехарова¹, Ш. Мехрабиан¹, М. Петрова¹,
Д. Бележанска¹, А. Стоянова¹, Я. Желев¹,
К. Стоянова², Е. Кръчмарова³, Г. Начева³,
И. Попиванов^{2,4}, М. Райчева², Л. Трайков¹*

¹ Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София, България

² Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

³ Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София, България

⁵ Департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов български университет, София, България

310

СИНДРОМ НА LEIGH – ПРЕДСТАВЯНЕ НА
СЛУЧАЙ С МУТАЦИЯ В MT-ATP6

*И. Александрова^{1,2}, А. Тодорова^{3,4}, Т. Тодоров³,
Н. Топалов^{2,5}, Г. Тачева⁶, Т. Панева⁶, И. Литвиненко⁶,
В. Томов¹, В. Божинова¹*

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“² Катедра по неврология, МУ-София³ Лаборатория Геника.⁴ Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София⁵ Отделение по образна диагностика.⁶ Клиника по детска неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, МУ, София

ЧЕТВЪРТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Епилепсия, мигрена – диагностициране и лечение. Вария

Председатели:

Доц. П. Колев, доц. Р. Кузманова, доц. С. Иванова, доц.
Ирина Ванева, доц. Сашка Желязкова

401

КОНВУЛСИВЕН СИНКОП ПРИ БЕТТОЛЕПСИЯ –
ИМИТАТОР НА ЕПИЛЕПСИЯ

Д. Масларов, Х. Спасова, Г. Пейчев, И. Петрова

¹ Клиника по нервни болести УПМБАЛ „Св. Йоан
Кръстител“ – София

402

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА МЕТОТРЕКСАТ-
СВЪРЗАНАТА ИНСУЛТОПОДОБНА
ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ,
ДИАГНОСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И
РОЛЯТА НА ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА

Д. Бележанска¹, М. Петрова¹, Ш. Мехрабиан¹,
И. Дрехарова¹, Я. Гелев¹, Л. Трайков¹

¹ Медицински университет – София, Клиника по
Неврология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

403

БЪЛГАРСКИ РЕГИСТЪР ЗА ПАЦИЕНТИ С
ГЛАВОБОЛИЕ – V.1 – ИНФРАСТРУКТУРА И
РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРА

К. Камбуров

¹ Софийски университет Св. Климент Охридски

404

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ОСТРА ИНТОКСИКАЦИЯ С ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД

Д. Цакова¹, Л. Нейкова-Василева², М. Гешева³, Ф. Цаков³,
М. Петкова³, А. Лукова³

¹ ВМА-София, Консултативно-Приемно отделение

² ВМА-София, Клиника Спешна токсикология

³ УМБАЛСМ Пирогов, Клиника по Токсикология

405

ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ
ОСОБЕНОСТИ НА СПОНТАННА
ПНЕВМОЦЕФАЛИЯ ПРИ КЪСНО
ДИАГНОСТИЦИРАН КОСТНО-ДУРАЛЕН ДЕФЕКТ

Д. Касабова¹, М. Станоева¹, А. Касабова¹

¹ МБАЛ Св.Пантелеймон гр. Пловдив

406

ХИПОКАЛИЕМИЧНА КВАДРИПАРЕЗА –
ДИАГНОСТИЧЕН КАПАН В ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА
ДИАГНОЗА

Р. Фучиджиева^{1,3}, К. Георгиев^{1,3}, Н. Иванова^{1,3},
М. Цалта-Младенов^{1,3}, Д. Георгиева-Христова^{2,3},
С. Андонова-Атанасова¹

¹ Катедра по нервни болести и неврология, Медицински
факултет, Медицински университет „Проф. Параскев

Стоянов“, Варна, България

² Катедра по клинични медицински науки, Факултет по
дентална медицина, Медицински университет „Проф.
Параскев Стоянов“, Варна, България

³ Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ,
Университетска многопрофилна болница за активно
лечение „Света Марина“ ЕАД, Варна, България

407

PALMOMENTAL REFLEX IN PATIENTS WITH
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

Е. Vavrek¹, N. Vavrek², K. Sonka³

¹ Medical University – Sofia, Bulgaria

² VAHP – Sofia, Bulgaria

³ Charles University – Prague, Czech republic

408

КОНВЕРЗИОННО – ДИСОЦИАТИВНО
РАЗСТРОЙСТВО НА МОТОРИКАТА – КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ

Е. Бояджиева¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹

¹ Клиника по Неврни болести, Втора МБАЛ- София

409

ЕФЕКТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА
СКРИНИНГ НА ДИСФАГИЯ И НАСОЧЕНА
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪРХУ КЛИНИЧНИТЕ
И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ
НЕВРОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ

Х. Цинигаров¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

410

ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА
НЕВРОДИНАМИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА СЕДЯЩА ПОЗА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ

И. Жингов², Л. Пенчев², Н. Колева², Р. Цочева-Генчева⁴,
Т. Димитрова¹, К. Петров⁵, В. Гергелчева³, С. Христова^{1,2}

¹ СУ “Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Ка-
тедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехаби-
литация, превантивна медицина и обществено здраве“

² Клиника по нервни болести, Университетска болница
„Софиямед“;

³ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“;

⁴ СУ “Св. Климент Охридски“, Факултет по науки
за образованието и изкуствата, катедра „Начална
училищна педагогика“;

⁵ МУ – София, ФОЗ катедра „Кинезитерапия“

411

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ
ИМУНОТЕРАПИЯ С СНЕСКРОИПТ ИНХИБИТОРИ –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ

Н. Ахмед¹, М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, С. Харира¹,

Ю. Цветанов¹, Х. Милушев¹, В. Гегрелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед“, София, България;

² Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

412

СИНДРОМ НА ТАРΙΑ – РЯДКА ТРАВМАТИЧНА УВРЕДА НА N. VAGUS И N. HYPOGLOSSUS СЛЕД ИНТУБАЦИЯ

И. Александрова^{1,2}, В. Божинова¹, Е. Родопска^{1,2}, М. Колева^{1,2}, В. Стоянова¹, В. Томов¹, Н. Топалов^{2,3}

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София.

³ Отделение по образна диагностика.

413

КЛИНИЧНА КАРТИНА ПРИ СПИНАЛНИ ДИЗРАФИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

И. Александрова^{1,2}, Е. Родопска^{1,2}, М. Колева^{1,2},

Н. Топалов^{2,3}, Е. Славкова¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София.

³ Отделение по образна диагностика.

414

МИНИМАЛНА КЛИНИЧНА ИЗЯВА ПРИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА

И. Александрова^{1,2}, Е. Родопска^{1,2}, М. Колева^{1,2},

Н. Топалов^{2,3}, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София.

³ Отделение по образна диагностика.

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Първа Постерна Сесия:

МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ –

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели: проф. Е. Василева,
проф. И. Стайков, доц. М. Миланова, проф. Ю.Петрова

101

**НЕВРОГЕННА СЪРДЕЧНА ДИСФУНКЦИЯ
ПРИ ИНСУЛАРЕН ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ:
РОЛЯ НА СЪРДЕЧНИТЕ БИОМАРКЕРИ В
ДИАГНОСТИКАТА НА STROKE-HEART
SYNDROME**

Р. Кръстева^{1,2}, И. Александрова¹, М. Расим¹, Л. Лефтерова¹, А. Науменко¹,
М. Минева¹, М. Димитрова¹, Д. Пиличева¹, Г. Назифова¹

¹ УМБАЛ МЕДИКА – Русе

² Русенски университет Ангел Кънчев

Цел и обект на изследването:

Острият исхемичен инсулт (ИМИ) индуцира системни промени, дефинирани като Stroke-heart syndrome, медиран от активация на централната автономна мрежа и катехоламинава дисрегулация. Проучването цели да анализира връзката между КТ-локализацията на инфаркта (с фокус върху инсуларния кортекс), динамиката на сърдечните биомаркери (BNP и hs-Troponin) и тяхното функционално отражение върху миокарда.

Използвани методи:

Изследвани са 30 пациенти с ИМИ (средна възраст 70.40 +/- 10.86 г.). Проследени са нивата на BNP и hs-Troponin при приема, на 6-ия и на 12-ия час. Сърдечната функция е оценена чрез ехокардиография, (фракция на изтласкване %, EF). Статистическият анализ включва One-way ANOVA и корелационен анализ на Pearson.

Резултати:

Установи се изразена динамика на биомаркерите с ранен пик на BNP на 6-ия час (155.65 pg/ml) и прогресивно покачване на hs-Troponin до 12-ия час (51.86 pg/ml). Дисперсионният анализ потвърди ключовата роля на инсуларната локализация: пациентите с инсуларно засягане демонстрират до 6 пъти по-високи нива на тропонин спрямо тези

с изолирани хемисферични лезии. Най-високи стойности са отчетени при десностранна инсуларна локализация за BNP на 6-ия ч. (p=0.028) и hs-Troponin на 12-ия ч. (p=0.013). Не се установи статистически значима разлика в биомаркерите спрямо вида лечение (с или без тромболиза), което подчертава независимия характер на неврогенното увреждане. Отчетена е силна обратна корелация между BNP на 12-ия час и EF (r = -0.649, p < 0.001), като при десностранна инсуларна лезия EF спада до средно 43.0%.

Заключение:

Резултатите потвърждават наличието на двупосочно мозъчно-сърдечно взаимодействие, при което десният инсуларен кортекс играе роля на интегративен център за автономна дисфункция. Силната корелация между биомаркерната динамика и помпената функция доказва директното функционално значение на неврогенния стрес. Данните налагат задължителен кардиален мониторинг и ехокардиография при пациенти с инсуларна локализация за ранна диагностика на вторична сърдечна недостатъчност в рамките на Stroke-heart syndrome.

Ключови думи:

Исхемичен мозъчен инсулт, Инсуларен кортекс, Stroke-heart syndrome, BNP, hs-Troponin, Неврогенна сърдечна дисфункция

101

**NEUROGENIC CARDIAC DYSFUNCTION IN
INSULAR ISCHEMIC STROKE: ROLE OF
CARDIAC BIOMARKERS IN THE DIAGNOSIS OF
STROKE-HEART SYNDROME**

R. Krasteva^{1,2}, I. Aleksandrova¹, M. Rasim¹, L. Lefterova¹, A. Naumenko¹,
M. Mineva¹, M. Dimitrova¹, D. Pilicheva¹, G. Nazifova¹

¹ UMHAT MEDIKA – Ruse

² University of Ruse Angel Kanchev

Aim and object of the study:

Acute ischemic stroke (AMI) induces systemic changes, defined as Stroke-heart syndrome, mediated by activation of the central autonomic network and catecholamine dysregulation. The study aims to analyze the relationship between CT localization of the infarction (with a focus on the insular cortex), the dynamics of cardiac biomarkers (BNP and hs-Troponin) and their functional impact on the myocardium.

Methods used:

30 patients with AMI (mean age 70.40 +/- 10.86 years) were studied. BNP and hs-Troponin levels were monitored on admission, at the 6th and 12th hours. Cardiac function was assessed by echocardiography (ejection fraction %, EF). Statistical analysis included One-way ANOVA and Pearson correlation analysis.

Results:

A pronounced dynamics of biomarkers was found with an early peak of BNP at 6 hours (155.65 pg/ml) and a progressive increase in hs-Troponin until 12 hours (51.86 pg/ml). Analysis of variance confirmed the key role of insular localization: patients with insular involvement demonstrated up to 6 times higher troponin levels compared to those with isolated hemispheric lesions. The highest values were recorded in right-sided insular localization for BNP at 6 hours ($p=0.028$) and hs-Troponin at 12 hours ($p=0.013$). No statistically significant difference in biomarkers was found according to the type of treatment (with or without thrombolysis), which emphasizes the independent nature of neurogenic damage. A strong inverse correlation was reported between 12-hour BNP and EF ($r = -0.649$, $p < 0.001$), with a right-sided insular lesion decreasing EF to an average of 43.0%.

Conclusion:

The results confirm the presence of a bidirectional brain-heart interaction, in which the right insular cortex plays a role as an integrative center for autonomic dysfunction. The strong correlation between biomarker dynamics and pump function proves the direct functional significance of neurogenic stress. The data require mandatory cardiac monitoring and echocardiography in patients with insular localization for early diagnosis of secondary heart failure within the Stroke-heart syndrome.

Key words:

Ischemic stroke, Insular cortex, Stroke-heart syndrome, BNP, hs-Troponin, Neurogenic cardiac dysfunction

102

МЯСТОТО НА КТ-АНГИОГРАФИЯТА В ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ОМСИ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ОБСЪЖДАНЕ

К. Георгиев^{1,2}, Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, Д. Георгиева^{1,2}, С. Андонова^{1,2},

¹ УМБАЛ Св. Марина-ЕАД Варна, Втора клиника по нервни болести с ОЛО-МИ и ОИЛНБ

² Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна, Катедра нервни болести и невронауки.

Цел и обект на изследването:

Острият мозъчен инсулт (ОМСИ) е широко разпространено и познато заболяване с висока инвалидност и леталитет при липса на адекватно/навременно лечение. Съвременните национални препоръки определят интравенозната тромболиза до 4,5ч и механичната тромбектомия до 6ч като златен стандарт (при липса на контраиндикации).

Внимателния подбор на пациенти чрез клиничко-анамнестично интервю, прецизен преглед, лабораторни и образни изследвания води до по-добри клинични резултати. Провеждането на КТ-мозъчна ангиография би прецизира-

ло наличието на оклузия на магистрален съд и съответния избор на диференцирано лечение

Представяме случай на жена на 83г. с ОМСИ в тЛСМА с проведена тромболиза и последваща тромбектомия.

Методи:

Клинично изследване, образни и лабораторни изследвания

Клиничен случай:

Жена на 83г. постъпва в клиниката с данни за ОМСИ в тЛСМА, проведен КТ-глава без данни за тромбоза на магистрален съд, енцефаломалатична киста вляво парие-тално, левкоенцефалопатия, ASPECTS 7-8. Проведена интравенозна тромболиза без подобрение на неврологичната симптоматика. Проведена КТ-ангиография с ясно отграни-чима тромбоза на ДСМА на ниво М1 сегмент. Проведена механична тромбектомия с налична реканализация ТICI Пс. Пациентката бе изписана с десностранна централна хемипареза, умерена степен, СМА.

Заклучение:

Натрупаният опит в диференцираното лечение на ОМСИ е значим и се натрупва експоненциално. Наличието на DualCT-scan, както и съвременни КТ-секвенции като дифузия/перфузия, ни позволяват да прилагаме рутинно мозъчна КТ-ангиография, която да се превърне в новия златен стандарт за диагностициране на оклузия на големи мозъчни съдове. При тромбоза на М1 сегмент, приложението единствено на интравенозна тромболиза не е по-ефективно от bridging или изолирано ендоваскуларно лечение. Започнатото навреме диференцирано лечение, без забавяне за допълнителни диагностични процеси води до по-добра успеваемост, ниска инвалидност и леталитет. КТ-ангиографията като средство на избор би допринесла за по-прецизна селекция на пациентите и избора на типа на диференцираното лечение.

102

THE PLACE OF CT-ANGIOGRAPHY IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE STROKE – CLINICAL CASE AND DISCUSSION

K. Georgiev^{1,2}, N. Ivanova^{1,2}, T. Drenski^{1,2}, D. Georgieva^{1,2}, S. Andonova^{1,2}

¹ UMHAT "Sveta Marina"-Varna, Second neurological clinic

² Medical University "Prof. d-r Paraskev Stoyanov"-Varna, Department for neurology and neurosciences

Aims and subject:

Acute ischemic stroke is a widely spread and known condition with high follow-up disability and mortality when not treated correctly and on time. The up-to-date national guidelines promote intravenous thrombolysis up to 4,5h and mechanical thrombectomy up to 6h as the golden standard (when contraindications are not present).

Careful selection of patients through clinical examination and history taking, lab results and imaging leads to better results. Initial CT-angiography would precisely diagnose occlusion of a large vessel, which would in turn guide the choice of the type of treatment

We present a case of an 83yo woman with acute ischemic stroke in left MCA, treated with iv thrombolysis and subsequent thrombectomy.

Methods:

Clinical examination, radiological and laboratory results

Clinical case:

An 83yo woman was admitted to the clinic with left hemisphere acute stroke, native CT scan was performed with no signs of LVO, post-stroke pseudocyst was found on the left, pa-

riately, leukoencephalopathy, ASPECTs 7-8. Iv-thrombolysis was performed with no significant neurological improvement. CT-angiography was done with clearly seen occlusion of left MCA, M1 segment. Mechanical thrombectomy was done with TICI IIc recanalization. The patient was discharged with right side hemiparesis – mild deficit, aphasia.

Conclusion:

The experience gathered in the field of treatment of acute stroke is significant and progressively growing. The availability of DualCT-scan, as well as modern CT-sequences as diffusion/perfusion, allow us to routinely performed CT-angiography, which can be the new golden standard in diagnosing LVO. With occlusion of the M1 segment, performing only intravenous thrombolysis is not superior to bridging therapy or mechanical thrombectomy alone. Precise treatment initiated on time, without delays for further diagnostic processes is leading towards better treatment results, lower disability and mortality rates. CT-angiography as go-to option could lead towards better selection for patients and their treatment options.

103

ЕФЕКТ НА ИНТРАВЕНОЗНАТА ТРОМБОЛИЗА ВЪРХУ МИТОХОНДРИАЛНАТА ДИСФУНКЦИЯ,ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС И ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ БИОМАРКЕРИ ПРИ ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

М. Коева¹, Е. Ковачева^{2,3}, М. Гевезова^{2,3}, В. Михайлова^{2,3}, В. Кормова¹,
Е. Костадинова¹,
Ю. Костадинова¹, М. Казакова^{2,3}, В. Сарафян^{2,3}

¹ Отделение по неврология, УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив, България

² Катедра по медицинска биология,

Медицински университет – Пловдив, България

³ Научноизследователски институт,

Медицински университет – Пловдив, България

Острият исхемичен инсулт представлява комплексно заболяване, при което митохондриалната дисфункция, оксидативният стрес и възпалителният отговор имат ключова роля в патогенезата на мозъчното увреждане. Целта на настоящото проучване е да се анализират промените в митохондриалната биоенергетика и нивата на възпалителни и оксидативни биомаркери при пациенти с остър исхемичен инсулт, и тяхната динамика след проведена тромболитична терапия.

В изследването са включени пациенти (n= 33) с остър исхемичен инсулт. Митохондриалната функция е оценена чрез анализ на клетъчната биоенергетика посредством Seahorse технология и Mito Stress Test, позволяващи определяне на показатели като базално митохондриално дишане и резервен респираторен капацитет. Плазмените концентрации на възпалителните маркери YKL-39 и YKL-40, както и на маркера за липидна пероксидация 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE), са определени чрез имуноензимен метод (ELISA). Всички параметри са изследвани до 4,5ч. след появата на първите симптоми и 24 ч. след проведената тромболитична терапия.

При пациентите с остър исхемичен инсулт се установява нарушена митохондриална биоенергетика, характеризираща се с понижено базално митохондриално дишане и намален резервен респираторен капацитет. Наблюдават се повишени плазмени нива на YKL-39 и 4-HNE, което отразява ранно невровъзпаление и оксидативен стрес. Повишението в базалното дишане и резервния дихателен капацитет, наред с редукцията в нивата на 4-HNE след тромболитична терапия, са индикатори за частично възстановена митохондриална дихателна функция. Високите нива на YKL-40

могат да служат като маркер за отложено невровъзпаление, тъканно ремоделиране и оценка тежестта на инсулта.

Получените резултати показват, че навременната реперфузия не само възстановява мозъчния кръвен ток, но също така подобрява митохондриалната функция и намалява оксидативното увреждане. Те подчертават значението на мултидименсионална терапевтична стратегия при борбата с исхемичния мозъчен инсулт. Изследваните биомаркери могат да имат потенциална роля като индикатори за тежестта на заболяването и за оценка на терапевтичния отговор при пациенти, подложени на тромболитична терапия.

Благодарност: Проекти № BG-RRP-2.004-0007-C03 и HO-01/2025 към МУ-Пловдив.

Ключови думи:

исхемичен инсулт, митохондриална дисфункция, оксидативен стрес, биомаркери, тромболитична терапия.

104

ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ С ИЗОЛИРАНА АФАЗИЯ ВЪПРЕКИ ТЕРАПЕВТИЧНА АНТИКОАГУЛАЦИЯ ПРИ МЕХАНИЧНА АОРТНА КЛАПА: ЕМБОЛИЯ ИЛИ IN SITU ТРОМБОЗА НА М2СЕКМЕНТА НА СМА?

М. Коева¹, Е. Костадинова¹, Д. Симова¹,
С. Хаджиева¹, Ю. Костадинова¹, М. Кеворкян¹,
Е. Тодорова-Панайотова¹, В. Кормова¹

¹ Отделение по неврология, УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив, България

Исхемичният инсулт при пациенти с механични клапни протези, настъпил въпреки адекватна антикоагулантна терапия, представлява диагностично и терапевтично предизвикателство. Целта на настоящото изследване е да представи клиничен случай на исхемичен инсулт при пациент с механична аортна клапа на лечение с витамин К антагонист при терапевтични стойности на международното нормализирано отношение (INR) и да се обсъдят възможните етиологични механизми – емболичен инсулт или тромбоза in situ на интракраниален съд.

Представя се случай на пациент, постъпил в отделението с изолирани афазни нарушения и неясен час на начало. Пациентът е на дългосрочна антикоагулантна терапия с аценокумарол по повод механично аортно клапно протезиране, като при постъпването се установяват терапевтични стойности на INR. Нативната компютърна томография на главен мозък не установява остри исхемични промени. За провеждането на интравенозна тромболитична и механична тромбектомия са налице противопоказания. Иницирана е антиагрегантна терапия с нискодозова ацетилсалицилова киселина към приемания аценокумарол по схема. Проведено е разширено етиологично изследване, включващо холтер-ЕКГ, транссторакална и трансезофагеална ехокардиография, доплерова сонография на каротидни и вертебрални артерии, ехография на долни крайници, КТ на главен мозък с контраст и МРТ с TOF-MRA.

Афазните нарушения персистират два дни, след което се наблюдава пълно клинично възстановяване. Контролната КТ с контраст установява исхемична лезия в левия инсуларен кортекс, а TOF-MRA демонстрира тромбоза на М2 сегмента на лявата СМА с частична дистална проходимост. Проведените функционални изследвания не установяват емболичен източник.

Случаят илюстрира диагностичната дилема при възникване на исхемичен инсулт въпреки терапевтична антикоагулация при пациент с механична клапа. При липса на доказан емболичен източник разграничаването между

емболична оклузия с последваща частична реканализация и тромбоза in situ остава предизвикателство. Това подчертава значението на комплексната етиологична диагностика и съвременните невроизобразяващи методи за уточняване механизма на инсульта и оптимизиране на вторичната профилактика. Изолираната афазия може да бъде единствена-та клинична изява на оклузия в М2 сегмента на СМА.

Ключови думи:

Ишемичен инсульт, афазия, антикоагулация, тромбоза in situ, емболия

105

РЯДЪК СЛУЧАЙ ОТ СЪЧЕТАНИЕ НА ИНТРАЦЕРЕБРАЛЕН, СУБДУРАЛЕН И СУБАРАХНОИДАЛЕН КРЪВОИЗЛИВ ПРИ 51 ГОДИШЕН ПАЦИЕНТ С ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ.

Е. Ваврек¹, В. Йотова¹, З. Николова¹, Н. Близнаков¹ Е. Василева¹

¹ УМБАЛ Царица Йоанна- ИСУЛ- София

Цел:

Представяме мултиморбиден пациент с рядко съчетание на интракраниални кръвоизливи, които обичайно са с различна генеза.

Методи:

Използвани са обичайните клинични и параклинични диагностични методи.

Резултат: 51 годишен пациент с множество заболявания е открит коматозен в леглото си, като предишната вечер е бил в обичайното си за него състояние. Пациентът е с анамнеза за хронична алкохолна употреба, вероятно токсична чернодробна цироза, варици на хранопровода, тромбocyтопения, артериална хипертония. Проведената КТ показва паренхимна хеморагия в дясно прието-темпорално с пробив във вен-трикулната система, хеморагия в мозъчния ствол, САК по хода на тенториума и голям субдурален хематом в ляво, без костни дефекти. Пациентът беше поставен на ИБВ и беше започнато интензивно лечение, като изходът беше негативен.

Заключение:

Описаният от нас случай показва рядка комбинация интракраниални хематоми с данни за спонтанна поява при тромбocyтопения, включваща и обичайно травматични хематоми.

106

ПОДКОЖНИ ХЕМАТОМИ КАТО УСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ТЕРАПИЯТА ПРИ МИАСТЕНИЯ

Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова, Д. Динкова, Н. Близнаков

МУ-София

Цел и обект на изследването:

Представяне на клиничен случай на рядко усложнение на терапията при миастения и обсъждане на възможните причини и терапевтични възможности.

Използвани Методи:

Използвани са обичайните клинични и параклинични диагностични методи.

Резултати:

Мъж на 71 години с диагноза миастения гравис, лежал в клиниката по интензивно лечение на нервните болести поради миастенна криза на лечение с калимин, метилпреднизолон и имуран, се яви на контролен преглед с оплаквания от често получаване на подкожни хематоми. Като възможни причини се обсъдиха имуран (възможна тромбocyтопения), кортикостероида (редки капиларни проблеми)

и пиридогистамин (много редки проблеми с тромбоцитната агрегация), като нормалната коагулация и хематология отхвърлиха възможността да се дължат на имуран. Сnižаването на дозата на урбазона не повлия на склонността към получаване на хематоми. С намаляването на дозата на пиридогистамина до 180 мг/ден хематомите намаляха.

Заключение:

Приемът на пиридогистамин обичайно се понася добре от пациентите с миастения, но някои редки усложнения не са изключени. Описаният козметичен дефект не повлия на цялостната терапия на пациента.

Ключови думи:

Миастения, усложнения, хематоми

107

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТ С КЪСНА ТРОМБЕКТОМИЯ.

Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова, Д. Динкова, Н. Близнаков

МУ-София

Цел и обект на изследването:

Представяме пациент след проведена тромбектомия вероятно след 6 ти час от инсульта.

Използвани Методи:

Използвани са обичайните клинични и параклинични диагностични методи.

Резултати:

При 76 годишна пациентка е приета в лечебно заведение, след като е открита с данни за ИМИ в БЛСМА с неясно начало на инсульта, като контактът с нея е бил загубен в продължение на целия ден и с данни за оклузия на лява СМА, като след обсъждане при липса на демаркация на КТ е проведена вероятно късна тромбектомия, която е била успешна (след 6-ти). След проведената процедура е описано подобрене по NIHSS от 22 на 10 точки (8-ми ден след интервенцията при изписването). Изписана е и е продължила лечението си в хоспис, като два дни по-късно е приета в клиниката – интензивно отделение с инфекциозно усложнение и NIHSS 18 т. За съжаление 11 дни по-късно случаят завърши летално.

Заключение: Описаният от нас случай на пръв поглед потвърждава липсата на трайна клинична ефективност при късната тромбектомия, но поставя въпроси с оглед описаното начално подобрене. Друг въпрос е дали в случая би трябвало да се използва FLAIR MRI (за DWI/FLAIR mismatch) или ако се подхожда към късна тромбектомия да се търси класически mismatch и покриване на критериите DAWN/DEFUSE-3.

Ключови думи:

Късна тромбектомия

108

ДИСЕКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА СЪННА АРТЕРИЯ КАТО ПРИЧИНА ЗА ИНТРАЦЕРЕБРАЛНА ХЕМОРАГИЯ И МАЛИГНЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ.

Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова, Д. Динкова, Н. Близнаков

Медицински университет – София

Цел и обект на изследването:

представяме относително рядка комбинация на артериална дисекация с последващи ишемичен и хеморагичен мозъчен инсульт.

Използвани Методи:

Използвани са обичайните клинични и параклинични диагностични методи.

Резултати:

36 годишна пациентка без съпътстващи заболявания беше приета в клиниката със силно дясно главоболие и гадене, левостранна пареза със спастично повишен тонус и Бабински. Първоначалният КТ показва данни за мозъчен кръвоизлив в дясна голямозъчна хемисфера, като контролен КТ разкри и малигнен десностранен исхемичен инсулт. Проведената дуплекссонография разкри данни за дисекация на дясна вътрешна сънна артерия. Въпреки интензивното и съдово лечение при болната се разви и STEMI и независимо от лечението завърши с летален изход.

Заключение:

Известно е, че артериална тромбоза и исхемичен инсулт е възможно последствие от дисекация, както и че интракраниална дисекация може да доведе до мозъчна хеморагия. Описаният от нас случай не е изключение, но създава значителни терапевтични трудности, при отсъствие на възможност да се прилагат ендоваскуларни техники.

Ключови думи:

Дисекация, исхемичен инсулт, хеморагичен инсулт

109

ТЕЖЕСТ НА ИСХЕМИЧНИЯ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И ФУНКЦИОНАЛЕН ИЗХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНО-РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ

Цел:

Предсърдното мъждене е един от основните рискови фактори за исхемичен мозъчен инсулт и се асоциира с по-тежко протичане и неблагоприятен функционален изход. Целта на настоящото изследване е да се анализират тежестта на инсульта, използваната антикоагулантна профилактика и функционалният изход при пациенти с предсърдно мъждене, хоспитализирани с остър исхемичен инсулт.

Методи:

Проведен е ретроспективен анализ на 70 пациенти с предсърдно мъждене, хоспитализирани по повод остър исхемичен инсулт. Възрастта на пациентите варира между 53 и 93 години. Анализирани са демографските характеристики, съдовият басейн на инсульта, тежестта на неврологичния дефицит, оценена чрез NIHSS, придружаващи заболявания, наличие на предходни инсулти, антикоагулантната профилактика и функционалният изход, оценен чрез modified Rankin Scale (mRS).

Резултати:

От включените пациенти 36 (51.4%) са мъже и 34 (48.6%) жени. Най-често засегнат е вертебробазиларният басейн – 32 пациенти (45.7%), следван от басейна на лявата средна мозъчна артерия – 24 (34.3%) и дясната средна мозъчна артерия – 14 (20%).

По отношение на тежестта на инсульта, 32 пациенти (45.7%) са с NIHSS ≤5, 28 (40%) – с NIHSS 5–16 и 10 (14.3%) – с NIHSS >16.

Антикоагулантна профилактика с директни орални антикоагуланти (НОАК) са приемали 32 пациенти (45.7%), със Синтром – 12 (17.1%), а без антикоагулантна профилактика са били 26 пациенти (37.1%). При пациентите без профилактика разпределението по NIHSS показва 10 с NIHSS ≤5, 12 с NIHSS 5–16 и 4 с NIHSS >16.

Артериална хипертония е установена при всички пациенти, захарен диабет – при 22 (31.4%), а предходни инсулти – при 27 (38.6%). При тази група се наблюдава по-неблагоприятен функционален изход, като 20 пациенти са с mRS 3–5, а 5 са починали.

Добър функционален изход (mRS 0–2) е отчетен при 15 пациенти (21.4%), умерена до тежка инвалидизация

(mRS 3–5) – при 36 (51.4%), а смъртност – при 19 пациенти (27.1%). Смъртността е значително по-честа при пациенти с по-висок NIHSS при постъпване, като 11 от починалите са с NIHSS 5–16 и 7 – с NIHSS >16.

Заключение:

Инсултът при пациенти с предсърдно мъждене се характеризира с висока честота на неблагоприятен функционален изход и значителна смъртност. По-високият NIHSS при постъпване се асоциира с по-лоша прогноза, а пациентите с предходни инсулти демонстрират по-тежък функционален дефицит и по-висок риск от летален изход. Данните подчертават значението на навременната и адекватна антикоагулантна профилактика за намаляване на риска от тежки инсулти при тази високорискова популация.

110

МАЛИГНЕН МОЗЪЧЕН ОТОК ПРИ МЛАДИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ: КЛИНИЧЕН ОПИТ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Д. Мицев, И. Стоянов, И. Стайков

Клиника по Неврология и медицина на съня "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда"

Цел и обект на изследването:

Малигният мозъчен оток (ММО) е фатално усложнение на исхемичния инсулт в басейна на средна мозъчна артерия (СМА). При нелекувани пациенти смъртността достига 80%. Липсата на мозъчна атрофия при млади хора ускорява компресионно-дислокационния синдром, което прави своевременната декомпресия наложителна.

Използвани Методи:

Компютърна томография (КТ), Компютърно-томографска ангиография (КТА), National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Alberta stroke program early CT score (ASPECTS), The Modified Rankin Scale (mRS).

Резултати:

Представяме клинични случаи на млади пациенти с исхемичен мозъчен инсулт в предна циркулация, развили ММО:

Мъж на 51 години постъпва с остра слабост в десните крайници и афазия (NIHSS 16 т.). КТ и КТА установиха оклузия на М1 сегмента на лява СМА (ASPECTS 9 т.). Проведе се интравенозна тромболиза с теноктеплазе и успешна тромбаспирация. На 24-тия час се обективизира ММО с дислокации и се установи вторичен стволосен синдром (BCC), поради което се осъществи декомпресивно лечение. Въпреки терапевтичните грижи, на 6-ия ден се констатира летален изход.

Мъж на 47 години с анамнеза за тилно главоболие от четири дни постъпва с левостранна хемипареза и погледна пареза (NIHSS 12 т.). От КТ и КТА са налични данни за субакутна исхемия в басейна на дясна СМА при дисекация на дясната вътрешна каротидна артерия. На втория ден се установиха белези на BCC. Контролният КТ разкри обширна исхемия с компресионно-дислокационен синдром и субфалксово вклиняване. Проведе се декомпресивна хемикраниектомия. След интензивни грижи и 12-месечна рехабилитация, функционалният изход е mRS 4 т.

Заключение:

Комбинацията от млада възраст и висок NIHSS са ефективни предиктори за възникване на ММО. Първият случай демонстрира, че дори след успешна реперфузия, рискът от фатален оток остава висок. Декомпресивната хемикраниектомия е единственият доказан метод за намаляване на леталитета, като функционалната прогноза зависи

от тежестта на първичното увреждане.

Ключови думи:

мозъчен оток, исхемичен инсулт, малигнен

111

АНТИГАНГЛИОЗИДНИ IGG АНТИТЕЛА ПРИ РЕЦИДИВИРАЩ ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

Д. Масларов^{1,2}, Д. Дренска¹, В. Кольовска³, И. Съйнова³

¹ Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, Медицински Университет – София

³ Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките, София

Цел:

Ганглиозидите са сложни сфинголипиди, които са свързани с патофизиологичните механизми при невродегенеративни и съдови мозъчни увреди. Разглеждаме работна хипотеза за идентификация на серологичен маркер (антиганглиозидни IgG антитела) при случаи с рецидивиращ – втори, трети или пореден исхемичен инсулт.

Материал и Методи:

В оценката са включени пациенти, постъпили в Клиника по нервни болести, Университетска ПМБАЛ „Свети Йоан Кръстител“ – София през периода 2017-2026 год. Основният използван тест е ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) при сравнителен преглед на демографски, клинични и инструментални характеристики и параметри.

Резултати:

При 80.0% от изследваните пациенти с последващи мозъчни инфаркти са установени anti-GM1 (с високо положителни титри 1:100, 1:200 и 1:400) и anti-GM3 (с положителни титри 1:40 и 1:100) IgG антитела в серум. При 20.0% липсват и двата под-вида антиганглиозидни антитела. Получените данни се различават от резултатите при болни с първи инцидент, при които са констатирани неспецифични слабо положителни или отрицателни титри.

Заклучение:

Високата честота на anti-GM1 и anti-GM3 IgG антитела при рецидивиращ исхемичен инсулт в сравнение с минималната или липсваща серологична активност при първи подкрепя тяхната потенциална диагностична стойност като възможни биомаркери за повишен съдов риск и подчертава необходимостта от допълнителни изследвания.

111

ANTI-GANGLIOSIDE IGG ANTIBODIES IN RECURRENT ISCHEMIC STROKE

D. Maslarov^{1,2}, D. Drenska¹, V. Kolyovska³, I. Sainova³

¹ Neurology Clinic, University First MHAT “St. Joan Krastitel” – Sofia, Bulgaria

² Medical College “Y. Filaretova”, Medical University – Sofia, Bulgaria

³ Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

Aim: Gangliosides are complex sphingolipids implicated in the pathophysiological mechanisms of neurodegenerative and cerebrovascular brain injury. We explored the working hypothesis that a serological marker – anti-ganglioside IgG antibodies – can be identified in subjects with recurrent ischemic stroke (second, third, or subsequent event).

Materials and Methods:

The study included patients admitted to the Neurology Clinic, University First Multiprofile Hospital for Active

Treatment “St. John Krastitel” – Sofia between 2017 and 2026. The principal analytical method was enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). A comparative analysis of demographic, clinical, and instrumental characteristics and parameters was performed.

Results:

In 80.0% of the examined patients with recurrent cerebral infarctions, serum anti-GM1 IgG antibodies (with strongly positive titers of 1:100, 1:200, and 1:400) and anti-GM3 IgG antibodies (with positive titers of 1:40 and 1:100) were detected. In 20.0% of patients, neither subtype of anti-ganglioside antibodies was identified. These findings differ from those investigated in patients with a first acute stroke, in whom nonspecific weakly positive or negative titers were recorded.

Conclusion:

The high prevalence of anti-GM1 and anti-GM3 IgG antibodies in recurrent ischemic stroke, compared with the minimal or absent serological activity observed in first-ever stroke, supports their potential diagnostic value as biomarkers of increased vascular risk and highlights the need for further research.

112

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С МОЗЪЧНА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА И ДИАГНОСТИЦИРАН СИНДРОМ НА CHURG-STRAUSS

М. Попова¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ Н.И.Пирогов

Въведение:

Синдромът на Churg- strauss, или еозинофилна грануломатоза с полиангиит (ЕГПА), е рядък, комплексен васкулит, асоцииран с антинеутрофилни цитоплазмични антитела (АЦА), характеризира се с алергична, еозинофилна и васкулитна фаза. Само 30-40% от пациентите са АЦА- позитивни. Среща се почти еднакво при мъже и жени в 15-60-годишна възраст и представлява 2% от всички васкулити. Последни проучвания показват, че венозните тромбоемболични инциденти също могат да бъдат проява на заболяването, вероятно поради еозинофилно-медираното съдово възпаление.

Цел:

Да се представи клиничен случай на 45-годишна пациентка с мозъчна венозна тромбоза, която е диагностицирана с ЕГПА. Акцентира се върху навременната диагностика на заболяването, която позволява редукция на риска за настъпване на бъдещи артериално-венозни съдови инциденти (АВСИ).

Обсъждане и заключение:

ЕГПА представлява независим рисков фактор за АВСИ, като рискът се увеличава при пациенти с предходни АВСИ и висока активност на заболяването. Навременното поставяне на диагнозата дава възможност за ранно начало на имunosупресивна терапия, която да предотврати настъпването на бъдещи АВСИ.

Ключови думи:

Синдром на Churg-Strauss, еозинофилна грануломатоза с полиангиит, мозъчна венозна тромбоза

112

PATIENT WITH CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS AND DIAGNOSED CHURG-STRAUSS SYNDROME – CLINICAL CASE

М. Popova¹, М. Dimitrova¹

¹ UMHATEM “N. I. Pirogov”, Sofia, Bulgaria, Neurology clinic

Introduction:

Churg–Strauss syndrome, also known as eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA), is a rare and complex antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)–associated vasculitis characterized by allergic, eosinophilic, and vasculitic phases. Only 30–40% of patients are ANCA-positive. The disease occurs with similar frequency in men and women, typically between 15 and 60 years of age, and accounts for approximately 2% of all vasculitis. Recent studies suggest that venous thromboembolic events may also represent a manifestation of the disease, likely related to eosinophil-mediated vascular inflammation.

Objective:

To present a clinical case of a 45-year-old female patient with cerebral venous thrombosis who was subsequently diagnosed with EGPA. Particular emphasis is placed on the importance of on-time diagnosis, which may reduce the risk of future arterial and venous thromboembolic events (AVTE).

Discussion and Conclusion:

EGPA appears to represent an independent risk factor for arterial and venous thromboembolic events. The risk is particularly increased in patients with a history of previous thromboembolic events and in those with high disease activity. Early recognition of the condition enables prompt initiation of immunosuppressive therapy, which may reduce the risk of subsequent thromboembolic complications.

Key words:

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, Churg–Strauss syndrome, cerebral venous thrombosis

113

ЦЕРЕБРАЛНА АМИЛОИДНА АНГИОПАТИЯ И КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙМ. Попова¹, М. Димитрова¹¹ УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ София, Клиника по нервни болести**Въведение:**

Церебралната амилоидна ангиопатия (ЦАА) представлява болест на малките съдове, основно засягаща малките кортикални и лептоменингеални церебрални артериоли. ЦАА е втората по честота водеща причина за настъпване на спонтанен интрацеребрален кръвоизлив след артериалната хипертония, и значимо допринася за възрастово-свързани когнитивен упадък. Други радиологични промени включват кортикална повърхностна сидероза, конвекситетни субарахноидни кръвоизливи, микрокръвоизливи, кортикални микроинфаркти и хиперинтензитети на бялото мозъчно вещество. Описани са няколко генетични мутации, но ЦАА е основно спорадично заболяване. Между 23% и 29% от хората в общата популация над 50-годишна възраст имат умерена към тежка ЦАА. Когнитивният упадък представлява продормална клинична проява на ЦАА и е характерен симптом на пре-хеморагичната фаза на заболяването.

Цел:

Да се представи клиничен случай на 66-годишна жена с оплаквания от забавеност, трудно проследяване на водените разговори, трудности при боравене с телефон, трудности при изпълнение на сложни действия. С фамилен анамнез за майка с Болест на Алцхаймер. Проведен МРТ на главен мозък, покриващ критериите на Boston за ЦАА. Също така да се представи нейния невропсихологичен профил, като се сравни с описаните профили при това заболяване в медицинската литература, както и корекция на рисковите фактори спрямо установените препоръки.

Заклучение и обсъждане:

ЦАА се счита за заболяване на напредналата възраст, характеризиращо се със съдова депозиция на β -амилоид. ЦАА е рисков фактор за развитието на деменция и връзката на заболяването с болестта на Алцхаймер е описана при аутопсионни проучвания. Описаният невропсихологичен профил в литературата включва основно намалена перцептивна скорост, нарушение на вниманието и ексекутивните функции. Описаният от нас клиничен случай потвърждава описания профил. Когнитивните нарушения могат да се проявят преди настъпване на хеморагичните усложнения, което акцентира на важността на проследяване на пациенти с установен когнитивен дефицит, провеждане на невроизобразяващи изследвания и корекция на рисковите фактори.

Ключови думи:

Церебрална амилоидна ангиопатия, невропсихология

113

CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY AND COGNITIVE IMPAIRMENT – A CLINICAL CASEМ. Попова¹, М. Димитрова¹¹ УМБАТЕМ “Н. И. Пирогов”, София, Клиника на Неврология**Introduction:**

Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a small vessel disease that predominantly affects the small cortical and leptomeningeal cerebral arterioles. It is the second most common cause of spontaneous intracerebral hemorrhage after arterial hypertension and significantly contributes to age-related cognitive decline. Radiological findings associated with CAA include cortical superficial siderosis, convexity subarachnoid hemorrhage, cerebral microbleeds, cortical microinfarcts, and white matter hyperintensities. Several genetic mutations have been described, however, CAA is predominantly a sporadic condition. It is estimated that between 23% and 29% of individuals in the general population over the age of 50 have moderate to severe CAA. Cognitive decline is considered a prodromal clinical manifestation of the disease and is characteristic of its pre-hemorrhagic phase.

Aim:

To present a clinical case of a 66-year-old woman with complaints of psychomotor slowing, difficulty following conversations, problems using a mobile phone, and difficulties performing complex tasks. The patient has a family history of Alzheimer’s disease in her mother. Brain MRI revealed findings fulfilling the Boston criteria for CAA. We also present the patient’s neuropsychological profile and compare it with profiles described in the literature for this condition, as well as discuss the management of risk factors according to current recommendations.

Conclusion and Discussion:

CAA is considered a disease of advanced age characterized by vascular deposition of β -amyloid. It represents a risk factor for the development of dementia, and its association with Alzheimer’s disease has been demonstrated in autopsy studies. The neuropsychological profile described in the literature mainly includes reduced perceptual processing speed, impaired attention, and executive dysfunction. The clinical case presented here confirms this profile. Cognitive impairment may occur before the onset of hemorrhagic complications, highlighting the importance of monitoring patients with cognitive deficits, performing neuroimaging studies, and optimizing modifiable vascular risk factors.

Key words:

Cerebral amyloid angiopathy, neuropsychology

114

АСИМЕТРИЧЕН ДИМЕТИЛАРГИНИН – АСОЦИАЦИЯ С НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ИСКЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ

М. Пиронева¹, К. Костов¹¹ Клиника по Нервни болести, Медицински институт – МВР, София

Цел и обект на изследването:

Представяме резултати от проведено изследване включващо оценка на серумните нива на асиметричен диметиларгинин (ADMA) и неговата корелация с някои от утвърдените рискови фактори за мозъчно-съдова болест при пациенти с остър искемичен мозъчен инсулт (ИМИ) и контролна група.

Използвани методи:

Клинични, лабораторни, инструментални, статистически.

Резултати:

Изследвани са общо 86 пациента на възраст до 75 г., хоспитализирани в Неврологична клиника на Медицински институт на МВР, от които 40 пациента с ИМИ само в каротидният басейн и 46 контроли – без, с един или няколко мозъчно-съдови рискови фактора. Изследвахме серумното ниво на ADMA от периферна венозна кръв от всички пациенти. След обработка на данните установихме, че серумните нива на ADMA са най-високи при пациентите с ИМИ, следвани от пациентите от контролната група, основно с рискови фактори – артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет. При съчетанието на високи стойности на ADMA с няколко на брой от установените рискови фактори за ИМИ, рискът се увеличава и нараства почти двукратно в сравнение само с висока ADMA без други установени рискови фактори. Комбинацията между ADMA и един от основните рискови фактори, също води до повишен риск с висока статистическа значимост. От получените резултати възниква и въпросът, дали ADMA е причина за развитие на АХ, дислипидемия и ЗД или обратното – тези състояния водят до повишение на ADMA или ефектите им взаимно се потенцират.

Заключение:

Получените данни от нашата работа, определят ADMA като значим рисков фактор за ИМИ, както при самостоятелна проява, така и в комбинация с други добре познати, утвърдени рискови фактори с високо потенциране на риска при съчетаване на два или повече от тях. Нашите данни биха били полезни, при определяне на риска от ИМИ, при здрави пациенти и най-вече при такива с придружаващи заболявания, а също за определяне на повторният риск от ИМИ при вече реализиран такъв в най-засегнатите възрастови групи.

114

ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE – ASSOCIATION WITH SOME RISK FACTORS FOR ISCHEMIC STROKE

М. Pironeva¹, К. Kostov¹,¹ Clinic of Neurology, Medical Institute – Ministry of Interior, Sofia

Aim and object of the study:

We present results of a study conducted including assessment of serum levels of asymmetric dimethylarginine and its correlation with some of the established risk factors for cerebrovascular disease in patients with acute ischemic stroke and a control group.

Methods used: clinical, laboratory, instrumental and statistical.

Results:

A total of 86 patients aged up to 75 years, hospitalized in

the Neurological Clinic of the Medical Institute of the Ministry of Internal Affairs, were studied, of which 40 patients with AIS only in the carotid basin and 46 controls – without, with one or several cerebrovascular risk factors. We studied the serum level of ADMA from peripheral venous blood from all patients. After processing the data, we found that serum ADMA levels were highest in patients with AIS, followed by patients from the control group, mainly with risk factors – arterial hypertension, dyslipidemia and diabetes mellitus. When high ADMA values are combined with several of the established risk factors for AIS, the risk increases almost twice as much compared to only high ADMA without other established risk factors. The combination of ADMA and one of the main risk factors also leads to an increased risk with high statistical significance. The results also raise the question of whether ADMA is a cause of the development of hypertension, dyslipidemia and diabetes or vice versa – these conditions lead to an increase on ADMA or their effects mutually potentiate.

Conclusion:

The data obtained from our work to determine ADMA as a significant risk factor for AIS, both when occurring alone and in combination with other well-known, established risk factors, with a high potentiation of the risk when combining two or more of them. Our data would be useful in determining the risk of AIS in healthy patients, especially those with comorbidities, and also in determining the risk of recurrence of AIS in those who have already had one, in the most affected age groups.

Key words:

Асиметричен диметиларгинин, рискови фактори, искемичен мозъчен инсулт

115

APOE GENE POLYMORPHISMS AS PREDICTIVE BIOMARKERS FOR POST-STROKE VASCULAR DEMENTIA RISK

I. Barbov¹, G. Kalcev²¹ University Clinic of Neurology, Skopje, North Macedonia;² The National Alliance for the Neuromuscular diseases and Neuroscience GANGLION Skopje, North Macedonia

Background: The purpose of this study was to evaluate the usefulness of the polymorphisms rs429358 and rs7412 in the APOE gene as genetic biomarkers for identifying patients at high risk of developing vascular dementia after an ischemic stroke

Methods:

The patients were treated and evaluated for 2 years at the University Clinic of Neurology in Skopje, Republic of North Macedonia, divided into two groups: a group of 47 patients who developed vascular dementia after an ischaemic stroke (study group) and a group of 53 patients with ischaemic stroke who did not develop vascular dementia (control group). By genotyping these two polymorphic positions, the presence of the $\epsilon 2$, $\epsilon 3$, and $\epsilon 4$ alleles in the APOE gene is determined. Genotyping was performed by PCR-amplification and subsequent restriction analysis.

Results:

The findings showed that there is a statistically significant difference in the frequencies of the genotypes between the group of patients with vascular dementia and the control group. The most significant differences were found when comparing the reference genotype with the $\epsilon 4/\epsilon 4$ variant genotype, which is 6.76 times more frequent in the group with vascular dementia than in patients from the control group.

Conclusion:

The results of this study support the perspective that polymorphisms rs429358 and rs7412 of the APOE gene in the future could have a potential clinical application in preventive and prognostic purposes, as well as for the eventual assessment of the therapeutic approach. Longer evaluation periods and a larger number of patients are required for further studies.

Key words:

Vascular dementia, APOE gene, polymorphisms, genotyping, prevention, prognose, biomarkers

116

КОГАТО НЕВРОЛОГИЯТА СРЕЩНЕ ПСИХИАТРИЯТА – АФАЗИЯ СЛЕД ДВУСТРАННИ ТАЛАМИЧНИ ИНСУЛТИ

А. Бранкова¹, А. Симеонова¹, Д. Мицев¹, Е. Вачев², И. Стайков¹

¹Клиника по Неврология, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда

²Клиника по Образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда

Цел и обект:

Двустранните таламични инсулти са рядка патология, манифестираща се най-често с количествени промени в съзнанието, паметови нарушения, хиперсомния. Диференциалната диагноза на двустранни таламични лезии е широка – както оклузия на артерията на Percheron, така и тромбоза на дълбоки венозни синуси, енцефалопатия на Вернике, осмотична миелинолиза.

Методи:

Анамнеза, Неврологичен статус, Параклинични изследвания, Компютърна томография (КТ), Магнитнорезонансна томография (МРТ)

Резултати:

Касае е се за 40-годишен пациент с оплаквания от световъртеж два дни преди постъпване на фона на артериална хипертония и захарен диабет. Презентира се в Неотложно звено с дясна горна латентна монопареза и (+) Бабински вдишно. При прегледа реализира генерализиран тонично-клоничен пристъп. От проведената КТ-ангиография се установява аневризмална дилатация с пристенно тромбозиран лумен във V4 сегмент на лявата вертебрална артерия, без данни за остри исхемии или хеморагии. След реализирания пристъп се установява хиперсомния, квадрианестезия, таламична ръка вдишно, афазия. Предвид остро влошаване е проведена лумбална пункция с данни за протеиноракия. Анамнестично близките отиричат интоксикации. В диференциално диагностично отношение е проведена консулт с психиатър и обсъдено психотично разстройство и субступор с изразен негативизъм и мутизъм. Провежда се допълнително МРТ на глава с данни за симетрични симетрични зони на исхемия, засягащи таламусите и двата хипокампуса. На така проведените образни изследвания данни за венозна тромбоза не се откриват. Предвид младата възраст е проведен скрининг за тромбофилия – хетерозиготно носителство на мутацията за фактор V Leiden и положителни антифосфолипидни антитела. На база на установените рискови фактори и клиничната симптоматика се приема тромботична или емболична генеза на находките. Пациентът е изписан на антикоагулант и се проследява.

Заклучение:

Таламусът е важна мозъчна структура с множество функционални връзки, отговарящи за регулацията на поведението, ексекютивните функции, паметта, смяната на бодрост със сън. Увредата му от исхемично или токсично

естество може да имитира психични симптоми. Приемането на психиатричните диагнози трябва да става след изключване на възможна органична мозъчна увреда.

Ключови думи:

Хиперсомния, афазия, таламичен инсулт

117

ПАРОКСИЗМАЛНА ДИЗАРТРИЯ – АТАКСИЯ СИНДРОМ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В. Тодоров^{1,2}, В. Стоянова^{3,4}, Н. Топалов^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}

¹УМБАЛНП „Свети Наум“, София

²МУ София

³УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен

⁴МУ Плевен

Цел и обект на изследването:

Пароксизмалната дизартрия-атаксия е рядък неврологичен синдром, който се характеризира с повтарящи се краткотрайни епизоди на дизартрия и церебеларна атаксия, обикновено продължаващи за секунди до минути. Може да се дължи на придобита лезия, засягаща церебело-таламичните пътища в мезенцефалона – при множествена склероза (най-често), исхемичен инсулт, аутоимунни енцефалити или да е част от клиниката на някои генетични каналопатии – епизодична атаксия тип 1 и 2. Представяме клиничен случай на жена на 49 г. с проява на синдрома и образни данни за исхемичен инфаркт в мезенцефалона.

Използвани методи:

Бяха проведени: детайлен неврологичен преглед, МРТ на глава – начално и проследяващи изследвания, доплер на МАГ, ЕЕГ, лумбална пункция, кръвно-захарен профил, изследване на липиден профил, хомоцистеин, пикочна киселина, ANA и ANCA скрининг, антифосфолипидни антитела, пакет за тромбофилия, консултации с кардиолог и ревматолог.

Резултати:

При пациентката наблюдавахме краткотрайни епизоди (<1 мин) на дизартричен говор, церебеларни белези в десни крайници и атаксия. Между пристъпите неврологичния статус беше нормален. Магнитно-резонансната томография на глава разкри хипоплазия на двете вертебрални артерии и на базилярната артерия и данни за перфорантен инфаркт в мезенцефалона. Доплеровата сонография показва двустранно по-тесен лумен на двете вертебрални артерии. Останалите изследвания и консултации не показаха клинично значими отклонения. Беше започната терапия с карбамазепин – до 600 мг/ден, както и вторична профилактика на МСБ. При клинично проследяване се наблюдава почти напълно изчезване на симптомите. Контролните МРТ на глава бяха без поява на нови лезии.

Заклучение:

Правилното диагностициране на пароксизмалната дизартрия-атаксия е важно в клиничната практика, защото често симптомите се повлияват от лечение с карбамазепин. Необходимо е провеждане на невроизобразяване и насочено търсене на лезия в областта на мезенцефалона.

Ключови думи:

Атаксия, дизартрия, пароксизмална

118

ПОВИШЕН Д-ДИМЕР ПРИ БОЛЕН С КЛИНИКА НА МИАСТЕННА КРИЗА.

Е. Ваврек, В. Йотова, З. Николова, Е. Владинова, Д. Динкова, Н. Близнаков

Медицински университет – София

Цел и обект на изследването:

Миастенната криза се дефинира обикновено като необходимост от апаратна вентилация при миастенно влошаване и може да се провокира от различни фактори. Обичайно лечението на кризата е близко до стандартното. Цел на настоящия материал е да илюстрираме, че понякога провокиращата причина е значително по-важна.

Използвани Методи:

Използвани са обичайните клинични и параклинични диагностични методи.

Резултати:

61 годишен пациент със 7 годишна анамнеза за MUSK миастения беше приет за пореден път в клиниката с влошен говор, повишена уморемост и слабост в краката на фона на лечение с имуран и пиридостигмин. Придружаващи заболявания бяха артериална хипертония, рефлукс езофагит, стомашна язва, захарен диабет тип 2. С оглед на клиничната картина и изследванията (включително Д-димер 7600) като преципитираща причина се обсъди БТЕ. За съжаление заболяването се разви фулминантно и въпреки коригираната миастенна (включително ИБВ) и съдова терапия пациентът почина в рамките на 51 часа, като СТРА не можа да се проведе.

Заключение: Описаният от нас случай не е невъзможно изключение, но създава значителни терапевтични трудности.

Ключови думи:

Миастения, Д-димер

119

**ПОСТИНСУЛТНА ДЕПРЕСИЯ И СЪДОВИ
КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ**

Р. Стоянов¹, М. Димитрова¹

УМБАЛСМ Н.И. Пирогов-ЕАД

Цел:

Да се идентифицират депресивни състояния и когнитивните нарушения при пациенти в острия стадий на исхемичен инсулт и оценка на прогностичната стойност на скалите.

Методология

В проучването са включени 99 пациенти с различна локализация на инсулта (БЛСМА, БДСМА и ВБС и др.). Проведени са паралелни оценки със следните инструменти:

- HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale): за разграничаване на тревожност от депресия.
- GDS (Geriatric Depression Scale): специфично за пациенти в напреднала възраст.
- Скала на Zung: за самооценка на депресивната симптоматика.

- HDRS (Hamilton Depression Rating Scale): като обективен клиничен индикатор за тежестта на епизода.
- Скала на Бек (Beck's depression inventory)
- NIHSS и mRS: за оценка на неврологичния дефицит и степента на инвалидизация.
- Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
- Mini-Mental State Examination (MMSE)

Изключени са пациенти с много тежък когнитивен дефицит, тежък неврологичен дефицит и пациенти с качествени и количествени нарушения на съзнанието. Изследването е проведено между 3-5 ден от началото на неврологичната симптоматика, при 50 човека е повторено на 1 месец след което на 3 месец. Извърши се статистически анализ

Резултати:

Пациентската група е 40 жени и 49 мъже на средна възраст 65г. Корелационният анализ показва, че началните високи стойности от HADS и HDRS са с положителна силна корелационна връзка с резултатите на същите скали на контролното изследване, което потвърждава надеждността на HADS като бърз скринингов метод. Пациентите с по-високи стойности по скалата на Zung в острия стадий (1-ва седмица) показват по-бавно неврологично възстановяване при извършен корелационен анализ с резултата от NIHSS. Резултатите от GDS са особено показателни при пациенти над 65 години, където когнитивните промени често маскират депресията. Наличието на коморбидности (АХ, диабет) корелира с по-високи нива на дистрес по всички приложени скали. 66% от всички изследвани пациенти (65 от 99 души) показват съдово когнитивно нарушение, като най-голям е дялът на лицата с леко когнитивно нарушение (45.5%), докато при останалите 34% когнитивните функции са в рамките на нормата. Около 30% са с умерено и тежко когнитивно нарушение.

Заключение:

Комбинираното изследване на постинсултната депресия и когнитивните нарушения, чрез използването на HADS и Zung и съчетаването им с Montreal Cognitive Assessment (MoCA) и MMSE представляват ефективен модел за ранен скрининг на тези усложнения. Тези инструменти позволяват на клиницистите да идентифицират високорискови пациенти още в болнична среда, което е предпоставка за по-добра рехабилитация и качество на живот.

Ключови думи:

Депресия, когнитивни нарушения

Втора постерна сесия:**ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ, АВТОИМУННИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА****Председатели:**

проф. П. Атанасова, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов, доц. Н. Топалов

201

**КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ХЕРПЕС СИМПЛЕКС
ЕНЦЕФАЛИТ ПРИ МЪЖ**

Н. Иванова^{1,2}, Т. Дренски^{1,2}, К. Георгиев^{1,2}, Р. Фучиджиева^{1,2}, В. Димитрова^{1,4}, М. Василев^{1,4}, М. Цалта – Младенов^{1,2}, Д. Георгиева-Христова^{1,3}, С. Андонова^{1,2}

¹Втора клиника по Нервни болести с Отделение за лечение на остри инсулти (ОЛОМИ) и Отделение за интензивно лечение на нервни болести (ОИЛНБ), УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

²Катедра по Нервни болести и невронауки, факултет Медицина, Медицински

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

³ Катедра по клинични медицински науки, Факултет Дентална медицина, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

⁴ Катедра по оптометрия и професионални болести, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Въведение:

Херпес симплекс вирус – 1 (HSV – 1) е най-честата причина за спорадичен енцефалит в световен мащаб. Около 60 – 90% от възрастното население са здрави носители на вируса. Обикновено енцефалит се развива при новородени и имунокомпрометирани. Въпреки че е сравнително рядко състояние, смъртността достига до 70 % при нелекувани пациенти.

Клиничен случай

Представяме клиничен случай на мъж, на петдесет и шест годишна възраст, постъпващ в клиника по крадиология по повод на оплаквания от задух, лесна умора, фебрилитет до 38, 2 и главоболие. В хода на пролежаването са наблюдавани конвулсии с ангажиране на 4 – те крайника, по повод на което е консултиран с невролог. Предложено е провеждане на лумбална пункция и превеждане в неврологична клиника.

От кръвните изследвания при постъпването без данни за завишени възпалителни маркери. Проведена е компютърна томография на глава – с данни за хронични промени по малките съдове. От проведената лумбална пункция – с данни за клетъчно-белтъчна дисоциация – белтък – 0, 33 г/Л и левкоцити – 33 – 97% от които мононуклеари. Не се установиха микробиологични изолати от ликвор и хемокултури. Проведен бе PCR за 15 патогена, откъдето резултатът бе позитивен за Herpes simplex -1.

Магнитно-резонансната томография на глава, показва хиперинтензитети и гирален едем кортикално и субкортикално вдясно медиотемпорално, в областта на инсула, цингулум. Подобни промени са установени и вляво медиотемпорално и инсуларно. Описаните промени са асоциирани с вероятно HSV инфекция.

В хода на пролежаването е приложено лечение с интравенозен Ацикловир, нестероидни противовъзпалителни, дексаметазон, манитол, антиепилептични медикаменти – депакин хроно и фраксипарин. Три седмици след постъпването пациентът е дехоспитализиран в съзнание, контактен, без гърчова, огнищна и общомозъчна неврологична симптоматика.

Заклучение:

Представеният случай е пример за потенциално животозастрашаващо състояние. Сред животозастрашаващите усложнения са мозъчен оток, епилептичен статус, мозъчно-съдови нарушения. венозна тромбоза, безвкусен диабет. Рядко възстановяването е пълно, като често персистиращ поведенчески нарушения, антероградна амнезия и синдром на Клувер – Бюси.

201

HERPES SIMPLEX ENCEPHALITIS IN A MAN

N. Ivanova ^{1,2}, T. Drenski ^{1,2}, K. Georgiev ^{1,2}, R. Fuchidzhieva ^{1,2}, V. Dimitrova ^{1,4}, M. Vasilev ^{1,4}, M. Tsalta-Mladenov ^{1,2}, D. Georgieva-Hristova ^{1,3}, S. Andonova ^{1,2}

¹ Second Clinic of Neurology with ICU and Stroke unit, University Hospital St. Marina, Varna, Bulgaria

² Department of Neurology and Neuroscience, Faculty of Medicine, Medical University Prof. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria

³ Department of Clinical Medical sciences, Faculty of Dental Medicine, Medical University Prof. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria

⁴ Department of Optometry and Occupational disease, Faculty of Public Health, Medical University Prof. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulgaria

Introduction Herpes simplex virus – 1 (HSV – 1) is the most common reason for sporadic encephalitis in adults. Approximately 60-90% of elderly patients are healthy carriers. Newborns and immunosuppressed remain predisposed to infection. Nevertheless, this condition is relatively rare, mortality level reaches 70 % in untreated patients.

Clinical case

A 56-years old man presented in Cardiology clinic with shortness of breath, fatigue, high temperature up to 38,2 degrees and headache. During the hospital stay convulsions including, the four limbs, occurred. After a neurologic consultation a lumbar puncture was performed.

Blood samples on admission showed no abnormalities. Computer tomography of head demonstrated chronic changes in small vessels. Cells-to protein dissociation was detected in cerebrospinal fluid (CSF) – 33 white blood cells, 97% of which were mononuclear leukocytes, and 0, 33 g/L proteins. Microbiological examinations from CSF and blood were negative. PCR from CSF was positive for HSV.

Magnetic resonance imaging of head showed cortical and subcortical hyperintensities and gyral edema in medial temporal lobe, insula and cingulum bilaterally. Described changes were associated with HSV infection.

Medical treatment included Acyclovir intravenously, NSAIDs, dexamethasone, mannitol, antiepileptic medications such as valproic acid and low – molecular – weight heparin. Three weeks later the patient was discharged as no impairment of consciousness, epileptic seizures and focal neurological deficits were present.

Conclusion:

The presented case demonstrates a potentially life-threatening disease. The most severe complications include brain edema, status epilepticus, cerebrovascular accidents– ischemic strokes or venous thrombosis, diabetes insipidus. Recovery is rarely full as behavioral disorders, anterograde amnesia and Kluver – Bucy syndrome are usually present.

202

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА НЕВРОСИФИЛИС С ДОБРО ОБРАТНО РАЗВИТИЕ

М. Вълкова, Х. Милушев, Г. Иванов, Е. Цолова, Ю. Цветанов, Д. Видова, С. Харира, Н. Ахмед, Б. Захаринов, В. Гергелчева

УМБАЛ Софиямед, София; Медицински университет София

Целта на нашата презентация е да опишем случай на жена на 61 год. с невросифилис с водещи нарушения в когницията и психопатологични прояви, със значително обратно развитие на симптоматиката, на фона на антибиотичното лечение.

Материал и Методи:

Анамнеза, параклинични изследвания, образна диагностика, електроенцефалография

Заклучение:

Невросифилисът е една от водещите диференциални диагнози при бързопрогресираща деменция с ранно начало. Независимо от по принцип лошата прогноза по отношение на подобрението на психоорганичния синдром по принцип, нашата пациентка показва добро повлияване от антибиотичното лечение.

Ключови думи:

Невросифилис, когнитивни нарушения

202 NEUROSYPHILIS WITH GOOD RECOVERY – CLINICAL CASE

M. Valkova, H. Milushev, G. Ivanov, Y. Cvetanov, D. Vidova, S. Harira, N. Ahmed,
B. Zaharinov, V. Gergelcheva

University Hospital Sofamed; Medical University Sofia

The aim of our study was to describe a female case (61 years old) with neurosyphilis with leading cognitive impairment and psychopathological changes, with good improvement due to antibiotic treatment.

Material and methods:

History of the disease, paraclinical studies, electroencephalography, imaging.

Conclusions:

Neurosyphilis is one of the main important differential diagnosis in subacute dementia with early onset. Although poor prognosis in relation to psycho-organic syndrome, our patient showed good recovery.

Key words:

Neurosyphilis, cognitive dysfunctions

203 ДОБРОКАЧЕСТВЕН РЕЦИДИВИРАЩ МЕНИНГИТ НА MOLLARET: КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

И. Петров, А. Симеонова, А. Бранкова, И. Стайков

Клиника по Неврология и медицина на съня "Аджибадем Сити Клиник
УМБАЛ Токуда".

Цел и обект на изследването:

Доброкачественият рецидивиращ менингит на Mollaret е рядко състояние, характеризиращо се с повтарящи се епизоди на менинго-радикулярно дразнене, придружени от фебрилитет и ликворна плеоцитоза. Диагнозата се поставя само след изключване на други известни причини за лимфоцитарен менингит и изолиране на клетки на Mollaret от ликвор. Вирусът на херпес симплекс 2 (HSV2) е определен като причинител на заболяването. Оздравяването обикновено настъпва в рамките на два до седем дни без остатъчен неврологичен дефицит.

Използвани Методи:

Кръвни изследвания, Компютърна томография (КТ), Лумбална пункция, Вирусология на серум и ликвор.

Резултати:

Представяме клиничен случай на мъж на 52 години, който остро развива качествени промени на съзнанието и фебрилитет, съпроводени от синдром на менинго-радикулярно дразнене и главоболие 10 дни след преустановена системна алкохолна злоупотреба и посещение на спа център. От серологичните изследвания се констатира умерена левкоцитоза и повишени маркери на възпалението (CRP 26.19mg/L). С оглед токсико-инфекциозният синдром и неврологичната симптоматика при пациента се проведе КТ на глава, при която не се намира акутна интракраниална патология. От ликворното изследване се констатира увеличен белтък (1223.3 mg/L), съпроводен от левкоцитоза $923 \times 10^6/l$ (Ly – 87%, Sg – 5%, Mo+MF – 7%, Eo-1%), и наличие на моноклеари с характеристиката на клетки на Mollaret. От проведеното вирусологично изследване FTD_Neuro 9 не се изолира РНК на нито един вирусен причинител.

При пациента се стартира консервативно лечение с Ацикловир, Дексаметазон, Манитол, Цефтриаксон, Ван-

комицин, Изопринозин с обратно развитие на неврологичната симптоматика. Проведе се контролна пункция 5-дни след стартираната терапия с данни за спад в белтъка и броя левкоцити.

Заклучение:

Лечението на доброкачествения рецидивиращ менингит на Mollaret е предимно симптоматично и има за цел да овладее симптомите по време на остри епизоди и да предотврати бъдещи пристъпи.

Ключови думи:

Доброкачествен рецидивиращ менингит на Mollaret

204 ВЕРОЯТНА БОЛЕСТ НА КРОЙЦФЕЛД ЯКОБ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Харира^{1,2}, М. Вълкова¹, Г. Иванов¹, Ю. Цветанов¹, Н. Ахмед¹, Е. Цолова¹,
Е. Василева^{2,4}, В. Гергелчева^{1,3}

¹ УМБАЛ СОФИЯМЕД-СОФИЯ

² Медицински университет-София

³ СУ Св.Климент Охридски-София

⁴ УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛ-София

Болезтта на Кройцфелд–Якоб (CJD) е рядко, фатално невродегенеративно заболяване, което се проявява в спорадична, генетична, ятрогенна и вариантна форма. Патогенезата на заболяването се основава на трансформацията на нормален клетъчен прионов протеин (PrP^c) в абнормна, патогенна изоформа (PrP^{Sc}). Този процес предизвиква бързопрогресивна невронална загуба, спонгиформна дегенерация на мозъчната тъкан и фатален неврологичен упадък.

Представяме 66 год. пациент с бързопрогресираща деменция и моторни прояви, при вероятна болест на Creutzfeldt–Jakob (CJD).

Материал и Методи:

Анамнеза, статус, електроенцефалография (ЕЕГ), магнитно – резонансна томография (МРТ) и параклинични изследвания.

Анамнезата е снета по данни на пациента и неговите близки. Касае се за мъж на 66 год. с промени в говора-трудно изразява мислите си и изпитва затруднения при съставянето на дълги изречения. Наблюдавани са затруднения в извършването на обичайните дейности от ежедневието.

Неврологично установяваме нарушена атактично-апраксия походка, тежък дизекзекутивен синдром, транскортикална сензорна афазия, идеомоторна апраксия и топографанозия.

МРТ установява разнокалибрени зони на рестрикция на дифузията в кората и базалните ганглии, двустранно във фронталните, париеталните и темпоралните дялове.

ЕЕГ е с данни за псевдопериодични остро-вълнови комплексни разряди.

В диференциално-диагностичен план е проведен паранеопластичен скрининг, изследване за антитела при аутоимунни енцефалити и анти-MOG антитела – отрицателни. Липсваха параклинични данни за инфекциозен процес в ликвора и кръвта. Изключени специфични инфекции. Протеин 14-3-3 в ликвора е положителен. Клиничната картина при пациента прогресира в рамките на около месец и половина до развитие на акинетичен мутизъм и миоклонични хиперкинези. Пациентът екзита четири месеца след началото на оплакванията.

Заклучение:

Комбинацията от бързопрогресиращ дементен синдром, атаксия, миоклонии и акинетичен мутизъм, както и характерните находки от МРТ и ЕЕГ, заедно с положите-

лен протеин 14-3-3, покрива критериите за вероятна спорадична форма на CJD. Поради широката диференциална диагноза в подобни случаи е необходимо изключване на паранеопластични и автоимунни енцефалити, както и на специфични инфекции, засягащи централната нервна система.

204

Creutzfeldt–Jakob disease (CJD) is a rare, fatal neurodegenerative disorder that occurs in sporadic, genetic, iatrogenic, and variant forms. The pathogenesis of the disease is based on the transformation of the normal cellular prion protein (PrPc) into an abnormal, pathogenic isoform (PrPSc). This process leads to rapidly progressive neuronal loss, spongiform degeneration of brain tissue, and fatal neurological decline.

We present a 66-year-old patient with rapidly progressive dementia and motor manifestations suggestive of probable Creutzfeldt–Jakob disease (CJD).

Materials and Methods:

Medical history, neurological status, electroencephalography (EEG), magnetic resonance imaging (MRI), and paraclinical tests.

The medical history was obtained from the patient and his relatives. The case concerns a 66-year-old man with changes in speech—difficulty expressing his thoughts and problems forming long sentences. Difficulties in performing routine activities of daily living were also observed.

Neurological examination revealed an impaired ataxic-apraxic gait, severe dysexecutive syndrome, transcortical sensory aphasia, ideomotor apraxia, and topographical agnosia.

MRI demonstrated areas of diffusion restriction of varying sizes in the cortex and basal ganglia, bilaterally in the frontal, parietal, and temporal lobes.

EEG showed pseudoperiodic sharp-wave complex discharges.

In the differential diagnostic work-up, a paraneoplastic screening was performed, along with testing for antibodies associated with autoimmune encephalitis and anti-MOG antibodies—all negative. There were no paraclinical findings indicating an infectious process in the cerebrospinal fluid or blood. Specific infections were excluded. The 14-3-3 protein in the cerebrospinal fluid was positive.

The clinical condition progressed over approximately one and a half months to the development of akinetic mutism and myoclonic hyperkinesias. The patient died four months after the onset of symptoms.

Conclusion:

The combination of rapidly progressive dementia, ataxia, myoclonus, and akinetic mutism, together with the characteristic MRI and EEG findings and a positive 14-3-3 protein in the cerebrospinal fluid, fulfills the criteria for probable sporadic CJD. Due to the broad differential diagnosis in such cases, it is necessary to exclude paraneoplastic and autoimmune encephalitis, as well as specific infections affecting the central nervous system.

Key words:

Болезт на Кройцфелд–Якоб, бързопрогресираща деменция

205

ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ НА ВЕРНИКЕ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ПИЛОРНА СТЕНОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С НЕАЛКОХОЛНА ЕТИОЛОГИЯ

В. Гарабитов^{1,2}, К. Шукерски^{1,2}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“⁶⁶

² Катедра по Неврология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

Енцефалопатията на Вернике е остро неврологично състояние, свързано с тежък дефицит на тиамин (витамин В1). Хронична алкохолна злоупотреба, малнутриция и нарушена обмяна на витамин В1 са най-честите етиологични фактори. Заболяването се наблюдава сравнително рядко в развитите държави, което затруднява навременното диагностициране и лечение.

Представяме клиничен случай на 34-годишна пациентка с оплаквания от обща отпадналост и редуция на телло с давност от няколко месеца. Поради напрегнатост и потиснато настроение е посещавала психиатър.

Във връзка с горнодиспептичен синдром с многократни повръщания пациентката е хоспитализирана в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД. След проведена компютърна томография на коремни органи с данни за пилорна стеноза е насочена към Първа хирургична клиника на същото лечебно заведение за оперативно лечение.

Проведените клинично-лабораторни изследвания показват тежки електролитни нарушения и анемичен синдром. Пациентката е с обнубилация на съзнанието и дезориентирана за време и място. От неврологичния статус се установяват: стволосиндром – хоризонтална офталмопареза с хоризонтално-ротаторен нистагъм, церебеларен (дискоординационен) синдром – изразена статична атаксия до невъзможност за самостоятелна походка и динамична атаксия с двустранна дисметрия при носо-показалечна проба с интенционен тремор, полиневритен синдром – двустранно отслабени сухожилни рефлексии и симетрична хипестезия дистално от нивото на глезените.

Магнитно-резонансната томография показва симетрични хиперинтензитети в дорзомедиалните таламуси, перивентрикуларните зони около третия вентрикул, мамиларните тела, тектума, периакведукталното сиво вещество и дорзалните части на понса. Диагнозата е потвърдена и е започната заместителна терапия с тиамин. Въпреки това се наблюдава прогресиране на количествените нарушения на съзнанието до сопор, интубация и развитие на апарат-асоциирана пневмония, сепсис, септичен шок и летален изход.

Случаят подчертава значението на ранното разпознаване на енцефалопатията на Вернике при пациенти с неалкохолна етиология. В конкретния случай причината е тежка декомпенсирана пилорна стеноза на базата на язвен дефект в областта на пилора на стомаха – рядка, но клинично значима причина за тиаминов дефицит и развитие на заболяването.

205

WERNICKE ENCEPHALOPATHY IN A PATIENT WITH PYLORIC STENOSIS: A CASE REPORT OF NON-ALCOHOLIC ETIOLOGY

V. Garabitov^{1,2}, K. Shukerski

¹ Department of Neurology, UMHAT „St. George” – Plovdiv, Bulgaria

² Department of Neurology, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Wernicke encephalopathy is an acute neurological condition associated with severe thiamine (vitamin B1) deficiency. Chronic alcohol abuse, malnutrition, and impaired thiamine metabolism are the most common etiological factors. The condition is relatively rare in developed countries, which may delay diagnosis and treatment.

We present a clinical case of a 34-year-old female patient complaining of general weakness and weight loss lasting several months. Due to nervousness and depressed mood, she had previously consulted a psychiatrist.

Because of upper dyspeptic syndrome with recurrent vomiting, the patient was hospitalized at the Clinic of Gastroenterology, University Hospital "St. George". A computed tomography scan of the abdominal organs revealed pyloric stenosis, and the patient was subsequently referred to First Surgical Clinic of the same hospital for surgical treatment.

Laboratory investigations demonstrated severe electrolyte disturbances and anemia. The patient presented with obtundation and was disoriented to time and place. Neurological examination revealed: brainstem syndrome with horizontal ophthalmoparesis and horizontal-rotatory nystagmus, cerebellar syndrome with severe static ataxia preventing independent gait and dynamic ataxia with bilateral dysmetria on the finger-to-nose test and intention tremor, and polyneuritic syndrome with bilaterally decreased tendon reflexes and distal symmetrical hypesthesia below the level of the ankles.

Magnetic resonance imaging demonstrated symmetrical hyperintensities in the dorsomedial thalami, periventricular regions around the third ventricle, mammillary bodies, tectum, periaqueductal gray matter, and dorsal parts of the pons. The diagnosis was confirmed and thiamine replacement therapy was initiated. Despite treatment, the patient's condition progressed to sopor, requiring intubation, followed by the development of ventilator-associated pneumonia, sepsis, septic shock, and ultimately a fatal outcome.

This case highlights the importance of early recognition of Wernicke encephalopathy in patients with non-alcoholic etiology. In the present case, the underlying cause was severe decompensated pyloric stenosis due to a pyloric ulcer defect—an uncommon but clinically significant cause of thiamine deficiency.

206

ФУЛМИНАНТЕН РЕЦИДИВИРАЩ ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ПРИ МЛАДА ЖЕНА: ДИАГНОСТИЧЕН ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Н. Ахмед¹, М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, С. Харира¹, Х. Милушев¹, Г. Иванов¹,
В. Геррелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед“, София, България

² Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Цел:

Да се представи рядък случай на фулминантно-прогресиращ рецидивиращ енцефаломиелит, при млада жена, с бързо развиваща се стволова дисфункция, атипични МРТ лезии, рецидивиращ оптичен неврит, значителна по тежест и резистентна на лечение симптоматика. Случаят демонстрира диагностичните и терапевтичните затруднения при съображения за фулминантна множествена склероза (MS), серонегативен оптичен невромиелит и от спектъра заболявания (NMOSD) и заболяване, свързано с MOG антитела (MOGAD).

Методи:

Оценихме млада жена с рецидивираща подостра неврологична симптоматика. Диагностичният подход включваше контрастно-усилено МРТ на главен и гръбначен мозък, ликворно изследване, ЕЕГ, разширени изследвания за изключване на инфекции и тестове за ключови автоантитела (анти-AQP4, анти-MOG). Лечението включваше интравенозни антибиотици, пулс кортикостероиди и плазмафереза. Последователни офталмологични прегледи и повторни образни изследвания за проследяване на рецидивите.

Резултати:

Заболяването прогресира бързо към енцефалопатия с психоорганичен синдром, стволов медуларен синдром, автономна дисфункция (инконтиненция на урина) и дихателна недостатъчност, изискваща ендотрахеална интубация при първия пристъп. МРТ установи атипични за MS кортикални лезии, лонгитудинално екстензивен трансверзален миелит и лезии в мозъчния ствол. Ликворната електрофореза установи оликлоналност. Всички инфекциозни тестове и автоантитела бяха отрицателни. Значително подобрение настъпи с имunosупресия, но месеци по-късно се разви левостранен оптичен неврит (1-седмична давност, непълно възстановяване на зрението след кортикостероиден пулс), последван от контралатерално засягане на оптичния нерв месец по-късно. След втория епизод бе насочена за плазмафереза поради предходно тежко протичане на пристъпите и бързо и тежко нарушена зрителна острота с мидриаза при третия пристъп. Пациентката е в процес на обсъждане за болест-модифицираща терапия.

Заклучение:

Този случай илюстрира животозастрашаващ, рецидивиращ енцефаломиелит с преобладаващо засягане на мозъчния ствол и последващо засягане на двата оптични нерва, серонегативен за специфични антитела. Той подчертава нуждата от широка агресивна диференциална диагноза и навременна терапия при фулминантни презентации, както и преценка за адекватна болест-модифицираща терапия. Ключовият проблем остава невъзможността за поставяне на окончателна диагноза въпреки изчерпателен подход, което подчертава необходимостта от нови открития в биомаркерите и по-добро разбиране на подобни редки невроинфламаторни синдроми.

206

FULMINANT RELAPSING ENCEPHALOMYELITIS IN A YOUNG WOMAN: A DIAGNOSTIC CHALLENGE

Objective:

To present a rare case of fulminant encephalomyelitis in a young woman, characterized by rapid clinical deterioration, brainstem dysfunction, atypical lesions, and recurrent optic neuritis. The case demonstrates the diagnostic and therapeutic difficulties in considering fulminant multiple sclerosis (MS), seronegative neuromyelitis optica and spectrum disorders (NMOSD), and MOG-antibody associated disease (MOGAD).

Methods:

We evaluated a young woman with relapsing neurological deterioration. The diagnostic workup included contrast-enhanced MRI of the brain and spinal cord, cerebrospinal fluid analysis, EEG, and extensive infectious testing, as well as testing for key autoantibodies (anti-AQP4 and anti-MOG). The treatment consisted of intravenous antibiotics, pulse corticosteroids, and plasmapheresis. Serial ophthalmologic examinations and repeat imaging studies were performed to monitor disease progression and relapses.

Results:

The disease rapidly progressed to encephalopathy with psycho-organic features medullary brainstem dysfunction autonomic dysfunction (urinary incontinence), and respiratory failure requiring endotracheal intubation. MRI revealed cortical lesions atypical for MS, longitudinally extensive transverse myelitis, and brainstem involvement. CSF electrophoresis demonstrated oligoclonal bands. All infectious tests and autoantibody assays were negative. Significant clinical improvement occurred following immunosuppressive therapy, however, several months later the patient developed left-sided optic neuritis (one-week history, with incomplete visual recovery after

corticosteroid pulse therapy), followed by contralateral severe optic nerve involvement with mydriasis one month later. After the second episode, the patient was referred for plasmapheresis. She is currently considered for disease-modifying treatment.

Conclusion:

This case illustrates a life-threatening relapsing encephalomyelitis with predominant brainstem involvement and subsequent bilateral optic neuropathy, seronegative for characteristic antibodies. It emphasizes the need for a broad and aggressive differential diagnostic approach and timely empirical treatment in fulminant presentations and consideration for adequate disease-modifying treatment. A key challenge remains the inability to establish a definitive diagnosis despite an extensive workup, highlighting the need for new biomarkers and a better understanding of such rare neuroinflammatory syndromes.

207

NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER (NMOSD) – ДИАГНОСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

М. Чолакова¹, И. Стайков¹

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Въведение:

Спектърът от оптичен невромиелит (NMOSD) са тежки аутоимунно медиранни демиелиниращи заболявания на централната нервна система. Въпреки наличието на диагностични критерии (2015 International Panel), NMOSD често се бърка с множествена склероза (MS), MOG antibody disease (MOGAD) и други възпалителни или системни състояния. NMOSD е астрцитопатия, при която имунният отговор е насочен към AQP4 каналите. За разлика от MS, където първично се засяга миелинът, при NMOSD патологичният процес води до вторична демиелинизация след астрцитна увреда. Изследването на анти аквапорин -4 (Anti-AQP4 IgG) е златен стандарт (cell-based assay) за поставянето на диагнозата, но 20–30% от случаите са серонегативни. Необходимо е използването на cell-based assay, вместо ELISA, за да се избегнат фалшиво отрицателни резултати.

Използвани методи:

Магнитнорезонансна томография (МРТ), ликворно изследване, лабораторни тестове вкл. Аквапорин- 4 антителиа и анти- MOG

Клинични случаи: Първият клиничен случай е на пациентка на 56г, с оплаквания от изтръпване и слабост на долните крайници, последвани от тазово-резервоарни нарушения, впоследствие сетивни нарушения по типа на проводников тип от Тх3 надолу. По този повод при пациентката е проведен МРТ на торакални и лумбални прешлени с данни за трансверзален миелит на нивото на Тх3-Тх6, амбулаторно. Пациентката е хоспитализирана с долна централна парепареза, сетивен синдром, инконтиненция. Поради съмнението за демиелиниращ процес се проведе нов МРТ на глава, шия, торакални прешлени с контрастна материя, както и ликворно изследване (изображение 1, 2). От изследванията се изкл. инфекциозна генеза (негативна вирусология на ликвор), без данни за олигоклоналност или завишен капа индекс от ликворното изследване, МРТ- Интрааксиално по хода на торакалния миелон се визуализира неясно демаркирана централна зона на хиперинтензна лезия ангажираща сивото и бялото мозъчно вещество, от Тх2 до средната трета на прешленното тяло на Тх4, контрастно усилваща се. Стартирана бе терапия с метилпреднизолон 1000мг дневно за 5 дни. При пациентката допълнително се изследваха аквапорин- 4 антителиа и анти- MOG, които бяха

позитивни (Anti-AQP4 IgG-титър Пол.+; 1:10). Насочи се за терапия със satralizumab. Със значимо клинично подобрение. Вторият клиничен случай е на пациентка на 38г. оплаквания от изтръпване в левите крайници. Проведен е МРТ на глава и шийни прешлени с данни за активна демиелинираща плака на С2-С3, единични демиелиниращи лезии супра тенториално (изображение 3). След това поради изтръпване в десния крак, пациентката е хоспитализирана в друго лечебно заведение, където е поставена диагноза множествена склероза. Тогава не е провеждано ликворно изследване. В следствие пациентката е хоспитализирана поради изтръпване в четирите крайника, повече за дясната ръка. Проведено е ликворно изследване- без данни за олигоклоналност и завишен капа индекс. Изследвани са Ат за аквапорин 4 (положителен титър 1:32), като резултатът е положителен и от друга клинична лаборатория. Проведе се контролен МРТ на глава и шия с данни за липса на динамика, както и непокрити критерии за пространствена дисеминация. Позитивните Ат срещу аквапорин 4 и предходните промени в миелона по типа на трансверзален миелит ни насочиха към правилната диагноза- невромиелитис оптика. Пациентката стартира терапия със satralizumab. **Заклучение:** Ранното разграничаване от MS има критично значение, тъй като някои модифициращи заболяването терапии при MS могат да влошат NMOSD. Важно е спазването на диагностичния алгоритъм за изкл. на това заболяване при пациенти с демиелиниращ процес (табл1).

Ключови думи:

NMOSD, множествена склероза

208

CASE REPORT: РЯДЪК СЛУЧАЙ НА 53 ГОДИШНА ЖЕНА С ИЗВЕСТНА MYASTHENIA GRAVIS И НОВОПОЯВИЛА СЕ СИМПТОМАТИКА, НАСОЧВАЩА КЪМ ОПТИКОМИЕЛИТ

С. Щерева¹, М. Ангелова², Д. Томас³, Г. Георгиев⁴, Т. Манолова-Манчева⁵¹ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора¹ Тракийски университет – Стара Загора² УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора² Тракийски университет – Стара Загора³ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора³ Тракийски университет – Стара Загора⁴ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора⁴ Тракийски университет – Стара Загора⁵ УМБАЛ Проф. Д-р Ст. Киркович – Стара Загора⁵ Тракийски университет – Стара Загора

Представен е клиничен случай на жена на 53г., диагностицирана в миналото с MG (anti-AChR-серопозитивна). Генерализирана форма с чести миастенни кризи, налагащи ИБВ, провеждано лечение с azathioprine, IVIG и кортикостероиди. Тимектомирана преди 20 години. Към настоящия момент провежда лечение с Калимин 300мг/дн. с добър контрол.

Шест месеца по-рано при пациентът се презентира оптичен неврит, лекуван стационарно с кортикостероиди. След 3 месеца е регистриран релапс, отново лекуван с КС. Проведена е МРТ на главен мозък (нативна) и тогава е отхвърлено демиелиниращо заболяване на ЦНС.

Пациентът постъпва в КНБ с остро настъпила долна парепареза, проводников тип хипестезия на Th7 ниво, положителни рефлексии от групата на Бабински двустранно, болки, парестезии в горните крайници, ретенция и симптом на Lhermitte. Параклиничните изследвания са в норма,

отхвърлена е фрактура на шийни и торакални прешлени с КТ. В следващите 48 часа се наблюдава бързо прогресиране на симптоматиката до квадрипирамиден синдром с долна парализация, гадене, повръщане, влошаване на миастенията с булбарни прояви и дихателна недостатъчност. Ликворното изследване е с данни за лека протеинорахия и плеоцитоза, отрицателна серология за най-чести бактериални и вирусни причинители на невроинфекции. След МРТ на шийни и торакален миелон с контраст се установи хиперинтензна T2- FRAIR лезия, каптираща контрастна материя на T1 по протежение C3-Th2 нива. Изследвани са анти-аквапорин 4-IgG с положителен титър 1:3200 /реф. гр. 1:10/, immunoblot *Borrelia* – IgM – положителен, IgG-отрицателен-p41-положителен, p39–граничен, електрофореза-типизиране на серумни белтъци-повишен gamma globulin (+) 16,80 g/l, останалите фракции са нормални, ANA скрининг >1:1280 с ANCA отрицателен титър. Изпратени проби за анти-MOG, AchR, Musk, LRP4, електрофореза на ликвор. Предвид клиничния ход на заболяването и образната находка се прие, че е възможна диагноза оптикомиелит.

Започнато бе лечение с възходяща схема кортикостероиди, съобразена с придружаващата MG и IVIG, след което настъпи частично обратно развитие на отпадната двигателна и сетивна симптоматика.

209

НЕВРОБОРЕЛИОЗА С ТЕЖКА ПЕРИФЕРНА СИМПТОМАТИКА С НУЖДА ОТ КОЛИЧЕСТВЕНИ ТЕСТОВЕ В ЛИКВОР

С. Харира¹, М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, Г. Иванов¹, Д. Видова¹, Н. Ахмед¹,
Х. Милушев¹, В. Гергелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ СОФИЯМЕД; ² СУ Св. Климент Охридски

Цел на изследването:

Представяме клиничен случай на пациентка с подостро развил се тежък полирадикулоневрит с краниално засягане. Диагностичното уточняване включваше нова методика за доказване на невроборелиоза в ликвор.

Материали и методи:

Анамнеза, статус, лабораторни изследвания, образна диагностика, ликворна диагностика.

Касае се за 77-годишна пациентка, хоспитализирана по повод силни болки в гръбначния стълб, прогресираща слабост в долните крайници, нарушена походка и световъртеж. В анамнезата се отбелязва хроничен вертебрален болков синдром и прекарана респираторна инфекция със силна кашлица. Неврологично се установи периферна вяла квадрипареза до плегия за долни крайници с дистално и проксимално засягане, хипорефлексия, двустранна периферна лицева пареза и булбарна слабост, както и изразен вертебрален болков синдром.

Проведено е качествено серумно и ликворно изследване за *Borrelia burgdorferi* (IgM, IgG) и количествено определяне на CXCL13 чрез ELISA. Лумбалната пункция показва данни за възпаление (повишени левкоцити и белтък). Качественото определяне на антитела в ликвор показва отрицателен IgM и граничен IgG за *Borrelia burgdorferi*, докато количественото определяне на CXCL13 чрез ELISA е силно завишено.

Извършена е диференциална диагностика със симптоматични и паранеопластични полиневропатии, вертеброгенна миелорадикулопатия и остра полирадикулоневропатия -синдром на Guillain-Barré. Започна се интравенозно антибиотично лечение при което се отчете клинично подобрене в рамките на дни до седмици.

Заклучение:

Невроборелиозата може да протича с разнообразна неврологична симптоматика и лабораторните данни да не са от съществено диагностично значение. В някои случаи при клинични съмнения и при отрицателни или гранични качествени тестове в ликвор от съществено значение е количественото изследване на CXCL13 чрез ELISA в ликвор.

209

AIM OF THE STUDY

We present a clinical case of a patient with subacutely developed severe polyradiculoneuritis with cranial nerve involvement. The diagnostic work-up included a novel method for the detection of neuroborreliosis in cerebrospinal fluid (CSF).

Materials and Methods:

Medical history, neurological examination, laboratory tests, imaging studies, and CSF analysis were performed.

A 77-year-old female patient was hospitalized due to severe spinal pain, progressive weakness in the lower limbs, impaired gait, and dizziness. Her medical history revealed chronic vertebral pain syndrome and a recent respiratory infection with severe cough.

Neurological examination demonstrated peripheral flaccid quadriparesis progressing to plegia in the lower limbs, involving both distal and proximal muscle groups, hyporeflexia, bilateral peripheral facial palsy, bulbar weakness, and pronounced vertebral pain syndrome.

Qualitative serum and CSF testing for *Borrelia burgdorferi* (IgM, IgG) was performed, along with quantitative measurement of CXCL13 using ELISA. Lumbar puncture revealed inflammatory changes (elevated leukocyte count and protein levels). Qualitative antibody testing in CSF showed negative IgM and borderline IgG for *Borrelia burgdorferi*, whereas quantitative CXCL13 measurement by ELISA was markedly elevated.

Differential diagnosis included symptomatic and paraneoplastic polyneuropathies, vertebrogenic myeloradiculopathy, and acute polyradiculoneuropathy—Guillain-Barré syndrome.

Intravenous antibiotic treatment was initiated, resulting in clinical improvement within days to weeks.

Conclusion:

Neuroborreliosis can present with a wide spectrum of neurological manifestations, and laboratory findings may not always be diagnostically definitive. In cases with strong clinical suspicion and negative or borderline qualitative CSF tests, quantitative measurement of CXCL13 in CSF by ELISA is of significant diagnostic value.

210

ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С ФАРИНГО-ЦЕРВИКО-БРАХИАЛЕН ВАРИАНТ НА СИНДРОМ НА GUILLAIN-BARRÉ

А. Тренова^{1,2}, М. Гроздева², В. Найденов¹, И. Гроздев¹

¹ УМБАЛ КаспелаЕООД-Пловдив, Клиника по Неврология

² Медицински университет – Пловдив

Синдромът на Guillain-Barré е сред водещите причини за остро развитие на периферна пареза на крайниците. Фаринго-цервико-брахиалният вариант е един от най-редките, необичайни форми на клинично протичане, среща се при 3% от всички случаи и представлява сериозен диференциално-диагностичен проблем в ежедневната клинична практика. Представяме случай на 39-годишен мъж с фаринго-цервико-брахиален вариант на синдрома на Guillain-Barré, който

2 седмици след преживяна респираторна инфекция, развива остро, за 24 часа, симптоми на булбарна пареза с дизартрия, дисфония и дисфагия, очедвигателни нарушения и лека статична и локомоторна атаксия. В следващите 2 дни се прибавя прогресираща вяла пареза на горни крайници, достигнала умерена степен на тежест и много дискретна мускулна слабост в долни крайници, на фона на дифузна арефлексия. На третия ден от началото на неврологичния дефицит парезата обхваща дихателната мускулатура с изява на дихателна недостатъчност, което налага интубация и провеждане на изкуствена белодробна вентилация. Ликворното изследване на 3-ти ден от началото и ЕНГ на 7-ми ден не показват отклонения от нормата. Приложеният 5-дневен i.v. курс с 400мг/кг/дн IgG довежда до много бързо подобрение с обратното развитие на неврологичния дефицит за 10 дни. Представеният рядък клиничен случай на фаринго-цервико-брахиален вариант на Guillain-Barré с частично припокриване със синдрома на Miller-Fisher и с прогресията до дихателна недостатъчност подчертава необходимостта от задълбочено познаване на редките форми на заболяването, което е предпоставка за прилагане на своевременно и адекватно лечение и респективно, благоприятен изход за пациента.

Ключови думи:

Синдром на Guillain-Barré, фаринго-цервико-брахиален вариант

210

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGES IN A CLINICAL CASE WITH PHARYNGEAL-CERVICAL-BRACHIAL VARIANT OF GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME

A. Trenova^{1,2}, M. Grozdeva², V. Naydenov¹, I. Grozdev¹

¹Department of Neurology, UMHAT "Kaspela", Plovdiv, Bulgaria

²Department of Neurology, Medical University of Plovdiv, Bulgaria

Guillain-Barré syndrome is among the most common causes for acute flaccid paralysis of the limbs. Pharyngeal-cervical-brachial variant is one of the rarest, unusual forms of the disease, occurs in 3% of all cases and represents a serious differential diagnostic problem in daily clinical practice.

We present a case of 39-years old man with pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome. Two weeks after experiencing a respiratory infection, he developed acutely, within 24 hours, symptoms of bulbar palsy with dysarthria, dysphonia and dysphagia, oculomotor disorders and mild static and locomotor ataxia. Within the next 2 days, on the ground of diffuse areflexia a progressive flaccid paresis of the extremities was added, reached moderate severity for the arms, and remained very discrete for the legs. On the third day of the onset of neurological deficit muscle weakness involved respiratory muscles, causing respiratory failure, requiring intubation and artificial ventilation. Cerebral spinal fluid examination on the 3-rd day of onset and EMG on the 7-th day did not show any abnormalities. The applied high doses intravenous IgG 400mg/kg/day for 5 consequent days led to very rapid improvement with reversal of the neurological deficit within 10 days. The presented rare clinical case of pharyngeal-cervical-brachial variant of Guillain-Barré syndrome, partially overlapping with Miller-Fisher syndrome and progression to respiratory failure emphasizes the need for in-depth knowledge of the rare forms of the disease, which is a prerequisite for the implementation of timely and adequate treatment and a favorable outcome for the patient.

Key words:

Guillain-Barré syndrome, pharyngeal-cervical-brachial variant

211

ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ ПРИ ОСТРА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРОПАТИЯ ТИП ГИЛЕН-БАРЕ- ДВЕ ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ДВА РАЗЛИЧНИ ДОЗИ

В. Стефанова¹, К. Димитрова¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ Н.И.Пирогов София

По национален консенсус лечението на ОДПНП включва следните терапевтични опции: прилагане на плазмафереза (ТП) и лечение с интравенозен имуноглобулин. Освен като първа опция имуноглобулини се прилагат и след провеждане на плазмафереза с оглед заместване на Ig G, изчерпан по време на плазмозаместителните процедури, като имуноглобулините се прилагат в края на курса плазмаферези.

Цел:

Да се представи клиничен случай с приложени два курса на интравенозно приложение на имуноглобулин с две различни цели и в два различни дозови режима

Клиничен случай:

Касае се за пациент на 70 години, постъпил с вяла квадрипареза. Поставена диагноза ОДПНП на базата на ЕМГ изследване с данни за патологични F вълна и H-вълна, удължени дистални латенции, Sural Sparing pattern, лумбална пункция с белтъчно-клетъчна дисоциация. Започна се терапевтичен курс с приложение на интравенозен имуноглобулин в доза 0,4 г/кг за 5 дни. След приключване на курса се отчете прогресия на неврологичната симптоматика, което доведе до използване на курс терапевтична плазмафереза като единствена терапевтична опция. Проведоха се 5 курса на плазмозаместителна терапия. След приключване на курса се взе решение за прилагане на интравенозен имуноглобулин в доза 0,1г/кг за 5 дни. Пациентът се дехоспитализира с подобрение в неврологичния дефицит, а на третия месец след дехоспитализацията е функционално независим.

Заклучение:

Лечението на ОДПНП е с интравенозен имуноглобулин в доза 0,4 г/кг за 5 дни или плазмафереза. Комбинираният подход се използва рядко, предимно при тежки, прогресиращи случаи на заболяването. След плазмафереза, независимо дали е предшествана от курс на имуноглобулин или не, се прилага курс на заместване с интравенозни имуноглобулини, като дозите са опционални и предимно се използват 0,1г/кг.

Ключови думи:

Гилен-Баре, имуноглобулини, плазмафереза ТРЕ

212

НЕВРОЛОГИЧНИ ПРОЯВИ ПРИ РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ДЕРМАТОМИОЗИТ

Е. Бояджиева^{1,2}, С. Бояджиева², К. Генов¹, Н. Самарджиева¹

¹ Клиника по Нервни болести, Втора МБАЛ- София

² Отделение по Нервни болести, МБАЛ Ботевград

Цел и обект на изследването:

Неврологичните прояви на ревматични заболявания са често, понякога сериозни усложнения, засягащи централната (ЦНС) и периферната нервна система (ПНС), в

резултат на автоимунно възпаление или васкулопатия. Дерматомиозитът е заболяване от групата на дифузните заболявания на съединителната тъкан с предимно увреждане на мускулатурата. Водещи в клиниката са двигателните нарушения.

Използвани методи:

Проучването е базирано на литературен обзор на наличната информация и придружаваща медицинска документация, обективното състояние и проведените изследвания.

Резултати:

Клиничния случай представя пациент на 42 години, постъпил за първи път в отделението по повод на постепенно прогресиращи болки, слабост и чувство за тежест в долни крайници, съпроводени с изява на еритемо – макулозен обрив на лицето. Оплакванията са с давност от един месец. Неврологичният статус обективизира нарушена походка, намалена мускулна сила – предимно в проксималните мускулни групи на долните крайници, невъзможност за клякане и ходене на пети. От проведените изследвания: ПКК и биохимия – не показват промяна в показателите, нормална образна находка от КТ на главен мозък и торакс. Направеното ЕМГ изследване дава данни за полиневритна увреда, предимно от аксонален тип, както и за миогенна увреда на мускулите на долните крайници. Промените в ЕМГ дадоха основание за изследване на нивото на вътреклетъчните ензими креатинкиназа и лактатдеhidрогеназа, чиито серумни стойности бяха многократно завишени съответно до 2323 мг/л и 1280 мг/л при норма до 190 мг/л.

Заключение:

Ключови думи:

Неврологични прояви при ревматологични заболявания

213

АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ С НЕВРОЛОГИЧНА СИМПТОМАТИКА И ПОЛОЖИТЕЛНИ АНТИ-НЕВРОНИ АНТИТЕЛА

А. Сартин, А. Симеонова, Н. Михнев, И. Стайков

Клиника по неврология и медицина на съня, Аджикадем Сити Клиник УМ-БАЛ Токуда

Въведение:

Анти-невронните антитела представляват важен серологичен маркер при автоимунни и паранеопластични неврологични синдроми. Клиничната изява е свързана със засягане на периферната и централната нервна система. Неврологичната симптоматика може да предхожда диагностицирането на подлежащо неопластично заболяване.

Методи:

Анамнеза, неврологичен статус, параклинични изследвания, компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (МРТ), електромиография (ЕМГ), електроенцефалограма (ЕЕГ)

Резултати:

Проведе се анализ на единадесет пациенти, хоспитализирани за периода 2023–2026 г., при които са установени позитивни анти-невронни антитела. Целта на настоящото изследване е да се анализира клиничното протичане, параклинични резултати и терапевтичен подход.

Клиничната картина демонстрира значителна хетерогенност: полиневритен (n=4) и церебеларен синдром (n=3), менингоенцефалит (n=2), епилептични пристъпи (n=2). Идентифицираните антитела включват анти-Hu, анти-Yo, анти-SOX1, анти-Zic4, анти-Ri, анти-amphiphysin, анти-Recoverin, анти-GAD65 и анти-Tr(DNER). При 6 пациенти се установява асоциация със злокачествени неоп-

лазми – овариален карцином, карцином на гърдата, простатен аденокарцином, карцином на пикочен мехур и лимфом на Ходжкин.

Проведеното лечение включва имунотерапия с интравенозни имуноглобулини или кортикостероиди по схема, плазмафереза. Клиничният изход варира от частично възстановяване на неврологичния дефицит до летален изход.

Заключение:

Позитивните анти-невронални антитела се асоциират с широк спектър от неврологични синдроми и са маркер за подлежаща неопластична патология. Ранното им идентифициране има важно диагностично и прогностично значение за своевременно откриване на потенциална етиология и оптимизиране на терапевтичната стратегия.

213

ANALYSIS OF PATIENTS WITH NEUROLOGICAL SYMPTOMS AND POSITIVE ANTI-NEURONAL ANTIBODIES

A. Sartin, A. Simeonova, N. Mihnev, I. Staykov

Clinic of Neurology and Sleep Medicine, Acibadem City Clinic Tokuda University Hospital

Introduction:

Anti-neuronal antibodies represent an important serological marker in autoimmune and paraneoplastic neurological syndromes. Their clinical manifestation is associated with involvement of both the peripheral and central nervous systems. Neurological symptoms may precede the diagnosis of an underlying neoplastic disease.

Methods:

History taking, neurological examination, paraclinical tests, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), electromyography (EMG), electroencephalography (EEG).

Results:

An analysis was conducted on eleven patients hospitalized during the period 2023–2026 in whom positive anti-neuronal antibodies were detected. The aim of this study was to analyze the clinical course, paraclinical findings, and therapeutic approach.

The clinical presentation demonstrated considerable heterogeneity: polyneuritic syndrome (n=4), cerebellar syndrome (n=3), meningoencephalitis (n=2), and epileptic seizures (n=2). The identified antibodies included anti-Hu, anti-Yo, anti-SOX1, anti-Zic4, anti-Ri, anti-amphiphysin, anti-Recoverin, anti-GAD65, and anti-Tr (DNER). In six patients, an association with malignant neoplasms was found—ovarian carcinoma, breast carcinoma, prostate adenocarcinoma, bladder carcinoma, and Hodgkin's lymphoma.

Treatment included immunotherapy with intravenous immunoglobulins or corticosteroids, as well as plasmapheresis. Clinical outcomes ranged from partial recovery of neurological deficits to death.

Conclusion:

Positive anti-neuronal antibodies are associated with a broad spectrum of neurological syndromes and serve as markers of underlying neoplastic pathology. Their early identification has significant diagnostic and prognostic value for timely detection of potential etiology and optimization of therapeutic strategy.

214

ИЗОЛИРАНИ ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ СТВОЛОВИ ЛЕЗИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

В. Стоянова^{3,4}, В. Тодоров^{1,2}¹ УМБАЛНП Свети Наум София² МУ София³ УМБАЛ „д-р Георги Странски“, Плевен⁴ МУ Плевен

Цел и обект на изследването:

Изолираните стволони лезии в детската възраст са относително редки и често създават диагностични затруднения поради множеството възможни етиологии – неопластични, автоимунни демиелинизиращи, съдови и по-рядко – инфекциозни и метаболитни (осмотична демиелинизация). Представяме 2 клинични случая – на момичета на 10 (пациент 1) и 13 години (пациент 2) с клинични и МРТ данни за демиелинизиращи лезии в областта на мозъчния ствол без супратенториално и гръбначномозъчно засягане.

Използвани методи:

Бяха проведени: снемане на детайлна анамнеза и провеждане на подробен неврологичен преглед, КТ на глава, МРТ на глава и шия, лумбална пункция, изследване на анти-аквапурин 4 и анти-MOG антитела, стандартни лабораторни изследвания.

Резултати:

И двете деца бяха с нормално психо-моторно развитие. Пациент 1 беше с подостро започнало оплакване от диплопия и данни за интернуклеарна офталмопареза, нормален КТ на глава, МРТ на глава и шия с данни за единична хиперинтензна Flair/T2 лезия в областта на понса, без ретрикция на дифузията, олигоклонален ликвор, с отрицателни анти-аквапурин 4 и анти-MOG антитела.

Пациент 2 беше с подостро проявено изтръпване и намален усет на дясна лицева половина и небце, намалено вкусово усещане. Оплакванията бяха с начало след епизод на катарални прояви и субфебрилитет. Пациентката беше с нормален КТ на глава, МРТ на глава и шия разкри хиперинтензна Flair/T2 лезия в областта на понса в близост до root-entry зоната на тригеминалния нерв, без данни за олигоклоналност в ликвора, с отрицателни анти-аквапурин 4 и анти-MOG антитела.

И при двете пациентки се обсъди, че се касае за демиелинизиращи лезии. Беше проведено кортикостероидно лечение – с пълно клинично възстановяване и в двата случая. Пациентките се проследяват клинично и рентгенологично.

Заклучение:

Изолираните стволони лезии често създават диагностични затруднения. За уточняване на етиологията им е необходим анализ на: образните характеристики на лезиите, резултата от лумбалната пункция, начало на оплакванията (внезапно, постепенно), клиничния ход на заболяването, отговора към приложената терапия.

Ключови думи:

Демиелинизиращи, лезии, стволони⁴

215

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С РЕФРАКТЕРНА НА ТЕРАПИЯ ГЕНЕРАЛИЗИРАНА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС

Е. Ваврек¹, В. Йотова¹, З. Николова¹, Е. Владинова¹, Д. Динкова¹,Е. Василева¹¹ УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ -София

Представеният клиничен случай е на 29 годишна пациентка с диагностицирана през 2015 година генерализирана форма на миастения гравис с установени антитела срещу ацетилхолиновите рецептори, данни за декремент от проведено ЕМГ изследване и хиперплазия на тимуса. Пациентката постъпва за първи път в отделението през април 2024 с данни за тежка миастенна криза- включваща остра дихателна недостатъчност, квадриплегия и булбарен синдром. По време на хоспитализацията пациентката е оротрахеално интубирана, в последствие и трахеотомизирана, както и проведено лечение с IVIG. До края на 2025 година е хоспитализирана още три пъти по повод на клинични данни за миастенна криза, като по време на две от хоспитализациите е лекувана с IVIG. От диагностицирането на заболяването въпреки провеждана терапия продължава да е инвалидизирана, с невъзможност за придвижване на дълги разстояния без инвалидна количка поради засилваща се слабост в крайниците, флукутираща очедвигателна и булбарна симптоматика.

Заклучение:

Представеният от нас клиничен случай демонстрира необходимостта от мултидисциплинарен екип в лечение на миастения гравис и невъзможността за дълготрайно повлияване на симптомите и качеството на живот в някои случаи с провеждане на терапия с ацетилхолинестеразен инхибитор и имunosупресивно лечение. Към настоящия момент се обсъжда продължаване на лечението с таргетна симптоматична терапия.

216

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА QUANTITATIVE MYASTHENIA GRAVIS SCORE ЗА ОЦЕНКА НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ МИАСТЕНИЯ ГРАВИС – РЕТРОСПЕКТИВЕН КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ

К. Димитрова¹, М. Димитрова¹¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

Въведение:

Миастения гравис (МГ) е автоимунно невромускулно заболяване, характеризиращо се с вариабилна мускулна слабост и умора, което затруднява обективната оценка на тежестта на симптомите. Quantitative Myasthenia Gravis Score (QMG) представлява 13-точкова скала, която количествено определя тежестта на заболяването чрез оценка на нарушенията в телесните функции и структури.

Цел:

Да се определи чувствителността и надеждността на QMG и на отделните елементи на скалата при клинична оценка на пациентите с МГ.

Методи:

Анализирани са 44 пациента с МГ, хоспитализирани в Клиниката по Неврни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Съгласно клиничната класификация на Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) пациентите бяха разделени в 4 групи: очна форма (клас I), лека генерализирана (клас II A), умерена (клас III A и II B) и тежка генерализирана МГ (\geq клас IV A и III B). QMG скалата беше приложена при постъпване в болничното заведение и при изписване, след проведено лечение. Изчислена беше разликата между двете измервания (rQMG). За минимално клинично значима разлика (MID) се прие ≥ 2 точки. Анализирана беше зависимостта между rQMG и промените в отделните елементи на скалата. Данните бяха оценени чрез сравнителен и корелационен анализ.

Резултати:

В проучването бяха включени 44 пациенти с миастения гравис: 4 с очна форма, 9 с лека генерализирана, 19 с умерена и 12 с тежка генерализирана форма на заболяването. Установена беше умерена корелационна връзка между тежестта на заболяването и промяната в гQMG ($r=0,41$, $p<0,01$). Средната гQMG при пациентите с очна форма беше 1,75 т., като при 75% от тях (3/4) стойността остава под приетата MID. Подобна тенденция се наблюдава и при леката генерализирана форма, при която средната гQMG е 1,5 т., също под MID. При умерена и тежка генерализирана МГ средната промяна в QMG (7,7 и 7,5 точки) е над три пъти по-висока от приетата MID. При анализа на отделните компоненти на скалата най-висока корелация с общата промяна в QMG показваха показателите за мускулна сила на горните крайници и захвата ($r=0,64-0,72$, $p<0,001$). Показателите за дисфония и FVC демонстрираха значително по-слаба корелация ($r=0,23$ и $0,25$, $p>0,1$), което предполага по-ниска чувствителност на тези компоненти при оценка на клиничното подобрение.

Заклучение:

QMG скалата показва добра чувствителност при отчитане на терапевтичния ефект при пациенти с умерена и тежка генерализирана МГ, където се наблюдават промени значително над MID. Най-висока информативност показват компонентите, оценяващи мускулната сила на горните крайници и захвата, което подчертава тяхната ключова роля при оценката на функционалното подобрение. Получените резултати потвърждават клиничната приложимост на QMG като обективен инструмент за оценка на тежестта на заболяването и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти с МГ.

217**РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ЕНЦЕФАЛИТ ПРИ ДЕТЕ С ХЕРПЕС ВИРУС ТИП 6**

Е. Родопска^{1,2}, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}, В. Стоянова¹, Н. Топалов^{2,3}, И. Иванов^{2,4},

¹Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

²Медицински Университет – София

³Клиника по образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

⁴СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Въведение:

Човешкият херпес вирус тип 6 (HHV-6) е ДНК вирус, който принадлежи към семейство Herpesviridae и е основен причинител на розеола при деца. Първичният HHV-6 енцефалит е рядко срещан при здрави деца. Имунокомпрометираните пациенти са по-склонни да развият енцефалит поради реактивирането на HHV-6, особено след трансплантация на хемопоеични стволови клетки. Менингоенцефалитът се проявява с повишена температура, промени в съзнанието, фокален неврологичен дефицит и епилептични пристъпи. Изследване на ликвора установява лека мононуклеарна плеоцитоза, а за поставяне на диагноза се извършва PCR анализ на ликвор с доказване на HHV-6 DNA. Лечението включва противовирусна терапия с ганцикловир, използване на антипиретици и антиконвулсанти.

Клиничен случай:

Представен е случаят на 7-годишно момче, без данни за имуноен дефицит, което е преболедувало от инфекция с фебрилитет около 10 дни преди началото на неврологичната симптоматика. При хоспитализация в МБАЛНП „Св. Наум“ момчето е със силно главоболие, придружено от пов-

ръчане и фотофобия, при липса на фебрилитет и нормален неврологичен статус. На третия ден от престоя се отчете влошаване на главоболието и от неврологичния статус се установиха бързопреходни (персистиращи само в рамките на около половин час) латентна пареза в леви крайници, положителен рефлекс на Бабински вляво и обърканост с невъзможност за разпознаване на близките. При изследване на пълна кръвна картина и CRP не се установиха данни за възпалителна активност. Проведе се ликворно изследване, което показва лека протеинорахия – 0,53 g/l, а при PCR анализ на ликвор се доказа HHV-6 DNA. Проведената КТ в началото на симптоматиката не показва патологични отклонения, а в МРТ на главен мозък на третия ден от симптоматиката се установи лептоменгиално възпаление в лява церебрална хемисфера. ЕЕГ показва интерехемисферилна асиметрия с бавновълнови промени вдясно с амплитудна доминантност на проявите фронто-центро-темпорално, корелиращи с латентната пареза вляво. Детето се преведе в Инфекционна болница „Проф. Иван Киров“, където се продължи започнатата противооточна и противовирусна терапия с Ганцикловир.

Заклучение:

HHV-6 енцефалитът е рядка форма на енцефалит при здрави деца без други съпътстващи хронични заболявания. Характерно за магнитно-резонансната находка са двустранните сигнални промени в хипокампа и амигдалата. Лечението изисква своевременно започване на противооточна и специфична противовирусна терапия с ганцикловир или валганцикловир.

217**A RARE CASE OF ENCEPHALITIS IN A CHILD WITH HERPES VIRUS TYPE 6**

E. Rodopska^{1,2}, V. Bojinova¹, I. Aleksandrova^{1,2}, V. Stoyanova¹, N. Topalov^{2,3}, I. Ivanov

¹Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St.Naum“

²Department of Neurology, Medical University-Sofia

³Diagnostic Imaging Department.

⁴SHATID „Ivan Kirov“

Human herpesvirus type 6 (HHV-6) is a DNA virus belonging to the Herpesviridae family and is the primary cause of roseola in children. Primary HHV-6 encephalitis is rare in healthy children. Immunocompromised patients are more likely to develop encephalitis due to HHV-6 reactivation, especially following hematopoietic stem cell transplantation. Meningoencephalitis presents with fever, altered mental status, focal neurological deficits and seizures. CSF analysis reveals mild mononuclear pleocytosis, and the diagnosis is confirmed by PCR analysis of CSF demonstrating HHV-6 DNA. Treatment includes antiviral therapy with ganciclovir, antipyretics and anticonvulsants.

We present the case of a 7-year-old boy with no history of immunodeficiency who had suffered from an infection with fever approximately 10 days before the onset of neurological symptoms. Upon admission in the Child Neurology Clinic, the boy presented with severe headache, accompanied by vomiting and photophobia, with no fever and normal neurological status. On the third day of his stay, the headache worsened and the neurological examination revealed transient (lasting only about half an hour) latent paresis in the left limbs, a positive Babinski sign on the left and confusion with an inability to recognize family members. A complete blood count and CRP test revealed no evidence of inflammatory activity. A CSF analysis was performed, showing mild proteinorachia – 0.53 g/L, and PCR analysis of the CSF confirmed the HHV-6 DNA. A CT

scan performed at the onset of the symptoms showed no pathological abnormalities, while an MRI of the brain on the third day of the symptoms revealed leptomeningeal inflammation in the left cerebral hemisphere.

HHV-6 encephalitis is a rare form of encephalitis in healthy

children without other underlying chronic conditions. The characteristic MRI findings include bilateral signal changes in the hippocampus and amygdala. Treatment requires prompt initiation of anti-edema and specific antiviral therapy with ganciclovir or valganciclovir.

Трета постерна сесия: ГЕНЕТИЧНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели:

проф. П. Атанасова, проф. Ив. Петров, проф. Т. Чамова, доц. Д. Богданова, доц. Н. Топалов

301

ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ В КЪСНА ФАЗА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Видова ^{1,2,3}, М. Вълкова ^{1,2}, Н. Ахмед ^{1,2}, С. Харира ^{1,2}, Е. Цолова ^{1,2},
Ю. Цветанов ^{1,2}, Х. Милушев ^{1,2}, Г. Иванов ^{1,2}, С. Костадинова-Петрова ²,
³С. Мантарова, В. Гергелчева ^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед“

² Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

³ МБАЛ „Военномедицинска академия, София“

Цел:

Представяме случай на пациент с Паркинсонова болест в късна фаза с пулсионни явления, фризинг феномен, чести off феномени, халюцинации и психоповеденчески прояви.

Контингент и Методи:

Проведено е комплексно клинично, параклинично, образно и ЕЕГ изследване.

Резултати:

Представяме мъж на 71 години с анамнестични и клинични данни за Паркинсонова болест с дебют 2017 г. Пациентът е с оплаквания от тремор, първоначално в леви крайници, след което и ригидност, нарушения в обръщането в леглото. През 2023 проведен тест с леводопа, при което 2024 г. поставена дълбока мозъчна стимулация.

В момента с халюцинации и скованост, затруднена походка от 2 години, а от няколко месеца се придвижва с проходилка.

Неврологично се установи ригидно повишен мускулен тонус, масковиден фацис, Меркелсон +. С изразена брадикинезия, апраксия на ставане и походка, апраксия за бимануален праксис. Походка – паркинсонов тип, с латеро и ретропулсио, с помощно средство. С ортостатична хипотония, психоорганичен и екстрапирамиден синдром. От параклиничните изследвания – дефицит на вит В12 113 pmol/l.

Резултати:

От КТ на глава – нормална находка за възрастта, с масивни страйк артефакти от поставени електроди за DBS.

С електромиографско изследване се установи тремор с честота 6 Хц. в покой.

От невропсихологично изследване – MMSE 25. IST 28. По-бавна реч с променена прозодия. Апраксия на ставане-то, походката и бимануалния праксис.

ЕЕГ с данни за дифузни неспецифични бавновълнови промени.

Пациентът е на лечение с високи дози Мадопар 200/50

мг 1-1/2-1-1-1/2-3/4. и Мадопар HBS 125 мг вечер. Предвид клиничната картина и високите дози на Мадопар, които не могат да покрият флукуациите се препоръчва лечение с проудодона.

Заклучение:

Късната Паркинсонова болест е трудна за лечение. Диагнозата предполага адекватно лечение с повлияване на инвалидизацията.

Ултразвуковата М-mode треморограма е още един подпомагащ и безвреден диагностичен метод, който би могъл да се използва за определяне честотата и амплитудата на тремора при болни с Паркинсонова болест.

Ключови думи:

Паркинсонова болест, ултразвук, тремор.

301

Purpose: We present a case of a patient with late-stage Parkinson's disease with freezing of gait, frequent "Off" phenomenon, hallucinations and mental health disorders.

Material and methods:

A complex clinical, paraclinical, imaging and EEG examination was performed.

Results:

We present a 71-year-old man with a 2017 debut of Parkinson's disease (PD). The patient complained of unilateral tremor (left limbs), rigidity, and difficulty turning in bed. In 2023 a Levodopa test was performed. The patient had deep brain stimulation procedure performed in 2024.

Currently he suffers from progressive stiffness (rigidity), difficulty walking (gait impairment) for two years, walker dependence for several months and hallucinations.

The neurological findings described rigidly increased muscle tone (rigidity), mask-like facies (hypomimia), and pronounced bradykinesia. He had apraxia of standing and gait, apraxia of bimanual praxis. Gait – Parkinsonian type, latero and retropulsion, with an assistive device. He suffered from orthostatic hypotension (OH), extrapyramidal syndrome (e.g., tremor, rigidity, bradykinesia), and psychoorganic syndrome. The paraclinical tests showed vitamin B12 deficiency 113 pmol/l.

Results:

From head CT – normal finding for his age, with massive artifacts from placed electrodes for DBS.

With electromyographic examination, tremor with a frequency of 6 Hz at rest was found.

From the neuropsychological test – MMSE 25. IST 28. Slower speech with altered prosody. Apraxia of gait and standing and bimanual praxis.

EEG with diffuse nonspecific slow-wave changes.

The patient is on treatment with high doses of Madopar

200/50 mg1-1/2-1-1/2-3/4. and Madopar HBS 125 x 1 in the evening. Produodopa (foslevodopa/foscarbidopa) is a suitable, advanced therapeutic option for this patient. It is specifically designed for patients with advanced Parkinson's disease experiencing severe, wearing-off motor fluctuations that are no longer adequately controlled by high doses of oral levodopa

Conclusion:

Late-stage Parkinson's disease is hard to treat. The diagnosis suggests appropriate treatment, which directly impacts the severity and long-term consequences of a disability. Ultrasound M-mode tremorogram is another supportive and harmless diagnostic method that could be used to determine the frequency and amplitude of tremor in patients with Parkinson's disease.

Key words:

Паркинсонова болест, ултразвук, тремор

302

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С ПРОГРЕСИВНА СУПРАНУКЛЕАРНА ПАРАЛИЗА (STEELE-RICHARDSON-OLSZEWski SYNDROME)

Г. Димитров^{1,2}, М. Дановска^{1,2}, Й. Тодорова^{1,2}, В. Василева^{1,2}

¹ Медицински Университет – Плевен

² УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен

Въведение:

Прогресивната супрануклеарна парализа (ПСП), известна още като синдром на Steele-Richardson-Olszewski, е рядко невродегенеративно заболяване, което клинично се изявява с вертикална окуломоторна офталмоплегия, брадикинезия, постурална нестабилност и когнитивни нарушения. Диагнозата на ПСП е предизвикателство поради клиничното ѝ припокриване с други невродегенеративни заболявания, протичащи с паркинсонов синдром и когнитивен дефицит.

Представяме клиничен случай на пациент с разгърната клинична картина на ПСП, потвърдена чрез магнитно-резонансна томография (МРТ).

Методи:

Представяме пациент на 76 години, приет за лечение в Неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, град Плевен по повод на прогресиращи промени в поведението (непровокирана избухливост), говорни нарушения, забавени движения, чести падания, дезориентация и хипомнезия. За диагностично уточняване са проведени следните изследвания: соматичен, неврологичен статус и невропсихологичен статус, лабораторни изследвания (кръв и ликвор), както и магнитнорезонансна томография (МРТ) на главен мозък.

Резултати:

От неврологичния статус установихме вертикална окуломоторна офталмоплегия, брадикинезия, хипомимичен фациес и значителна постурална нестабилност, водещи до невъзможна самостоятелна походка. От проведеното невропсихологично изследване констатирахме умерен когнитивен дефицит (MMSE-19т., Issac's test-15т.), дискалкулция, диспраксия и силно снижена вербална флуентност. От извършената МРТ на главен мозък се визуализираха специфични за ПСП атрофични промени на средния мозък – Hummingbird sign и Mickey Mouse sign. Отчетохме отрицателен тест с Леводопа. В диференциална диагноза обсъдихме и болест на Кройцфелд-Якоб, поради ранно настъпили поведенчески промени, изразяващи се в непровокирана избухливост като тази диагностична възможност беше отхвърлена след отрицателен резултат за наличие на Protein 14-3-3.

Заклучение:

Представеният клиничен случай илюстрира, че съчетанието от вертикална окуломоторна офталмоплегия, брадикинезия, постурални нарушения и специфичните МРТ находки за атрофия на средния мозък (Hummingbird и Mickey Mouse signs) е от ключово значение при поставяне на диагнозата ПСП.

Ключови думи:

Прогресивна супрануклеарна парализа, вертикална окуломоторна офталмоплегия, атипичен паркинсонизъм“

303

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ И ПРОГРЕСИЯ НА КОГНИТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР И СЪДОВ КОГНИТИВЕН ДЕФИЦИТ

М. Вълкова

Университетска болница Софиймед

Целта на нашето проучване е да изследваме асоциацията между Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ, 0 и 1 ст. Дихателна недостатъчност) и влошаването на когницията при пациенти с болест на Алцхаймер (БА), подкорова съдова деменция (ПСД) и смесена деменция (СД).

Материал и Методи:

Изследвахме 48 пациенти с деменция и ХОББ и 98 пациенти с деменция без ХОББ, боледуващи от БА, ПСД и СД двукратно през две години със следната невропсихологична батерия – : Mini Mental State Examination (MMSE), Isaac's Set Test (IST), Literal fluency Test (LFT), Clock Drawing Test, 10 Words Test, Digit Symbol Substitution test (DSST), Digit Span Test (DST).

Резултати:

Пациентите с ХОББ показват изразено снижение на MMSE, LFT, IST, краткосрочна памет и разпределяемо внимание.

Заклучение: ХОББ се асоциира с по-изразена ексекютивна дисфункция при пациенти с вече развива деменция.

Ключови думи:

Хронична обструктивна белодробна болест, когнитивни нарушения“

303

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND PROGRESSION OF COGNITIVE CHANGES AMONG PATIENTS WITH ALZHEIMER'S AND VASCULAR DEMENTIA.

М. Valkova

University Hospital Sofamed

Abstract: The aim of our study was to examine cognitive functions of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in cases with Alzheimer's disease (AD), vascular dementia (VD) and mixed dementia (MD) and to compare them to those without COPD.

Material and methods:

We examined 48 patients with mild COPD and 98 patients with dementia but without COPD at two step model (interval of 2 years) with the following neuropsychological battery: Mini Mental State Examination (MMSE), Isaac's Set Test (IST), Literal fluency Test (LFT), Clock Drawing Test, 10 Words Test, Digit Symbol Substitution test (DSST), Digit Span Test (DST).

Results:

Patients with COPD showed more pronounced decreases on

global cognitive function (MMSE), LFT, IST, short-term memory and allocable attention vs those without.

Conclusions: COPD is associated with executive and memory changes and prominent deep white matter dysfunction.

Key words:

COPD, cognitive dysfunctions

304

УЛТРАЗВУК И ХИПЕРКИНЕТИЧНИ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

Д. Видова ^{1,2}, Н. Ахмед ¹, С. Харира ¹, В. Гергелчева ¹, С. Мантарова ²

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Софиямед“

² Клиника по функционална диагностика на нервната система, Военномедицинска академия, София, България

Невросонологията е полезен диагностичен инструмент и предлага много възможности в различни области на неврологията. Този неинвазивен и лесно изпълним диагностичен метод се прилага за оценка на някои хиперкинетични двигателни нарушения.

Цел:

Да се представи диагностичната стойност на ултразвук при някои хиперкинетични двигателни нарушения.

Материали и Методи:

Хиперкинетичните двигателни нарушения са хетерогенни клинични симптоми, характеризиращи се с неволни движения на тялото или на някои части от тялото. Най-честите хиперкинетични разстройства са тремор, дистония и миоклонус. Оценката на тремора може да се извърши чрез ултразвуково наблюдение в М-режим (треморograma в М-режим). За диагностика на миоклонус и цервикална дистония се използва миосонография (ултразвук на мускулите).

Резултати и обсъждане:

Треморограмата в М-режим е обект на няколко пилотни проучвания. Този метод може да определи честотата на треморите, но е ограничен в измерването на амплитудата и модела. Миосонографията в комбинация с електрофизиологични методи може да бъде полезна при диференциалната диагноза между миоклонус и фасцикулации. Няколко проучвания отбелязват предимствата на метода – динамична оценка на мускулната архитектура по време на движение. Миосонографията е предпочитана и за диагностика на миоклонус на диафрагмата. Озвучаването на дълбоките цервикални мускули подобрява изследването при цервикална дистония и увеличава шанса за ефективна локална терапия с ботулинов токсин.

Заклучение:

Ултразвукът в неврологията е лесно достъпен метод с обещаващи диагностични възможности при хиперкинетичните двигателни разстройства.

304

Neurosonology is a useful diagnostic tool and offers many possibilities in various fields of neurology. This non-invasive and easily performed diagnostic method is applied to evaluate some hyperkinetic movement disorders.

Purpose: To present the diagnostic value of ultrasound in some hyperkinetic movement disorders.

Material and methods:

Hyperkinetic movement disorders are heterogeneous clinical symptoms, characterized by involuntary movements of the body or certain body parts. The most common hyperkinetic disorders are tremor, dystonia and myoclonus. Tremor can be

assessed by M-mode ultrasound (M-mode tremorogram). Myosonography (muscle ultrasound) is used to diagnose myoclonus and cervical dystonia.

Results and discussion:

M-mode tremorogram has been the subject of several pilot studies. This method can determine the frequency of tremors, but is limited in measuring amplitude and pattern. Myosonography in combination with electrophysiological methods may be useful in the differential diagnosis between myoclonus and fasciculations. Several studies have noted the advantages of the method – dynamic assessment of muscle architecture during movement. Myosonography is also preferred for the diagnosis of diaphragmic myoclonus. Sounding of the deep cervical muscles improves the examination of cervical dystonia and increases the chance of effective local therapy with botulinum toxin.

Conclusion:

Ultrasound in neurology is an available method with promising diagnostic capabilities in hyperkinetic movement disorders.

Ключови думи:

Ултразвук, хиперкинетичен, обещаващ.

305

МЕТАБОЛИТНА МИОПАТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА МУТАЦИЯ В PNPLA2 ГЕНА

С. Благоева ^{1,2}, П. Антимов ^{1,2}, Т. Чамова ^{1,2}, И. Търнев ^{1,2,3}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска“

² Медицински Университет – София

³ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Представяме клиничен случай на жена с генетично потвърдена диагноза Метаболитна миопатия вследствие на мутация в PNPLA2 гена, водеща до развитието на миопатен синдром и чернодробна стеатоза.

Метаболитните миопатии представляват група заболявания, обуславящи се от възникването на дефектни ензими, участващи в биохимичните процеси, свързани с генерирането на енергия в клетките. Метаболитните миопатии включват нарушения на съхранението на гликоген (GSD), дефекти на окислението на мастните киселини (FAO) и митохондриални нарушения.

Липидните миопатии са наследствени автозомно-рецесивни заболявания, причинени от дефицит на ензими, участващи в процеса на метаболизирането им. Липсата на тези ключови ензими води до натрупване на липидни капчици в няколко органа – кожа, черен дроб, сърце и особено в скелетните мускули.

Клиничен случай:

Представяме жена на 38г.в., родена от нормално протекала бременност и раждане на термин. С нормално моторно и невропсихично развитие – проходила на 1г.в., проговорила 1г. и 6м. В детска и юношеска възраст е била без оплаквания. На 29г.в., 1г. след раждане на първото си дете, усетила слабост на мускулатурата в областта на мишницата и раменния пояс вдясно. Постепенно слабостта прогресирала и се разпространила към предмишницата, дланта и пръстите на същата ръка. На 37г.в. се появила слабост и в долните крайници, по-силно изразена за проксималната мускулатура. Затруднило се изправянето от клекнало положение и изкачането на стълби. В последните месеци се появила слабост и в лявата ръка.

Обективно: От проведения неврологичен статус се установява миопатен синдром, с изразена генерализирана мускулна слабост, по-силно изразена за проксимални мускули на четирите крайника, по-тежко засегнати горни крайници D>L, по-слабо изразена за аксиалната муску-

латура, хипотрофии на мускулатурата на раменния пояс двустранно, както и за бедра и подбедрици двустранно. СР – арефлексия за четирите крайника. Пекторални гънки двустранно. Скапуле алате двустранно Л>Д. Лумбална хиперлордоза. Жабешки корем. Симптом на Gowers положителен. Походка – миопатна. Ограничен обем на движение на глезенните стави и контрактура на Ахилесовите сухожилия двустранно.

От проведените лабораторните изследвания се установява завишена стойност на креатин киназа 2465 U/I (норма 20-190). От иглена ЕМГ от *m. tibialis anterior.*, *m. vastus lateralis dexter*, *m. interosseus dorsalis dexter* и *m. biceps brachii* – данни за миогенна увреда. От функционалната оценка на дишането се установяват умерено намалени дихателни обеми. От проведената ехография на коремни органи се наблюдава стеатозна трансформация на паренхима на черния дроб. Проведе се МРТ на мускули, от която се установява значителна мастна дегенерация на мускулатурата на раменен пояс, по-демонстративно вдясно. Сравнително съхранен е *m. subscapularis*. Изразена атрофия на *m. biceps brachii* на дясна ръка, сравнително съхранен *m. triceps brachii*. Напреднал стадий на мастна дегенерация на *mm. glutei* двустранно и на мускули от задна група на бедрото. Умерено изразени подобни промени се установява двустранно в *m. tensor fasciae latae*. Сравнително запазена мускулатура на бедрото вентрално, както и *m. sartorius* и *m. gracilis*. Сравнително запазена краниална част на *m. abductor brevis, longus* и *magnus*. Пациентката е с нормални сърдечни параметри от ехокардиографското изследване, както и с нормален слух от проведената аудиометрия.

При пациентката е проведен молекулярно-генетичен анализ – установени две патогенни мутации в PNPLA2 гена, потвърждаващи диагнозата Метаболитна миопатия, водеща до абнормно акумулиране на триглицериди в скелетната мускулатура. Генът PNPLA2 кодира ензима *adipose triglyceride lipase (ATGL)*, участващ в първата стъпка от метаболизирането на триглицеридите в клетките. Мутациите в посочения ген водят до абнормно акумулиране на мазнини в мускулните клетки с клинична изява на мускулна слабост, в миоцитите с изява на кардиомиопатия, както и в хепатоцитите с изява на чернодробна стеатоза.

306

КЛИНИЧНА ИЗЯВА ПРИ МУТАЦИИ В ГЕН PRRT2

И. Александрова^{1,2}, Е. Родопска^{1,2}, Т. Тодоров³, А. Тодорова^{3,4}, М. Атанасовска⁵, Р. Въжарова⁵, В. Томов¹, Д. Стаматов⁸, И. Литвиненко⁸, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Медико-диагностична лаборатория „Геника“

⁴ Катедра по Медицинска химия и биохимия, МУ-София

⁵ ГМДЛ CellGenetics

⁶ Лаборатория по Репродуктивни ОМИКс технологии, Институт по Биология и Иммунология на Размножаването, Българска Академия на Науките

⁷ Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Катедра по Биология, Медицинска генетика и Микробиология

⁸ Клиника по детска неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Мутации в ген PRRT2 са описани при деца с доброкачествени фамилни инфантилни конвулсии, при фамилна пароксизмална кинезигенна дискинезия, както и при пароксизмални дискинезии в съчетание с фебрилни гърчове.

По-редки са случаите на хемиплегична мигрена и епизодична атаксия, възможно е и по-тежко протичане с интелектуален дефицит.

В Клиниката по нервни болести за деца са доказани три случая на деца с пароксизмална кинезигенна дискинезия с мутация в ген PRRT2. При всички е започната терапия с карбамазепин, като е отчетено овладяване на двигателните нарушения. При друг случай на дете с усложнени фебрилни гърчове е доказана мутация с.524>С в PRRT2, каквато е налице и при бащата на детето, при който е описан само един прост фебрилен гърч. При дете на 15-годишна възраст клиничната симптоматика започва на 2-годишна възраст с поява, на фона на инфекция и температура, на епизоди, при които момчето става отпуснато, започва да залита, повръща, с изява на главоболие, в първия ден от симптоматиката детето не може да говори като разбира и изпъглява, а в рамките на 4-5 дни не може да ходи. Детето е хоспитализирано многократно в инфекциозни отделения. Впоследствие обаче се появяват дискинезии, а проведеното генетично изследване доказва мутация с.910G>A, р.Asp304Asn в екзон 2 на PRRT2. На 7-годишна възраст е започната терапия с карбамазепин с овладяване на дискинезиите, като до 11-годишна възраст детето е продължило да има редки епизоди на мигренозен тип главоболие, съпроводено с мускулна слабост.

Спектърът на клинична изява на мутациите в ген PRRT2 е обширен, като освен типичните доброкачествени фамилни инфантилни конвулсии и пароксизмални кинезигенни дискинезии, обхваща и случаи с прости и усложнени фебрилни гърчове и епилептични синдроми, свързани с фебрилни гърчове – GEFS+, синдром на Dravet. Описва се и ролята на PRRT2 при пациенти с мигрена с аура (най-често зрителна аура, следвана от аура с афазия) и без аура. Мутации в PRRT2, CACNA1A, ATP1A2 и SCN1A се описват при пациенти с хемиплегична мигрена, за която е характерна аура с преходен двигателен дефицит, а в допълнение към хемипарезата може да се наблюдават зрителни, сетивни и стволни симптоми, винаги придружавани от главоболие.

306

CLINICAL MANIFESTATIONS OF PRRT2 GENE MUTATIONS

I. Aleksandrova^{1,2}, E. Rodopska^{1,2}, T. Todorov³, A. Todorova^{3,4}, M. Atanasovska^{5,6}, R. Vuzharova^{5,7}, V. Tomov¹, D. Stamatov⁸, I. Litvinenko⁸, V. Bojinova¹

¹ Clinic of Child Neurology, UMHATNP „St.Naum“

² Department of Neurology, Medical University-Sofia

³ Genica Laboratory

⁴ Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Sofia

⁵ GMDL CellGenetics, Sofia, Bulgaria

⁶ Laboratory of Reproductive OMIcs Technologies, Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Bulgarian Academy of Sciences

⁷ Sofia University St Kliment Ohridski, Faculty of Medicine, Department of Biology, Medical genetics and Microbiology

⁸ Clinic of Child Neurology, SHATP “Prof. Ivan Mitev”

Mutations in PRRT2 gene have been described in children with benign familial infantile convulsions, familial paroxysmal kinesigenic dyskinesia and paroxysmal dyskinesias, associated with febrile seizures. Cases of hemiplegic migraine and episodic ataxia are rare; a more severe course with intellectual impairment is also possible.

We have diagnosed three cases of children with paroxysmal kinesigenic dyskinesia with a mutation in PRRT2 gene. In all cases, treatment with carbamazepine was initiated,

and control of the motor symptoms was achieved. In another case of a child with complex febrile seizures, a c.524>C mutation in PRRT2 was identified, which is also present in the child's father, in whom only a single simple febrile seizure has been reported. In a 15-year-old boy, clinical symptoms began at the age of 2 with episodes during an infection with a fever, in which the boy became limp, began to stagger and vomit and experienced headaches. On the first day of symptoms, the child was unable to speak, but could understand and follow instructions, and within the first 4–5 days he was unable to walk. The child has been hospitalized multiple times in infectious disease wards. Subsequently, dyskinesias appeared, and genetic testing revealed a c.910G>A, p.Asp304Asn mutation in exon 2 of PRRT2. At age 7, treatment with carbamazepine was initiated, which controlled the dyskinesias, however, until age 11, the child continued to experience rare episodes of migraine-type headaches accompanied by muscle weakness.

The spectrum of clinical manifestation of mutations in PRRT2 gene is broad, encompassing not only the typical benign familial infantile convulsions and paroxysmal kinesigenic dyskinesias, but also cases of simple and complex febrile seizures and epileptic syndromes associated with febrile seizures – GEFS+ and Dravet syndrome. The role of PRRT2 is also described in patients with migraine with aura (most commonly visual aura, followed by aura with aphasia) and without aura. Mutations in PRRT2, CACNA1A, ATP1A2 and SCN1A are described in patients with hemiplegic migraine, which is characterized by an aura with transient motor deficit and in addition to hemiparesis visual, sensory, and brainstem symptoms may be observed, always accompanied by headache.

307

РОЛЯТА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР (ASD) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ДОКАЗАНА МУТАЦИЯ В ГЕН CAPRIN1

Е. Родопска^{1,2}, В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}, Е. Славкова¹,
П. Христова-Николова³, Е. Крайчир-Бечева³

¹Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

²Медицински Университет – София

³МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

Въведение:

Генът CAPRIN1 кодира едноименен белтък cell cycle associated protein 1 (CAPRIN1). Той представлява РНК-свързан протеин с негативна регулация на трансляцията и с позитивна регулация на дендритната морфогенеза. Патогенни варианти в ген CAPRIN1 със загуба на функция на протеина се свързват със засягане на говора, аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, епилепсия, като при някои пациенти има лицево дисморфизъм, зрителни нарушения, аномалии на пръстите и респираторни проблеми в неонаталния период. Често в МРТ на главен мозък се идентифицират аномалии в корпус калозум.

Клиничен случай:

Представен е случай на 5-годишно момиче с аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, със задръжка в развитието на речта и умерена умствена изостаналост – IQ 36. При момчето са налице и полиморфни епилептични пристъпи – вероятни псевдоабсанси с темпорална генеза и атонични пристъпи, за което провежда лечение с валпроат. В ЕЕГ изследванията се регистрират

двустранни асинхронни огнищни епилептиформни промени в централно-темпоралните отвеждания с доминантност вдясно. В КТ на главен се визуализира асиметрия на латералните вентрикули, за сметка на по-широк десен. Проведено е цялостно геномно секвениране, като е установен патогенен вариант c380_383 del в ген CAPRIN1.

Заклучение:

Разстройствата от аутистичния спектър (ASD) са хетерогенна група от заболявания с ранно начало, при които изязвата на симптомите е изключително вариабилна – налице са проблеми в общуването, стереотипно поведение, хиперактивност, проблеми със съня, а често и епилепсия. Някои пациенти са с тежък интелектуален дефицит, но има и такива с нормален коефициент на интелигентност и способност за самостоятелен начин на живот. За развитието на ASD значение имат както външни, така и генетични фактори (в 50-90% от случаите). Доказаната мутация в ген CAPRIN1 при нашия пациент потвърждава клиничния фенотип.

307

THE ROLE OF GENETIC TESTING IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) – A CASE REPORT OF A CHILD WITH A MUTATION IN THE CAPRIN1 GENE

Е. Rodopska¹, V. Bojinova¹, I. Aleksandrova^{1,2}, E. Slavkova¹,
P. Nikolova-Hristova, E. Betsheva-Kraychir

¹Clinic of Child Neurology, UMHATNP, St. Naum”

²Department of Neurology, Medical University-Sofia

³MBAL, Heart and Brain”-Pleven

CAPRIN1 gene encodes a cell cycle-associated protein 1 (CAPRIN1). It is an RNA-binding protein that negatively regulates translation and positively regulates dendritic morphogenesis. Pathogenic variants in CAPRIN1 gene resulting in loss of protein function are associated with speech impairment, autism, attention-deficit/hyperactivity disorder, and epilepsy, some patients exhibit also facial dysmorphism, visual impairments, finger abnormalities and respiratory problems during the neonatal period. Abnormalities in the corpus callosum are frequently identified on brain MRI.

We present the case of a 5-year-old girl with autism, attention-deficit/hyperactivity disorder, delayed speech development, and moderate intellectual disability (IQ 36). The girl also experiences polymorphic epileptic seizures – likely pseudo-absences of temporal origin and atonic seizures, for which she is being treated with valproate. EEG studies reveal bilateral asynchronous focal epileptiform changes in the centro-temporal leads with right-sided dominance. A CT scan of the head shows asymmetry of the lateral ventricles, with the right ventricle being wider. Whole-genome sequencing was performed, identifying a pathogenic variant c380_383 del in the CAPRIN1 gene.

Autism spectrum disorders (ASD) are a heterogeneous group of conditions with early onset, in which the presentation of symptoms is highly variable – including communication difficulties, stereotyped behavior, hyperactivity, sleep problems and often epilepsy. Some patients have severe intellectual disabilities, but others have normal IQ and the ability to live independently. Both environmental and genetic factors play a role in the development of ASD (in 50–90% of cases). The confirmed mutation in the CAPRIN1 gene in our patient supports the clinical phenotype.

308

НОВ ГЕНЕТИЧЕН ВАРИАНТ ПРИ ПАЦИЕНТ С ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ЕПИЛЕПТИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ – МУТАЦИЯ В ГЕН DOT1L

И. Александрова^{1,2}, А. Тодорова^{3,4}, Т. Тодорова³, С. Атемин³, В. Божинова¹.¹Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“.²Катедра по неврология, МУ-София,³Лаборатория Геника.⁴Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Sofia

Енцефалопатиите на развитието и епилептичните енцефалопатии (DEE) се характеризират с ранна изява на терапевтично резистентни пристъпи и активни епилептиформни прояви в ЕЕГ, както и с изоставане и регрес в развитието, свързани с персистиращите пристъпи и невробиологичния процес в основата на епилептичния синдром. Повече от 900 гена са идентифицирани като моногенни причини за епилептични енцефалопатии, като подлежащите патологични процеси засягат различни клетъчни компоненти и процеси, включително йонни канали и транспортери, синаптични протеини, клетъчна сигнализация и метаболизъм, както и епигенетична регулация.

Представен е случай на момче на 1 година и 8 месеца, което е родено от нормално протекли бременност и раждане. При момчето е налице изоставане в двигателното развитие, като на 5-месечна възраст детето няма добър контрол на главата. От 5-месечна възраст започват пристъпи с характеристиката на епилептични спазми, протичащи в серии. Пристъпите не са разпознати първоначално и са погрешно интерпретирани като колики и рефлекс на Моро. Успоредно с изявата на спазмите се отчита и регрес, както двигателен – със загуба на контрол на главата, така и невро-психичен – със загуба на емоционален контакт с близките. Първият преглед при детски невролог е на 1-годишна възраст, когато персистират 3-4 серии дневно от епилептични спазми, а неврологичният статус при момчето показва мускулна хипотония при живи сухожилни рефлексии, двустранно положителен рефлекс на Бабински, липсващ контрол на главата, невъзможен седеж и обръщане от гръб на корем и обратно. Проведена е компютърна томография, която не показва отклонение в мозъчния паренхим. ЕЕГ е с данни за хипсаритмия. При липса на пре- и перинатална патология и промени в образната находка, обясняващи изявата на епилептичен синдром, и предвид значителното изоставане в двигателното и невро-психично развитие момчето е насочено за генетично изследване, което доказва de-novo вариант c.1262A>G, p.(Asn421Ser) в ген DOT1L в хетерозиготно състояние. При пациента е проведена терапия с валпроат, леветирацетам, вигабатрин и синактен, като не е отчетено повлияване на епилептичните спазми.

DOT1L кодира синтеза на хистон метилтрансфераза, епигенетичен регулатор на транскрипцията, критичен за неврогенезата, невронната миграция, диференциация и синаптичната пластичност. Проведени досега екзомни секвенирания и функционални изследвания идентифицират gain-of-function варианти в DOT1L при малка група от пациенти с изоставане в развитието и вродени аномалии. За пръв път моноалелни loss-of-function мутации в DOT1L са доказани при пациенти с енцефалопатия на развитието, показващи, че нарушения в единично копие на Dot1l е достатъчно да предизвика нарушение в развитието.

308

A NEW GENETIC VARIANT IN A PATIENT WITH DEVELOPMENTAL AND EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY – A MUTATION IN THE DOT1L GENE

I. Aleksandrova^{1,2}, A. Todorova^{3,4}, T. Todorov³, S. Ateemin³, V. Bojinova¹.¹Clinic of child neurology, MHATNP St. Naum²Department of Neurology, Medical University of Sofia,³Genica Laboratory.⁴Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Sofia

Developmental and epileptic encephalopathies (DEE) are characterized by early onset of treatment-resistant seizures and active epileptiform activity on EEG, as well as developmental delay. More than 900 genes have been identified as monogenic causes of epileptic encephalopathies, with the underlying pathophysiological processes affecting various cellular components, including ion channels and transporters, synaptic proteins, cell signaling and metabolism, as well as epigenetic regulation.

We present the case of a 1-year-and-8-month-old boy who was born following a normal pregnancy and delivery. The boy exhibits a delayed motor development, as at 5 months of age he lacked good head control. At 5 months of age, he began having epileptic spasms occurring in series. The seizures were not initially recognized and were misinterpreted as colic and Moro reflex. Concurrent with the onset of the spasms, regression was observed, both motor – with loss of head control – and neuropsychological – with loss of emotional contact with family members. The first examination by a pediatric neurologist took place at 1 year of age, when 3 – 4 daily episodes of epileptic spasms persisted, and the boy's neurological status revealed muscle hypotonia with intact tendon reflexes, a bilaterally positive Babinski reflex, absent head control, inability to sit, and inability to roll. A CT scan was performed, which showed no abnormalities in the brain parenchyma. The EEG showed evidence of hypsarrhythmia. In the absence of pre- and perinatal pathology and imaging findings explaining the presentation of the epileptic syndrome, and given the significant delay in motor and neuropsychological development, the boy was referred for genetic testing, which identified a de novo variant c.1262A>G, p.(Asn421Ser) in the DOT1L gene in a heterozygous state. The patient underwent therapy with valproate, levetiracetam, vigabatrin, and Sinacten, with no effect on seizure frequency.

DOT1L encodes a histone methyltransferase, an epigenetic regulator of transcription that is critical for neurogenesis, neuronal migration, differentiation, and synaptic plasticity. Exome sequencing and functional studies conducted to date have identified gain-of-function variants in DOT1L in a small group of patients with developmental delay and congenital anomalies. For the first time, monoallelic loss-of-function mutations in DOT1L have been demonstrated in patients with developmental encephalopathy, indicating that a single-copy disruption of DOT1L is sufficient to cause developmental abnormalities.

309

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА СЪДОВО КОГНИТИВНО НАРУШЕНИЕ И НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: РОЛЯТА НА ПЛАЗМЕННИТЕ БИОМАРКЕРИ

И. Дрехарова¹, Ш. Мехрабиан¹, М. Петрова¹, Д. Бележанска¹, А. Стоянова¹, Я. Желев¹, К. Стоянова², Е. Кръчмарова³, Г. Начева³, И. Попиванов^{2,4}, М. Райчева², Л. Трайков¹

¹Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София, България

²Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

³Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София, България.

⁴Департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов български университет, София, България

Въведение:

Повишени нива на неврофиламент лека верига (NfL) се откриват в цереброспиналната течност, в по-ниски концентрации и в периферната кръв при различни невродегенеративни, мозъчносъдови, травматични и демиелинизиращи заболявания. Установената силна корелация между нивата на NfL в цереброспиналната течност и периферната кръв, съчетана с напредъка в количествените техники за откриване на плазмен NfL, увеличават възможностите за изследване ролята на NfL при различните невродегенеративни заболявания и мозъчни увреждания.

Цел:

Целта на нашето проучване е установяване на корелация в плазмените концентрации на NfL при различни групи невродегенеративни и съдови заболявания.

Методи:

Проучването обхваща кохорта от 86 мъже и жени – 19 със съдово когнитивно нарушение (СКН), 19 с болест на Алцхаймер (БА), 19 със смесена деменция (СД), 19 с фронто-темпорална деменция (ФТД), съобразно ревизиранте критерии и 9 здрави възрастни лица. При всички участници бяха проведени подробни клинични, невропсихологични и невроизобразяващи изследвания както и изследване на плазмените нива на фосфорилиран-тау (p-tau181), амилоид бета (A β 42 и A β 40) и NfL.

Резултати:

Нашите резултати показват липса на статистически значима разлика в плазмените нива на NfL при пациентите със СКН, БА и СД ($p < 0.15$). Пациентите с ФТД показват статистически значимо по-високи плазмени нива на NfL, в сравнение с пациентите с БА и СД, както и спрямо здравите контроли ($p = 0.001$).

Заклучение:

Плазмените биомаркери за патология на БА подпомагат диференциалната диагноза на съдово когнитивно нарушение и смесена деменция. Плазмените нива на NfL се очертават като леснодостъпен биомаркер, но за съжаление повишените нива на NfL в плазма не могат да бъдат използвани самостоятелно като специфичен маркер в диференциалната диагноза на различните невродегенеративни и мозъчно-съдови заболявания. Въпреки това данните до момента сочат, че NfL в плазма може да се използва като обещаващ скрининг за разграничаването на органични от функционални увреди на мозъка още в най-ранен етап.

310

СИНДРОМ НА LEIGH – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ С МУТАЦИЯ В MT-ATP6

И. Александрова ^{1,2}, А. Тодорова ^{3,4}, Т. Тодоров ³, Н. Топалов ^{2,5}, Г. Тачева ⁶, Т. Панева ⁶, И. Литвиненко ⁶, В. Томов ¹, В. Божинова ¹

¹Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

²Катедра по неврология, МУ-София

³Лаборатория Геника.

⁴Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София

⁵Отделение по образна диагностика.

⁶Клиника по детска неврология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, МУ, София

Синдромът на Leigh е рядко митохондриално заболяване, характеризиращо се с развитие на подостра некротизираща енцефаломиелопатия, причинена от дефекти в митохондриалните дихателни ензими или в пируват-дехидрогеназния комплекс. Често срещани клинични симптоми в кърмаческа възраст са прогресивна енцефалопатия и летаргия, свързана с повишени нива на лактат и метаболитна ацидоза, забавяне в растежа, хипотония, периодична атаксия, нистагъм и нарушение в очните движения, изява на епилептични пристъпи, а неврологичният статус показва патологични рефлексии, спастична дилири или квадриплегия, офталмоплегия и птоза. При по-късно начало симптомите не винаги са типични, а прогресията може да е по-бавна. МРТ показва симетрични хиперинтензни в T2 и FLAIR лезии в таламуса, базалните ганглии (най-често putamen) и мозъчния ствол (най-често в периакведукталното сиво мозъчно вещество на мезенцефалон и medulla oblongata).

Представен е случай на момиче на 8 години, при което в рамките на около 2 месеца се появяват двойно виждане и птоза на клепачите, а впоследствие – нестабилност и усещане за замаяност. При хоспитализация в Клиниката по нервни болести за деца неврологичният статус показва двустранна птоза на клепачите, двустранен хоризонтален и вертикален нистагъм, норморефлексия, без наличие на патологични рефлексии, координационен синдром с двустранна лека дисметрия, лека статична и локомоторна атаксия и скандиран говор. Проведени са КТ, която показва периакведуктални хиподензни зони в мезенцефалона и МРТ с данни за хиперинтензни във FLAIR и T2 лезии в периакведукталното сиво вещество на мезенцефалона, в тектума и тегментума на понса, в понто-мезенцефалния преход, както и в краниална посока около трети вентрикул. При данни за повишени стойности на лактат и съпътстваща компенсирана метаболитна ацидоза, в диференциално диагностичен план са обсъдени метаболитна/митохондриална болест, като генетичното изследване доказва мутация m.8993T>G в MT-ATP6, което потвърждава диагнозата болест на Leigh.

MT-ATP6 кодира комплекс V на дихателните вериги, а мутациите в гена водят до нарушение в окислителното фосфорилиране и намаляване на количеството АТФ, причиняващо мултисистемни признаци и симптоми. Клиничното протичане включва синдром на Leigh и NARP (невропатия, атаксия и пигментен ретинит), по-редки клинични изяви са спиноцеребеларна атаксия, болестта на Charcot-Marie-Tooth, описани са изолирани случаи на първична лактатна ацидоза, кардиомиопатия и изолирана оптична невропатия.

310

LEIGH SYNDROME – A CASE REPORT WITH A MUTATION IN MT-ATP6

I. Aleksandrova ^{1,2}, T. Todorov ³, A. Todorova ^{3,4}, N. Topalov ^{2,5}, G. Tacheva ⁶, T. Paneva, I. Litvinenko ⁶, V. Tomov ¹, V. Bojinova ¹

¹Clinic of child neurology, MHATNP St. Naum

²Department of Neurology, Medical University of Sofia,

³Genica Laboratory

⁴Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University of Sofia

⁵Diagnostic Imaging Department.

⁶Clinic of Child Neurology, SHATP “Prof. Ivan Mitev”, MU Sofia

Leigh syndrome is a rare mitochondrial disorder characterized by the development of subacute necrotizing encephalomyelopathy caused by defects in mitochondrial respiratory

enzymes or in the pyruvate dehydrogenase complex. Common clinical symptoms in infancy include progressive encephalopathy and lethargy associated with elevated lactate levels and metabolic acidosis, growth retardation, hypotonia, periodic ataxia, nystagmus, abnormal eye movements and epileptic seizures. The neurological examination reveals abnormal reflexes, spastic diplegia or quadriplegia, ophthalmoplegia and ptosis. In cases with late onset, symptoms are not always typical, and progression may be slower. MRI shows symmetrical T2- and FLAIR-hyperintense lesions in the thalamus, basal ganglia (most commonly the putamen), and brainstem (most commonly in the periaqueductal gray matter of the midbrain and medulla oblongata).

We present the case of an 8-year-old girl who, over the course of about two months, developed double vision and ptosis of both eyelids, and subsequently became unsteady with a sensation of dizziness. Upon admission to the Clinic of Child Neurology, the neurological examination revealed bilateral ptosis, bilateral horizontal and vertical nystagmus, normal reflexes with no pathological reflexes, a coordination syndrome with mild bilateral dysmetria, mild static and locomotor ataxia,

and scanning speech. A CT scan was performed, showing periaqueductal hypodense areas in the midbrain, and an MRI revealed hyperintense lesions on FLAIR and T2 sequences in the periaqueductal gray matter of the midbrain, in the tectum and tegmentum of the pons, in the pons-midbrain junction, as well as in the cranial direction periventricular to the third ventricle. Given the elevated lactate levels and accompanying compensated metabolic acidosis, metabolic/mitochondrial disease was considered in the differential diagnosis and the genetic testing confirmed m.8993T>G mutation in MT-ATP6.

MT-ATP6 encodes complex V of the respiratory chains, and mutations in the gene lead to impaired oxidative phosphorylation and reduced ATP production, causing multisystemic signs and symptoms. The clinical presentation includes Leigh syndrome and NARP (neuropathy, ataxia and retinitis pigmentosa). Rarer clinical manifestations include spinocerebellar ataxia and Charcot-Marie-Tooth disease, isolated cases of primary lactic acidosis, cardiomyopathy and isolated optic neuropathy have been reported.

Четвърта постерна сесия: ЕПИЛЕПСИЯ; ГЛАВОБОЛИЕ; МИГРЕНА – ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ. ВАРИЯ

Председатели:

доц. П. Колев, доц. Р. Кузманова, доц. С.Иванова, доц. Ирина Ванева, доц. Сашка Желязкова

401

КОНВУЛСИВЕН СИНКОП ПРИ БЕТТОЛЕПСИЯ – ИМИТАТОР НА ЕПИЛЕПСИЯ

Д. Масларов, Х. Спасова, Г. Пейчев, И. Петрова

Клиника по нервни болести

УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София

Беттолепсия е класическото, по-старо название на кашличен синкоп (cough syncope). Провокира се от интензивна кашлица при първично белодробно заболяване, най-често при пушачи с пикничен хабитус и наднормено тегло. Дължи се на рязко повишаване на интраторакалното налягане, повишено вътречеречерно венозно налягане и транзиторна глобална церебрална хипоperfузия. Характерна е краткотрайна загуба на съзнание до 1 минута, цианоза, изпотяване, бързо възстановяване и липса на постиктално объркване. В 8-15% се наблюдават кратки, неритмични миоклонии до 30 секунди, често съпътствани от екстензорен тонус и очи обърнати нагоре, което налага диференциална диагноза с епилепсия. Тези прояви се дължат на загуба на кортикален контрол на ретикуларната формация.

Представяме пациент на 53 години, пушач, с наднормено тегло, с дългогодишна анамнеза за хронично белодробно заболяване – бронхиектазна болест с чести екзецербации, двустранна пулмофиброза, сънна апнея, на СРАР. Пуши до 10 цигари дневно. Анамнеза за ежедневни пристъпи от 4 години при кашлица от зачервяване на лицето с ливиден отенък, подуване на венозните съдове в шийната област, изключване на съзнанието за секунди, потрепване на четирите крайника, без последваща обърканост. Обективно: те-

гло – 114 кг, ръст – 170 см, къса шия, АН 120/80, РСД. Не се установява органична неврологична симптоматика. МРТ на главен мозък със съдова програма (03.2025г.) – дискретни глиозни промени супратенториално. ЕЕГ/12.03.2026/ ЕЕГ запис в адекватни за възрастта граници.

ЕЕГ/21.01.2026 доц.Рашева/-ЕЕГ без асиметрия, огнищност или пароксизмална активност.

Заклучение:

Беттолепсията, особено когато е придружена от конвулсия създава диференциално-диагностични затруднения при разграничаването и от епилепсия. Основни опорни белези на диагнозата са прякото ѝ свързване с пристъпна кашлица, характерния хабитус на пациента и наличие на хронично белодробно заболяване, както и нехарактерните за епилепсия краткотрайни, неритмични разхвърляни конвулсии и липса на постиктална обърканост. Лечението е насочено към овладяване на първоизточника (кашлицата).

401

CONVULSIVE SYNCOPE IN BETTOLEPSY – AN IMITATOR OF EPILEPSY

D. Maslarov, H. Spasova, G. Peychev, I. Petrova

Neurology Clinic, University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel”

Bettolepsy is a classical, older term for cough syncope. It is provoked by intense coughing in the presence of a primary pulmonary disease, most often in smokers with a pyknic body habits and overweight. It is caused by a sudden increase in intrathoracic pressure, increased intracranial venous pressure, and transient global cerebral hypoperfusion. A short term loss of consciousness of up to 1 minute is characteristic, accompanied by cyanosis, sweating, rapid recovery, and absence of postictal confusion. In 8–15% of cases, brief, ir-

regular myoclonus lasting up to 30 seconds is observed, often accompanied by extensor tone and upward deviation of the eyes, which requires differential diagnosis with epilepsy. These manifestations are due to loss of cortical control over the reticular formation.

We present a 53 year old patient, a smoker who is overweight, with a long history of chronic pulmonary disease – bronchiectasis with frequent exacerbations, bilateral pulmonary fibrosis, and sleep apnea treated with CPAP. He smokes up to 10 cigarettes per day. There is a history of daily episodes for 4 years during coughing, beginning with facial flushing with a livid hue, swelling of the venous vessels in the neck region, brief loss of consciousness for seconds, and twitching of all four limbs, without subsequent confusion. Objective findings: weight – 114 kg, height – 170 cm, short neck, BP 120/80, regular heart rhythm. No organic neurological symptoms are detected. Brain MRI with vascular protocol (03.2025) – subtle supratentorial gliotic changes. EEG /12.03.2026/ – EEG recording within age appropriate limits. EEG /21.01.2026 Assoc. Prof. Rasheva/ – EEG without asymmetry, focal findings, or paroxysmal activity.

Conclusion:

Bettoplepsy, especially when accompanied by convulsions, creates differential diagnostic difficulties when distinguishing it from epilepsy. The main supporting features of the diagnosis are its direct association with coughing attacks, the characteristic body habitus of the patient and the presence of chronic pulmonary disease, as well as the atypical features for epilepsy such as brief, irregular, scattered convulsions and the absence of postictal confusion. Treatment is directed toward controlling the primary source (the cough).

402

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА МЕТОТРЕКСАТ-СВЪРЗАНАТА ИНСУЛТОПОДОБНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РОЛЯТА НА ФОЛИЕВАТА КИСЕЛИНА

Д. Бележанска¹, М. Петрова¹, Ш. Мехрабиан¹, И. Дрехарова¹, Я. Гелев¹, Л. Трайков¹

¹Медицински университет – София, Клиника по Неврология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Въведение:

Метотрексат-свързаната инсултособна енцефалопатия, е рядко срещано, обратимо невротоксично състояние, което наподобява остър исхемичен инсулт. Причинява се от инхибирането на дихидрофолат редуктазата, което води до нарушаване на фолат-зависимия метаболизъм, натрупване на хомоцистеин и аденозин, свръхактивиране на NMDA рецептора и промяна в мозъчната перфузия. Пациентите обикновено се представят с внезапно възникнали неврологични дефицити, а магнитно-резонансната томография (МРТ) често разкрива T2/FLAIR хиперинтензивни лезии в бялото мозъчно вещество с ограничение на дифузията в невакуларни локации.

Методи:

Това проучване описва клиничните, биохимичните, невропсихологичните и невроизобразяващите характеристики на пациент с метотрексат-свързана инсултособна енцефалопатия.

Резултати:

Пациентът е 51-годишен мъж на лечение с Метотрексат с остра поява на говорни нарушения, неадекватно поведение и главоболие, с пълно обратно развитие и поява след

2 месеца на главоболие и нестабилност на походката. От проведеното невроизобразяване (МРТ) с данни за множество T2 малки хиперинтензни фокуси двустранно в дълбокото и субкортикално бяло мозъчно вещество. Резултатите от лабораторните изследвания демонстрират ниски нива на фолиева киселина и повишени стойности на хомоцистеин. При пациентът настъпи пълно обратно развитие на неврологичната симптоматика след започване на терапия с високи дози фолиева киселина.

Дискусия: Ефективното лечение на пациентите с метотрексат-свързана инсултособна енцефалопатия, включващо прием на фолиева киселина и добавки с витамини B6 и B12, може да доведе до пълно обратно развитие на неврологичната симптоматика.

Заклучение:

Ранното разпознаване и интервенция при пациентите с метотрексат-свързана инсултособна енцефалопатия подпомагат за пълното клинично и невроизобразяващо възстановяване, а превантивни мерки като планирано използване на добавки с фолиева киселина, биохимично мониториране и индивидуализирано намаляване на риска могат да намалят възможността от повторение на симптоматиката.

Ключови думи:

Метотрексат-свързана инсултособна енцефалопатия, фолиева киселина“

403

БЪЛГАРСКИ РЕГИСТЪР ЗА ПАЦИЕНТИ С ГЛАВОБОЛИЕ – V.1 – ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРА

К. Камбуров

Софийски университет Св. Климент Охридски

Целта на постера е запознаване на научната общност с инициативата на Българското Дружество по Главоболие и Болка за създаване и развитие на Регистър Главоболие.

Екип от български невролози (Тодоров, В., Стоянова, В., Пекова, К., Калайджиев, Н., Богданова, Д. и Миланов, И., в „Регистри за пациенти с главоболие – значимост и насоки за създаването им“. Cephalgia, том 26, бр. 1, Декември 2024, стр. 17-23, <https://glavobolie.org/journal/index.php/ce/article/view/68>) задават параметрите и научния контекст за нуждата и стратегията за разработката подобен регистър.

В постера се анализира подходът, техническото изпълнение и изграждането на софтуера.

Показани са принципи и идеи за скалируемост на проекта от малък (локален от няколко работни места, за една институция) до национален – обхващащ множество болници, институции и заинтересовани учени.

Засегнати са въпроси относно анонимизирането, криптирания достъп и съвременните предизвикателства при разработката и употребата на специализирани медицински изследователски платформи тясно обвързани с лични данни и разработвани в съответствие на с най-високото ниво на етично събиране и обработка на особено ценна специализирана медицинска информация. Потенциалът на подобна платформа е огромен що се отнася до задълбочени научни изследвания, свързани със статистически модели за ефекти и проследяване на различни подходи при лечение на мигрена, тензионно или клъстерно главоболие.

Ключови думи:

Регистър, софтуер, пациентски данни

403

BULGARIAN HEADACHE PATIENT REGISTRY V.1 – INFRASTRUCTURE AND SOFTWARE DEVELOPMENT

C. Kamburov

Sofia University St. Kliment Ohridski

The purpose of the poster is to introduce to the scientific community an initiative of the Bulgarian Headache and Pain Society to create and develop a Bulgarian Headache Registry.

A team of Bulgarian neurologists (Todorov, V., Stoyanova, V., Pekova, K., Kalaydzhiev, N., Bogdanova, D., & Milanov, I. (2024). Headache registries – significance and guidance for their development. *Cephalgia*, 26(1), 17–23, <https://cephalgia.org/index.php/ce/article/view/68>) set the parameters and scientific context for the need and strategy for the development of such a registry.

The poster analyzes the approach, technical implementation and software development.

The principles and strategies for scaling the project from a small local initiative—encompassing a few workplaces and a single institution—to a national endeavor, spanning multiple hospitals, institutions, and independent scientists, are outlined.

This poster addresses issues related to anonymization, encrypted access, and contemporary challenges in the development and use of specialized medical research platforms that involve personal data. These platforms are designed in accordance with the highest ethical standards for the collection and processing of particularly sensitive medical information.

The potential of such a platform is enormous when it comes to in-depth scientific research related to statistical models for effects and tracking of different approaches in the treatment of migraine, tension or cluster headache.

Key words:

Registry, software, patient data

404

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРА ИНТОКСИКАЦИЯ С ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД

Д. Цакова¹, Л. Нейкова-Василева², М. Гешева³, Ф. Цаков³, М. Петкова³,
А. Лукова³

¹ ВМА-София, Консултативно-Приемно отделение

² ВМА-София, Клиника Спешна токсикология

³ УМБАЛСМ Пирогов, Клиника по Токсикология.

Въведение:

Отравянията с Въглероден оксид (СО) са сред най-разпространените битови и професионални интоксикации. Източниците на СО са многобройни: химическа промишленост, металургия, използване в различни клонове на индустрията, бита, транспорта, селскостопанско производство. В съвременния свят, характеризиращ се с множество военни конфликти и растящата заплаха от тероризъм, острите отравянията с СО са реална заплаха и придобиват ново и нарастващо значение. При аварии и природни бедствия е възможно да се стигне до тежки отравяния, засягащи големи групи хора.

Патогенетичен механизъм на интоксикацията: СО се свързва с молекулата на хемоглобина, което намалява транспортният капацитет на кръвта за кислород и води до тъканна хипоксия. СО оказва и директен ефект върху кле-

тъчното дишане, като блокира дихателната верига в митохондрията.

Материал и Методи:

Представени са обобщените данни за 158 пациенти, хоспитализирани в Клиниките по Спешна Токсикология на ВМА-София и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. Проведени са химико-токсикологичен анализ с нива на карбоксиемоглобин, рентгенографии бял дроб, невропсихологично тестване с батерия, включваща Isaac's set test (IST), Trial Making Test (TMT-A, TMT-B), Symbol Digit Modalities Test (SDMT). Статистически

Методи:

Приложени са дескриптивен, вариационен, графичен и алтернативен анализ, Точен тест на Фишер и Тест χ^2 – за наличие на връзка между категориални променливи. Данните са въведени и обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics 23.0.

Резултати:

Сравнителен анализ на концентрацията на карбоксиемоглобин при различните степени отравяне, както и зависимостта между вида и тежестта на отравянето са дадени в таблици 1,2. Маркери за смутено когнитивно функциониране се наблюдават сигнификантно при тестовете TMT-A,B и SDMT, индикиращи забавена психомоторна скорост и смутени ексекутивни функции.

Заклучение:

Проучването идентифицира потенциалните рискови фактори за тежестта на интоксикацията и прогнозата. Продължителността на експозиция на СО и времето инцидент-хоспитализация са важни фактори за прогнозата. Увреденото съзнание е предиктор за развитие на късни неврокогнитивни нарушения. Необходим е алгоритъм за проследяване и лечение на пациенти с когнитивни дефицити след остра интоксикация с СО.

Ключови думи:

Когнитивни нарушения, интоксикация въглероден оксид

405

ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПОНТАННА ПНЕВМОЦЕФАЛИЯ ПРИ КЪСНО ДИАГНОСТИЦИРАН КОСТНО-ДУРАЛЕН ДЕФЕКТ

Д. Касабова¹, М. Станоева¹, А. Касабова¹

¹ МБАЛ Св.Пантелеймон гр. Пловдив

Въведение:

Пневмоцефалията представлява наличие на въздух в интракраниалното пространство и е рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние. Най-често възниква след черепно-мозъчна травма или неврохирургична интервенция, докато случаите, свързани със сино-краниална фистула с късна изява, са изключителна рядкост.

Цел:

Да се представи рядък клиничен случай на пациент с пневмоцефалия в резултат на патологичен фистулен ход в основата на черепа, без анамнеза за скорозна травма или инвазивна интервенция в областта.

Методи и материали: За представянето на клиничния случай са използвани информацията от анамнезата и данните от неврологичен статус на пациента, както и резултатите от проведените параклинични и образни изследвания и тяхната интерпретация.

Резултати:

Представяме случай на 64-годишен мъж с внезапно силно тилно главоболие, гадене и фотофобия, предшествани от едностранна интермитентна бистра ринорея от де-

сен носов ход. В анамнезата се установява черепно-мозъчна травма преди 20 години и спонтанен, нелекуван епизод на ринорея в миналото. Първоначалната нативна компютърна томография (КТ) показва единствено десностранен сфеноидален синусит. Поради клинично влошаване и поява на вратна стегнатост е проведена КТ-ангиография, която установява дифузна супра- и инфратенториална пневмоцефалия и 4.5 mm костно-дурален дефект със сино-краниална фистула между десния сфеноидален синус и предната черепна ямка. След антибиотично покритие е извършена ендоскопска хирургична корекция с дуропластика с fascia lata, с гладко следоперативно възстановяване.

Заклучение:

Случаят подчертава, че позиционната бистра ринорея в комбинация с остро главоболие, гадене и фотофобия трябва да насочва диагностичното мислене към ликворна фистула и пневмоцефалия, дори без анамнестични данни за скоршна травма. Навременното използване на високорезолуционни образни методи и мултидисциплинарният подход са решаващи за предотвратяване на фатални усложнения като менингит или тензионна пневмоцефалия.

405

Introduction:

Pneumocephalus is defined as the presence of air within the intracranial space and represents a rare but potentially life-threatening condition. It most commonly occurs following traumatic brain injury or neurosurgical intervention, whereas cases associated with a sino-cranial fistula and delayed clinical presentation are exceptionally rare.

Objective:

To present a rare clinical case of pneumocephalus resulting from a pathological fistulous tract at the skull base in the absence of a history of recent trauma or invasive intervention in the region.

Materials and Methods:

The case presentation is based on data obtained from the patient's medical history, neurological examination, and the results of laboratory, paraclinical, and imaging studies, along with their subsequent interpretation.

Results:

We report the case of a 64-year-old man presenting with sudden severe occipital headache, nausea, and photophobia, preceded by a one-week history of intermittent clear rhinorrhea from the right nasal passage. His medical history revealed a traumatic brain injury 20 years earlier, as well as a previous spontaneous, untreated episode of rhinorrhea. The initial non-contrast computed tomography (CT) scan demonstrated only right-sided sphenoidal sinusitis. Due to clinical deterioration and the development of neck stiffness, CT angiography was performed, revealing diffuse supra- and infratentorial pneumocephalus and a 4.5 mm osteodural defect with a sino-cranial fistula between the right sphenoid sinus and the anterior cranial fossa. Following initiation of antibiotic therapy, endoscopic surgical repair with duraplasty using fascia lata was performed, with an uneventful postoperative recovery.

Conclusion:

This case highlights that positional clear rhinorrhea in combination with acute headache, nausea, and photophobia should raise suspicion for cerebrospinal fluid fistula and pneumocephalus, even in the absence of a history of recent trauma. Prompt use of high-resolution imaging modalities and a multidisciplinary approach are essential to prevent potentially fatal complications such as meningitis or tension pneumocephalus.

406

ХИПОКАЛИЕМИЧНА КВАДРИПАРЕЗА – ДИАГНОСТИЧЕН КАПАН В ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА

Р. Фучиджиева^{1,3}, К. Георгиев^{1,3}, Н. Иванова^{1,3}, М. Цалта-Младенов^{1,3},
Д. Георгиева-Христова^{2,3}, С. Андонова-Атанасова¹

¹ Катедра по нервни болести и неврология, Медицински факултет, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“, Варна, България

² Катедра по клинични медицински науки, Факултет по дентална медицина, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“, Варна, България

³ Втора клиника по нервни болести с ОЛОМИ и ОИЛНБ, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД, Варна, България

Цел и обект на изследването:

Да се представи клиничен случай на тежка хипокалиемия, проявена с остра квадрипареза и дихателна недостатъчност, да се подчертае значението на диференциално-диагностичен подход при пациенти с остро настъпила мускулна слабост.

Използвани Методи:

Представяме 32-годишна пациентка с анамнеза за настъпила прогресивна мускулна слабост в рамките на няколко дни, довела до невъзможност за изправяне и вървене и анамнестични данни за бъбречно заболяване. От неврологичния статус се установява симетрична вяла квадрипареза с отслабени до липсващи сухожилно-надкостни рефлексии и запазена сетивност. Поради прогресираща слабост и на дихателната мускулатура се наложи интубация и механична вентилация. Лабораторните изследвания показват тежка хипокалиемия (1.3–1.5 mmol/L), изразена метаболитна ацидоза и хиперхлоремия. В урината се установява алкална реакция и повишена екскреция на калий, което насочва към нефрологично заболяване като причина за тежката хипокалиемия и вторичната мускулна парализа. Проведена е корекция на електролитния дисбаланс с интравенозно приложение на калий и лечение в интензивно отделение. В рамките на следващите дни се наблюдава постепенно възстановяване на мускулната сила и подобрение на дихателната функция, което позволи екстубация на пациентката.

Резултати:

Острата квадрипареза представлява сериозно клинично състояние, което най-често се разглежда в контекста на неврологични заболявания. В диференциално-диагностичен план може да се обсъждат състояния като остра полиневропатия, остра миелопатия, миопатии и други заболявания на нервно-мускулната система. По-рядко се имат предвид метаболитни и електролитни нарушения, които могат да доведат до сходна клинична картина, но са потенциално напълно обратими при своевременно лечение.

Заклучение: В диференциално-диагностичен план при острата вяла квадрипареза следва да се имат предвид състояния като синдром на Гилен-Баре, остра миелопатия, възпалителни или метаболитни миопатии, както и тежки електролитни нарушения като хипокалиемия. Острата квадрипареза налага мултидисциплинарен диагностичен подход, включващ не само неврологични, но и метаболитни причини. Електролитните нарушения, особено тежката хипокалиемия, могат да имитират невромускулни заболявания. Навременната оценка на електролитния и киселинно-алкалния баланс е ключова за поставяне на правилната диагноза и лечение.

Ключови думи:

Квадрипареза, хипокалиемия, диференциална диагноза

406

HYPOKALEMIC QUADRIPARESIS – A DIAGNOSTIC TRAP IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

R. Fuchidzhieva^{1,3}, K. Georgiev^{1,3}, N. Ivanova^{1,3}, M. Tsalta-Mladenov^{1,3},
D. Georgieva-Hristova^{2,3}, S. Andonova-Atanasova¹

¹ Department of Neurology and Neuroscience, Faculty of Medicine, Medical University Prof. Paraskov Stoyanov, Varna, Bulgaria

² Department of Clinical Medical Sciences, Faculty of Dental Medicine, Medical University Prof. Paraskov Stoyanov, Varna, Bulgaria

³ Second Clinic of Neurology with ICU and Stroke Center, University Hospital St. Marina, Varna, Bulgaria

Aim: To present a clinical case of severe hypokalemia, manifested by acute quadriplegia and respiratory failure, to emphasize the importance of a broad differential diagnostic approach in patients with acute muscle weakness.

Methods:

We present a 32-year-old female patient with a history of progressive muscle weakness occurring within a few days, leading to the inability to stand and walk, and a history of kidney disease. The neurological status revealed symmetrical flaccid quadriplegia with hyporeflexia to areflexia and preserved sensation. Due to progressive weakness of the respiratory muscles, intubation and mechanical ventilation were required. Laboratory tests showed severe hypokalemia (1.3–1.5 mmol/L), severe metabolic acidosis, and hyperchloremia. An alkaline urine reaction and increased urinary potassium excretion pointed to nephrological disease as the cause of the severe hypokalemia and secondary muscle paralysis. The electrolyte imbalance was corrected with intravenous potassium and intensive care. Over the next few days, there was a gradual recovery of muscle strength and improvement in respiratory function, allowing the patient to be extubated.

Results:

Acute quadriplegia is a serious clinical condition, which is most often considered in the context of neurological diseases. In the differential diagnostic plan, conditions such as acute polyneuropathy, acute myelopathy, myopathies and other diseases of the neuromuscular system are discussed. Metabolic and electrolyte disorders are less often considered, which can lead to a similar clinical picture, but are potentially completely reversible with timely treatment.

Conclusion:

In the differential diagnostic plan for acute flaccid quadriplegia, conditions such as Guillain-Barré syndrome, acute myelopathy, inflammatory or metabolic myopathies, as well as severe electrolyte disturbances such as hypokalemia should be considered. Acute quadriplegia requires a multidisciplinary diagnostic approach, including not only neurological but also metabolic causes. Electrolyte disturbances, especially severe hypokalemia, can mimic primary neuromuscular diseases. Timely assessment of electrolyte and acid-base balance is key to establishing the correct diagnosis and treatment.

Key words:

Quadriplegia, hypokalemia, differential diagnosis

407

PALMOMENTAL REFLEX IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

E. Vavrek¹, N. Vavrek², K. Sonka³

¹ Medical University – Sofia, Bulgaria

² ВАМР – Sofia, Bulgaria

³ Charles University – Prague, Czech republic

Aim: to assess the frequency of palmomental reflex in patients with obstructive sleep apnea

Methods:

We report the presence of PMR in patients, tested for sleep apnea with respiratory polygraphy.

Results:

In 40 consecutive patients investigated for obstructive sleep apnea we detected the PMR in 22 patients. In 24 patients with severe sleep apnea the PMR was found in 15 patients (62.5%). In 7 patients with moderate sleep apnea the PMR was found in 3 patients (42.86%). In 8 patients with light sleep apnea we found PMR in 3 patients (37.5%). One patient had AHI index of 4 and was also positive for PMR.

Conclusion:

Our results show that PMR may be useful in diagnosis and assessment of obstructive sleep apnea patients.

Key words:

Sleep apnea, PMR

408

КОНВЕРЗИОННО – ДИСОЦИАТИВНО РАЗСТРОЙСТВО НА МОТОРИКАТА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Бояджиева¹, К. Генов¹, Н. Самарджиева¹

¹ Клиника по Нервни болести, Втора МБАЛ- София

Клиничният случай представя пациент, който постъпва по спешност в Неврологичен Интензивен Сектор (НИС) на Втора МБАЛ по повод на говорни и координационни нарушения и затруднено движение в леви крайници, чести падания. При пациента липсва симптомокомплекс, отговарящ на на пирамиден синдром (ЧМН – интактни, без патологични рефлексии, без тонусови нарушения), наблюдава се отчетлива флукутация в неврологичната симптоматика: от напълно неподвижни леви крайници при снемане на неврологичен статус и изследване на двигателна дейност в легнало положение, до възможна с помощно средство (бастун) походка в рамките на същия преглед, с характеристиката на походка на Todd. При липса на органична причина – отговаряща структурно, анатомично и морфологично на изложените оплаквания и симптоми, при пациента се счете за водеща психоемоционалната компонента и генеза на състоянието, изразяващи се в псевдоорганичен инсулт, неврологичен синдром.

Ключови думи:

Конверзионно – дисоциативно разстройство на моториката

409

ЕФЕКТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА СКРИНИНГ НА ДИСФАГИЯ И НАСОЧЕНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪРХУ КЛИНИЧНИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ

Х. Цинигаров¹, М. Димитрова¹

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София

Въведение:

Орофарингеалната дисфагия е често усложнение при пациенти с остри неврологични заболявания и е свързана с повишен риск от аспирационна пневмония, малнутриция, удължен болничен престой и неблагоприятен функционален изход. В условията на интензивно лечение нарушенията в гълтането са особено чести поради нарушено ниво на съзнание, механична вентилация, интубация, трахеосто-

мия и ICU-acquired weakness. Липсата на стандартизиран подход за ранен скрининг и рехабилитация на дисфагията остава съществен клиничен проблем.

Цел:

Да се оцени ефектът от внедряването на стандартизиран протокол за ранен скрининг на дисфагия и насочена кинезитерапия при нарушения в гълтането върху клиничните и функционалните резултати при пациенти с неврологични заболявания в условията на интензивно отделение.

Материали и методи:

Планирано е наблюдателно квазиэкспериментално проучване тип „before–after“ в неврологично интензивно отделение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Дизайнът включва два последователни периода – ретроспективен период на стандартна практика и проспективен период след внедряване на структуриран протокол за поведение при дисфагия. В проспективния период се прилага ранен bedside скрининг чрез Gugging Swallow Screen (GUSS) в рамките на първите 24–48 часа от приема или най-рано 24 часа след екстубация. При пациентите с установен риск от дисфагия се прилага индивидуализирана кинезитерапевтична програма, насочена към гълтателните нарушения. Анализирани показатели включват време до започване на перорален прием, функционален орален прием (FOIS), честота на аспирационна пневмония, продължителност на механичната вентилация, престой в интензивно отделение и функционален изход при изписване.

Заключение:

Очаква се внедряването на структуриран протокол за скрининг на дисфагия и насочена кинезитерапия да подобри безопасността на пероралния прием, да намали аспирационните усложнения и да оптимизира клиничните и функционалните резултати при неврокритични пациенти. Предварителните резултати ще бъдат представени и обсъдени.

Ключови думи:

Дисфагия, кинезитерапия, неврокритични пациенти

410

ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА НЕВРОДИНАМИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА СЕДЯЩА ПОЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ

И. Жингов², Л. Пенчев², Н. Колева², Р. Цочева-Генчева⁴, Т. Димитрова¹,
К. Петров⁵, В. Гергелчева², С. Христова^{1,2}

1.СУ “Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“2. Клиника по нервни болести, Университетска болница „Софиямед“3.Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“4.СУ “Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Начална училищна педагогика“5.МУ – София, ФОЗ катедра „Кинезитерапия“.

Въведение:

Продължителното професионално шофиране се характеризира със статично поддържане на седяща поза, което води до съществени промени в биомеханиката на гръбначния стълб и невродинамиката на периферната нервна система. Типичната работна позиция включва флексия в art. coxae и art. genus и компресия в областта на tuber ischiadicum се създават предпоставки за повишено механично напрежение върху n. Ischiadicus. Допълнително, статичното положение на горните крайници върху волана и продължителният захват създават условия за невродинамично напрежение в структурите на plexus brachialis и неговите основни клонове. В съчетание с невродинамична

сензитизация при хронична вибрация, тези фактори могат да доведат до нарушения в невродинамиката, проявяващи се с болка, парестезии и функционални ограничения.

Цел:

Целта на настоящия анализ е да се изследват основните механизми на невродинамично напрежение и компресия на периферните нерви при продължителна седяща поза при професионални шофьори.

Материал и Методи:

На базата на задълбочен патокинезиологичен анализ на седящата работна поза при професионални шофьори, свързана с биомеханиката на гръбначния стълб и невродинамиката на периферните нерви са анализирани позиционните промени в лумбопелвичния комплекс, потенциалните зони на нервна компресия и клинично приложими невродинамични тестове, включително Straight Leg Raise, Slump test, Upper Limb Tension Tests (ULTT) за n. medianus, n. radialis и n. ulnaris.

Резултати:

Патокинезиологичният анализ показва, че продължителната флексия в art. coxae и компресията в седалищната област могат да доведат до повишено механично напрежение върху n. ischiadicus, до функционално скъсяване на m. iliopsoas и повишено механично напрежение върху n. femoralis в областта под lig. inguinale. Това създава условия за ограничено невродинамично плъзгане и потенциална компресия на нервната структура. Изгладената лумбална лордоза увеличава натоварването върху междупрешленните дискове и може да доведе до компресия на коренчетата L4, L5 и S1. В горния крайник статичното положение на раменете и продължителният захват на волана създават условия за функционално напрежение по хода на pl. brachialis и повишен риск от компресия на n. medianus в canalis carpi, n. ulnaris в sulcus nervi ulnaris и n. radialis в областта на radial tunnel.

Заключение:

Продължителната седяща поза при професионалните шофьори представлява значим фактор за развитие на невродинамични нарушения, свързани с повишено механично напрежение, компресия и ограничено плъзгане на периферните нерви. Разпознаването на тези механизми има важно значение за ранната диагностика и за разработването на адекватни превантивни и кинезитерапевтични стратегии.

410

I. Zhingov², L. Penchev², N. Koleva², R. Cocheva-Gencheva⁴, T. Dimitrova¹,
K. Petrov⁵, V. Gergelcheva², S. Hristova^{1,2}

¹ Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Medicine, Department of “Neurology, Psychiatry, Physiotherapy and Rehabilitation, Preventive Medicine and Public Health

² Clinic of Neurology, “Sofamed” University Hospital

³ Clinic of Neurology, “Alexandrovskaya University,

⁴ Sofia University, “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Educational Studies and the Arts, Department of „Primary School pedagogy”

⁵ Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, Department of „Kinesiotherapy”

Introduction:

Prolonged professional driving is characterized by static maintenance of a sitting posture, which leads to significant changes in the biomechanics of the spine and the neurodynamics of the peripheral nervous system. The typical working position includes flexion in art. coxae and art. genus and compression in the region of the tuber ischiadicum, creating

conditions for increased mechanical tension on the n. ischiadicus. Additionally, the static position of the upper limbs on the steering wheel and the prolonged grip create conditions for neurodynamic tension in the structures of the pl. brachialis and its main branches. In combination with neurodynamic sensitization under conditions of chronic vibration, these factors may lead to disturbances in neurodynamics, manifested by pain, paresthesia, and functional limitations.

Aim: The aim of the present analysis is to investigate the main mechanisms of neurodynamic tension and compression of the peripheral nerves during prolonged sitting posture in professional drivers.

Materials and Methods:

Based on an in-depth pathokinesiological analysis of the sitting working posture in professional drivers, associated with the biomechanics of the spine and the neurodynamics of peripheral nerves, positional changes in the lumbopelvic complex, potential zones of nerve compression, and clinically applicable neurodynamic tests were analyzed, including the Straight Leg Raise, Slump test, and Upper Limb Tension Tests (ULTT) for n. medianus, n. radialis, and n. ulnaris.

Results:

The pathokinesiological analysis shows that prolonged flexion in art. coxae and compression in the gluteal region may lead to increased mechanical tension on the n. ischiadicus, functional shortening of the m. iliopsoas, and increased mechanical tension on the n. femoralis in the region beneath the lig. inguinale. This creates conditions for restricted neurodynamic sliding and potential compression of the nerve structure. The flattened lumbar lordosis increases the load on the intervertebral discs and may lead to compression of the L4, L5, and S1 nerve roots. In the upper limb, the static position of the shoulders and the prolonged grip of the steering wheel create conditions for functional tension along the course of the pl. brachialis and an increased risk of compression of the n. medianus in the canalis carpi, the n. ulnaris in the sulcus nervi ulnaris, and the n. radialis in the region of the radial tunnel.

Conclusion:

Prolonged sitting posture in professional drivers represents a significant factor for the development of neurodynamic disorders associated with increased mechanical tension, compression, and restricted sliding of peripheral nerves. Recognition of these mechanisms is of great importance for early diagnosis and for the development of adequate preventive and kinesiotherapeutic strategies.

411

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИМУНОТЕРАПИЯ С ЧЕКПОИНТ ИНХИБИТОРИ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ

Н. Ахмед¹, М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, С. Харира¹, Ю. Цветанов¹, Х. Милушев¹, В. Гегрелчева^{1,2}

¹ УМБАЛ „Софиямед“, София, България;

² Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България

Неврологични усложнения при имунотерапия с checkpoint инхибитори – представяне на два клинични случая

Цел:

Да представим два клинични случая на имуномедиран неврологични усложнения при пациенти лекувани с checkpoint инхибитори поради авансирало онкологично заболяване.

Методи:

Анамнеза, клиничен преглед, лабораторни показатели, образни и електрофизиологични изследвания, както и проследяване на терапевтичния отговор.

Резултати:

Случай 1: Пациент с авансирал карцином на ректума с белодробни метастази, лекуван с пембролизумаб, развива подостро миопатен синдром с патологична мускулна уморемост, двустранна птоза и булбарна слабост. Проведена е имуносупресивна терапия с кортикостероиди и симптоматично лечение с пиридостигмин с незадоволителен ефект. Поради бързата прогресия и булбарно засягане е започнато лечение с плазмафереза. Препоръча се лечение с микофенолат мофетил.

Случай 2: Пациент с метастатичен бъбречноклетъчен карцином (чернодробни и белодробни метастази), лекуван с комбинация ниволумаб/ипилилумаб, развива булбарна симптоматика с дисфагия и дисфония след два курса имунотерапия. Започнато лечение с кортикостероид.

Заклучение:

Имунните checkpoint инхибитори могат да причинят редки, но тежко протичащи усложнения, включително миозит, нарушения в нервно-мускулното предаване и миокардит – самостоятелно или в комбинация в контекста на triple M overlap syndrome. Поради нарастващото им приложение в съвременната онкологична практика, от ключово значение е ранното разпознаване на подобни усложнения, навременното имуносупресивно лечение, както и мултидисциплинарният подход между онколози и невролози при такива пациенти.

411

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH CHECKPOINT INHIBITOR IMMUNOTHERAPY – PRESENTATION OF TWO CLINICAL CASES AIM:

To present two clinical cases of immune-mediated neurological complications in patients treated with checkpoint inhibitors due to advanced oncological disease.

Methods:

A retrospective analysis of two clinical cases with neurological symptoms following immunotherapy was performed. The evaluation included clinical examination, laboratory parameters, imaging and electrophysiological studies, as well as follow-up of the clinical response.

Results:

Case 1: A patient with advanced rectal carcinoma with pulmonary metastases, treated with pembrolizumab, developed a subacute myopathic syndrome with pathological muscle fatigability, bilateral ptosis, and bulbar weakness. Immunosuppressive therapy with corticosteroids and symptomatic treatment with pyridostigmine was administered, with an unsatisfactory effect. Due to the rapid progression and bulbar involvement, treatment with plasmapheresis was initiated. Treatment with mycophenolate mofetil was initiated.

Case 2: A patient with metastatic renal cell carcinoma (with hepatic and pulmonary metastases), treated with a combination of nivolumab/ipilimumab, developed bulbar symptoms with dysphagia and dysphonia after two courses of immunotherapy. Corticosteroid therapy was initiated.

Conclusion:

Immune checkpoint inhibitors may cause rare but severe neurological complications, including myositis, disorders of neuromuscular transmission and myocarditis – isolated or in combination in the context of triple M overlap syndrome. Given their increasing use in modern oncological practice, early

recognition of such complications, timely initiation of immunosuppressive therapy, and a multidisciplinary approach between oncologists and neurologists are of key importance in the management of these patients.

412

СИНДРОМ НА ТАРИА – РЯДКА ТРАВМАТИЧНА УВРЕДА НА N. VAGUS И N. HYPOGLOSSUS СЛЕД ИНТУБАЦИЯ

И. Александрова^{1,2}, В. Божинова¹, Е. Родопска^{1,2}, М. Колева^{1,2}, В. Стоянова¹, В. Томов¹, Н. Топалов^{2,3}

¹Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

²Катедра по неврология, МУ-София.

³Отделение по образна диагностика.

Синдромът на Тариа се характеризира с едностранна (по-рядко двустранна) пареза на n. vagus (n. laryngeus recurrens) и n. hypoglossus в резултат на компресия или свръхразтягане на нервите по време на интубация. Най-често нервите се засягат в екстракраниалната си част в областта на шията, където са разположение близо един до друг в областта на орофаринкса и хипофаринкса. Клиничната картина включва остро развитие на дисфония, дизартрия, отклонение на езика и нарушение в преглъщането.

Представен е случай на момиче на 13 години, при което е проведена стоматологична интервенция под обща анестезия и интубация. Непосредствено след манипулацията при момичето се появяват носов говор и силно се затруднява преглъщането. Момичето е хоспитализирано в Клиниката по нервни болести за деца на 5 ден от симптоматиката, като неврологичният статус показва наличие на булбарна пареза с дисфония, дизартрия, дисфагия, език със зони на двустранни хипотрофии, неполучаващ се мандибуларен рефлекс, подвижни небни дъги и увула и жив фарингеален рефлекс. При момичето се проведе индиректна ларингоскопия, която показва намалена подвижност на гласните връзки двустранно, по-изразено вдясно. МРТ не показва патологични отклонения в мозъчния ствол, а в ЕМГ не са налице данни за нарушение в невро-мускулното предаване от постсинаптичен тип. Започна се терапия с кортикостероиди и нивалин като се отчете бързо подобрение на симптоматиката.

Диференциалната диагноза при синдрома на Тариа изисква изключване на обем-заемащ процес в областта на продълговатия мозък, синдром на Guillain Barre, myasthenia gravis, а при възрастните пациенти – туморни образувания в областта на шията и белия дроб.

412

TAPIA SYNDROME – A RARE TRAUMATIC INJURY OF THE VAGUS AND HYPOGLOSSAL NERVES FOLLOWING INTUBATION

I. Aleksandrova^{1,2}, V. Bojinova¹, E. Rodopska^{1,2}, M. Koleva^{1,2}, V. Stoyanova¹, V. Tomov¹, N. Topalov^{2,3}

¹Clinic of child neurology, MHATNP St. Naum

²Department of Neurology, Medical University of Sofia,

³Diagnostic Imaging Department.

Tapia syndrome is characterized by unilateral (less commonly bilateral) paralysis of the vagus nerve (recurrent laryngeal nerve) and the hypoglossal nerve due to compression or overstretching of the nerves during intubation. Most often, the nerves are affected in their extracranial portion in the neck region, where they lie close to one another in the area of the oro-

pharynx and hypopharynx. The clinical presentation includes acute onset of dysphonia, dysarthria, tongue deviation, and swallowing difficulties.

We present the case of a 14-year-old girl who underwent dental surgery under general anesthesia and intubation. Immediately following the procedure, the girl developed a nasal voice and experienced swallowing difficulties. She was admitted in the Child Neurology Clinic on the fifth day of symptom onset. Her neurological examination revealed bulbar palsy with dysphonia, dysarthria, dysphagia, a tongue with areas of bilateral hypotrophy, an absent mandibular reflex, mobile palatal arches and uvula, and a preserved pharyngeal reflex. An indirect laryngoscopy was performed, which revealed reduced mobility of the vocal cords bilaterally, more pronounced on the right side. MRI did not reveal pathological abnormalities in the brainstem, and EMG showed no evidence of postsynaptic neuromuscular transmission disorders. Treatment with corticosteroids and nivalin was initiated, resulting in rapid improvement of symptoms.

The differential diagnosis for Tapia syndrome requires ruling out a space-occupying lesion in the medulla oblongata, Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis, and, in adult patients, tumors in the neck and lungs.

413

КЛИНИЧНА КАРТИНА ПРИ СПИНАЛНИ ДИЗРАФИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

И. Александрова^{1,2}, Е. Родопска^{1,2}, М. Колева^{1,2}, Н. Топалов^{2,3}, Е. Славкова¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

²Катедра по неврология, МУ-София.

³Отделение по образна диагностика.

Спиналният дизрафизъм включва група от вродени дефекти във формирането на гръбначния стълб и гръбначния мозък, които възникват между втора и шеста гестационна седмица и се проявяват с непълно затваряне на срединни мезенхимни, нервни и костни структури. Той обхваща две основни групи дефекти – открити и закрити, в зависимост от това дали хернираните елементи на невралната тръба са покрити от кожа или не.

Представени са случаи на деца със спинален дизрафизъм. Първият пациент е момиче на 4 години, при което от 3-годишна възраст се отчитат влошаване в походката и „изкривяване на стъпалата“. Неврологичният статус показва хипорефлексия в долните крайници, вяло-паретична походка, еквиноварусна деформация на стъпалата, контрактури в глезенните стави и атрофични подбедрици при наличие на обширно окосмяване в лумбо-сакралната област. В МРТ се визуализира диастематомиелия с наличие на костна преграда от L3, tethered cord на ниво L5 и spina bifida на ниво L3-S1. Вторият случай е на момиче на 9 години, родено със spina bifida и менингомиелоцеле, за което е проведено оперативно лечение. На 8-годишна възраст, поради оплаквания от изтръпване в краката, затруднена походка и болки в кръста, е проведена нова МРТ, която показва сирингомиелия на ниво от Th11 до L1-2, като гръбначният мозък завършва на ниво L4 с оформяна на tethered cord синдром. Третият случай е на момиче на 5 години, при което се отчита прогресираща във времето слабост в десните крайници, като при неврологичния преглед се установяват хипорефлексия в десните крайници, които са с намалена мускулна сила, положителен рефлекс на Бабински вдясно и вяло-паретична походка с десен крак. В МРТ се визуализира обширна сирингомиелия от цервикално ниво до conus medularis, като последният достига до L3 с

оформяне на tethered cord. При друг пациент на 9 години е налице анамнеза за прогресиращ във времето тортиколис, а в МРТ се установяват шийна диастематомиелия и сливане на C2-C5 прешлени.

Клиничната картина при спинален дизрафизъм варира от случайно установени случаи на spina bifida occulta, при които няма засягане на гръбначно-мозъчни структури, до комбинирани дефекти, при които са налице паретичен синдром в съчетание със сетивни и тазово-резервоарни нарушения с развитие на хидронефроза и везикоуретрален рефлукс, сколиоза и деформация на стъпалата. Ранната диагностика и комплексното лечение, включително невхирургично, както и редовното проследяване имат съществено значение за прогнозата при пациентите.

413

CLINICAL PRESENTATION OF SPINAL DYSRAPHISM IN CHILDHOOD

I. Aleksandrova ^{1,2}, E. Rodopka ^{1,2}, M. Koleva ^{1,2}, N. Topalov ^{2,3}, E. Slavkova ¹, V. Tomov ¹, V. Bojinova ¹

¹ Clinic of child neurology, MHATNP St. Naum

² Department of Neurology, Medical University of Sofia,

³ Diagnostic Imaging Department.

Spinal dysraphism encompasses a group of congenital defects in the formation of the spinal column and spinal cord, which occur between the second and the sixth week of gestation and manifest as incomplete closure of the median mesenchymal, neural and bony structures. It consists of two main groups of defects—open and closed—depending on whether the herniated elements of the neural tube are covered by skin or not.

We present the cases of children with spina bifida. The first patient is a 4-year-old girl who, since the age of 3, has exhibited a worsening of the gait and “foot deformities”. The neurological examination reveals hyporeflexia in the lower extremities, a flaccid-paretic gait, equinovarus deformity of the feet, ankle contractures, atrophic calves and lumbosacral hypertrichosis. MRI revealed diastematomyelia with a bony septum at L3, tethered cord at the L5 level, and spina bifida at the L3-S1 level. The second case is about a 9-year-old girl born with spina bifida and meningomyelocele, for which surgical treatment was performed. At the age of 8, due to complaints of numbness in the legs, difficulty walking and lower back pain, a new MRI was performed, which revealed syringomyelia from Th11 to L1-2, spinal cord terminating at the L4 level and tethered cord syndrome. The third case is a 5-year-old girl presenting with progressive weakness and hyporeflexia in the right limbs; positive Babinski reflex on the right, and a flaccid-paretic gait with the right leg. MRI revealed extensive syringomyelia from the cervical level to conus medullaris, with the latter extending to L3 and resulting in tethered cord syndrome. Another 9-year-old patient has a history of progressive torticollis, and an MRI revealed cervical diastematomyelia and fusion of the C2–C5 vertebrae.

The clinical presentation of spinal dysraphism ranges from incidentally detected cases of spina bifida occulta, in which there is no involvement of spinal cord structures, to combined defects, in which there is a parietic syndrome combined with sensory and pelvic-reservoir disorders with the development of hydronephrosis and vesicoureteral reflux, scoliosis and foot deformities. Early diagnosis and comprehensive treatment, including neurosurgical intervention, as well as regular follow-up, are of essential importance for the prognosis in these patients.

414

МИНИМАЛНА КЛИНИЧНА ИЗЯВА ПРИ МОЗЪЧНИ ТУМОРИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА

И. Александрова ^{1,2}, Е. Родопска ^{1,2}, М. Колева ^{1,2}, Н. Топалов ^{2,3}, В. Томов ¹, В. Божинова ¹.

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София.

³ Отделение по образна диагностика.

Туморните формации на главния мозък се проявяват със симптоми, дължащи се на повишено вътречерепно налягане и с фокален неврологичен дефицит в зависимост от скоростта на растеж и местоположението на тумора. Основните симптоми включват персистиращо главоболие, съпроводено с гадене и повръщане, фокален неврологичен дефицит с изява на координационен синдром, пареза, симптоматика от страна на краниални нерви, изява на епилептични пристъпи, поведенчески промени и др.

Представен е случай на момче на 16 години, диагностицирано с мигренозен тип главоболие на 5-годишна възраст, а в последствие с изява на роландов тип епилептични пристъпи, за което е провеждано антиепилептични лечение до 10-годишна възраст. Във връзка с това са проведени двукратни МРТ, които показват нормален образ на мозъчния паренхим. Повод за нова консултация при момчето са персистиращи епизоди на мигренозен тип главоболие с честота 1-2 пъти месечно. Неврологичният статус показва новопоявил се лек хоризонтален нистагъм, без отклонение в рефлексии, мускулна сила и координация. Проведената МРТ показва голяма екстрааксиална туморна формация в областта на мозъчния ствол, която притиска и деформира в значителна степен малкия мозък и мозъчния ствол. При друг пациент на 16-годишна възраст клиничната симптоматика е с давност от около половин година – налице са епизоди на главоболие с характеристиките на мигренозно (туптящо главоболие с челна локализация, съпроводено с повръщане, с фото- и с фонофобия), с честота веднъж месечно. Неврологичният статус при момчето е без патологични отклонения, а проведената МРТ показва туморна формация в областта на четвърти вентрикул и малък мозък. Представен е и случай на момиче на 11 години, при което се наблюдават първоначално неволеви движения на ляво стъпало с давност от около 1 година, а впоследствие се изяснява несръчност с неволеви движения на лява ръка, като е констатирана разлика в дължината на двете ходила за сметка на по-късо ляво ходило. Неврологичният статус при момчето показва левостранна латентна хемипареза, патологични рефлексии на Бабински и Росолимо в ляв крак и хипотрофия на ляв крак. Проведена е МРТ, в която се визуализира туморна формация вдясно в областта на базалните ядра с разпространение към десния таламус и хипоталамус.

Главоболието, свързано с мозъчни тумори, може да наподобява мигренозен или тензионен тип главоболие, но обикновено се характеризира с прогресивно увеличаване на силата, често се появява сутрин след събуждане и се влошава при физическо натоварване. Главоболие се наблюдава при около 60% от пациентите с мозъчни тумори, като само в около 9% от случаите може да наподобява мигрена. Клиничната картина може да е минимална и неспецифична, но наличието на гадене, повръщане, изявата на фокален неврологичен дефицит или промяна в характеристиките на главоболието са маркери, насочващи към нуждата от образно изследване.

414
**MINIMAL CLINICAL PRESENTATION OF
 PEDIATRIC BRAIN TUMORS – THE IMPORTANCE
 OF IMAGING**

I. Aleksandrova ^{1,2}, E. Rodopska ^{1,2}, M. Koleva ^{1,2}, N. Topalov ^{2,3}, V. Tomov ¹,
 V. Bojinova ¹

¹ Clinic of child neurology, MHATNP St. Naum

² Department of Neurology, Medical University of Sofia

³ Diagnostic Imaging Department.

Brain tumors present with symptoms resulting from increased intracranial pressure and with focal neurological deficits, depending on the tumor's growth rate and location. The main symptoms include persistent headache accompanied by nausea and vomiting, focal neurological deficits manifesting as coordination disorders, paresis, cranial nerve symptoms, epileptic seizures, behavioral changes, and others.

We present the case of a 16-year-old boy diagnosed with migraine-type headaches at age 5, followed by the onset of Rolandic-type epileptic seizures, for which he received antiepileptic treatment until age 10. In connection with this, two MRI scans were performed, which showed a normal appearance of the brain parenchyma. The reason for a new consultation is persistent episodes of migraine-type headaches occurring 1–2 times per month. The neurological examination reveals a newly developed mild horizontal nystagmus, with no abnormalities in reflexes, muscle strength or coordination. An MRI revealed a large extra-axial tumor mass in the brainstem region, which

is compressing and significantly deforming the cerebellum and brainstem. In another 16-year-old patient, the clinical symptoms have been present for about six months – there have been episodes of headache with migraine-like characteristics (throbbing headache localized in the forehead, accompanied by vomiting, and photo- and phonophobia), occurring once a month. The girl's neurological status showed no pathological abnormalities, and the MRI revealed a tumor in the region of the fourth ventricle and cerebellum. A case of a 11-year-old girl is also presented, in whom involuntary movements of the left foot were initially observed, followed by clumsiness with involuntary movements of the left arm, and a difference in the length of the two feet, with the left foot being shorter. The girl's neurological status revealed left-sided latent hemiparesis, pathological Babinski and Rossolimo reflexes in the left leg and atrophy of the left leg. An MRI was performed, which showed a tumor mass on the right in the basal ganglia extending to the right thalamus and hypothalamus.

Headaches associated with brain tumors may resemble migraine- or tension-type headaches, but they are typically characterized by a progressive increase in intensity, often occurring in the morning upon waking, and worsening with physical exertion. Headaches are observed in about 60% of patients with brain tumors, and only in about 9% of cases they may resemble a migraine. The clinical presentation may be minimal and non-specific, but the presence of nausea, vomiting, focal neurological deficits or changes in the characteristics of the headache are markers, indicating the need for imaging studies.

ДОКЛАДИ ОСНОВНА СЕСИЯ

АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

И. Миланов

УМБАЛНП „Св. Наум“, Медицински Университет София

Характеризират се с невъзможност на имунната система да отдиференцира чуждите нашественици от компоненти на собствените тъкани, загуба на толеранса към собствените антигени и увреждане на нормалните собствени тъкани.

Автоимунните заболявания засягащи централната нервна система включват множествена склероза и нейните варианти, NMOSD, анти-MOG заболяване, ADEM, трансверзален миелит, автоимунен енцефалит, васкулит на централната нервна система, невросаркоидоза, паранеопластични синдроми. Автоимунните заболявания засягащи периферната нервна система включват остра и ХВДП, ствол енцефалит на Bickerstaff, ХВДП с централна демиелинизация и васкулитни невропатии. Невромускулните синапси се засягат при myasthenia gravis и синдром на Lambert-Eaton, мускулите при възпалителните автоимунни миопатии.

Множествената склероза е свързана с клетъчен тип автоимунен процес срещу антигени в миелина и анти тяло медирирани имунни механизми.

Тумороподобна форма на МС е вариант на множествена склероза и се демонстрира с МРТ лезии с оток и мас-ефект, имитиращи мозъчен тумор. Често възниква при лечение на МС с fingolimod, alemtuzumab или natalizumab. След лечение с високи дози кортикостероиди може да се конвертира в МС или ADEM.

Заболяванията от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD) представляват анти тяло медирирана автоимунна каналопатия. Включват пълния спектър с нетипично клинично протичане с neuromyelitis optica, мозъчни, дienceфални и стволни синдроми, оптичен неврит, трансверзален миелит и area postrema синдром. Пациентите могат да бъдат серопозитивни, с анти-AQP4-IgG в серума или серонегативни. Установяват се LETM лезии (лонгитудинален екстензивен трансверзален миелит), засягащи поне 3 сегмента в цервикалния отдел и нетипични за МС T2 мозъчни лезии. В ликвора има плеоцитоза с повече от 50x10⁹L клетки. Болест-модифициращото лечение за МС влошава заболяването, с изключение на glatiramer acetate и dimethyl fumarate.

MOGAD е заболяване, свързано с миелиново олигодендроцитно гликопротеин анти тяло (MOGAD). Протича с припокриващ се клиничен синдром с NMOSD, но може да има и ADEM фенотип. Протича пристъпно с двустранен оптичен неврит, трансверзален миелит, засягане на ствола и краниални нерви и area postrema синдром. Установяват се серумни и ликворни MOG-IgG антители, повишен ликворен протеин и предимно лимфоцитна плеоцитоза. При МРТ се установяват двустранни T2 хиперинтензни и тумороподобни лезии на бялото и сиво мозъчно вещество и лонгитудинален екстензивен трансверзален миелит LETM (>3 сегмента) в conus medullaris. Модифициращата хода на МС терапия може да влоши хода на заболяването.

Острият дисеминиран енцефаломиелит (ADEM) засяга предимно бялото мозъчно вещество на главния и гръбначния мозък. Започва остро и прогресира бързо, с максимален неврологичен дефицит след 4-5 дни. Възникват нарушено съзнание, дифузна енцефалопатия, засягане на зрителният

нерв и други краниални нерви и гръбначния мозък. При 40% от пациентите се установяват анти-MOG антители в серума, множество T₂ големи, асиметрични хиперинтензни лезии и спинални LETM дълги лезии в торакалната област.

Концентричната склероза на Balo се характеризира с единични или множество концентрични лезии на бялото мозъчно вещество, смесени с типични за MS лезии. Протича с бързо прогресираща тежка клинична картина, наподобяваща мозъчен обмен процес.

Болестта на Marburg е фулминантен, монофазен, псевдотуморен вариант на множествената склероза. Протича с потиснато съзнание, мозъчно херниране или стволова дисфункция, много бърза прогресия и смъртен изход до няколко седмици. Установяват се обширни T₂ хиперинтензни тумороподобни лезии.

Дифузната склероза на Schilder е детски вариант на болестта на Marburg. Установяват се 1-2 двустранни, симетрични T₂ хиперинтензни, големи конфлуиращи зони на демиелинизация в бялото мозъчно вещество на centrum semiovale.

Трансверзалният миелит е идиопатичен или синдром при множество заболявания. Развива се за часове до дни с радикуларна болка, парепареза и парестезии, асцендиращо сетивно ниво и тазоворезервоарни нарушения. Установяват се T₂ хиперинтензни лезии, засягащи над 2/3 от сечението на гръбначния мозък в 3-4 и повече спинални сегмента.

В заключение от множествената склероза започват да се отделят нейните варианти. Прилагането на лечение за множествена склероза при друго заболяване може да навреди на пациентите.

AUTOIMMUNE DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

I. Milanov

St. Naum University Hospital, Medical University of Sofia

These diseases are characterized by the immune system's inability to distinguish foreign invaders from components of the body's own tissues, loss of tolerance to self-antigens, and damage to normal body tissues.

Autoimmune diseases affecting the central nervous system include multiple sclerosis and its variants, NMOSD, anti-MOG disease, ADEM, transverse myelitis, autoimmune encephalitis, central nervous system vasculitis, neurosarcoidosis, and paraneoplastic syndromes. Autoimmune diseases affecting the peripheral nervous system include acute and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), Bickerstaff stem encephalitis, CIDP with central demyelination, and vasculitic neuropathies. Neuromuscular synapses are affected in myasthenia gravis and Lambert-Eaton syndrome, and muscles are affected in inflammatory autoimmune myopathies.

Multiple sclerosis is associated with a cell-mediated autoimmune process against myelin antigens and antibody-mediated immune mechanisms.

The tumor-like form of MS is a variant of multiple sclerosis and is demonstrated by MRI lesions with edema and mass effect, mimicking a brain tumor. It often occurs during treatment of MS with fingolimod, alemtuzumab, or natalizumab. Following treatment with high-dose corticosteroids, it may convert to MS or ADEM.

Diseases within the neuromyelitis optica spectrum (NMOSD) represent an antibody-mediated autoimmune channelopathy. They encompass the full spectrum of atypical clinical presentations, including neuromyelitis optica, cerebral, diencephalic, and brainstem syndromes, optic neuritis,

transverse myelitis, and area postrema syndrome. Patients may be seropositive, with anti-AQP4-IgG in serum, or seronegative. LETM lesions (longitudinal extensive transverse myelitis) are identified, affecting at least 3 segments in the cervical region, along with T₂ brain lesions atypical for MS. The cerebrospinal fluid shows pleocytosis with more than 50 × 10⁹/L cells. Disease-modifying therapies for MS worsen the condition, with the exception of glatiramer acetate and dimethyl fumarate.

MOGAD is a disease associated with the myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody (MOGAD). It presents with a clinical syndrome overlapping with NMOSD, but may also have an ADEM phenotype. It presents in a relapsing-remitting course with bilateral optic neuritis, transverse myelitis, involvement of the brainstem and cranial nerves, and area postrema syndrome. Serum and cerebrospinal fluid (CSF) MOG-IgG antibodies, elevated CSF protein levels, and predominantly lymphocytic pleocytosis are detected. MRI reveals bilateral T₂-hyperintense and tumor-like lesions in the white and grey matter, as well as longitudinal extensive transverse myelitis (LETM) (>3 segments) in the conus medullaris. Disease-modifying MS therapy may worsen the course of the disease.

The acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) primarily affects the white matter of the brain and spinal cord. It begins acutely and progresses rapidly, with maximum neurological deficits occurring after 4–5 days. Symptoms include impaired consciousness, diffuse encephalopathy, involvement of the optic nerve and other cranial nerves, and the spinal cord. In 40% of patients, anti-MOG antibodies are detected in serum, along with multiple large, asymmetric T₂-hyperintense lesions and long spinal T₁-weighted lesions in the thoracic region.

Balo's concentric sclerosis is characterized by single or multiple concentric lesions of the white matter, mixed with lesions typical of MS. It presents with a rapidly progressive severe clinical picture resembling a cerebral mass lesion.

Marburg disease is a fulminant, monophasic, pseudotumoral variant of multiple sclerosis. It presents with impaired consciousness, brain herniation, or brainstem dysfunction, very rapid progression, and death within a few weeks. Extensive T₂-hyperintense tumor-like lesions are observed.

Schilder's diffuse sclerosis is a pediatric variant of Marburg disease. One or two bilateral, symmetrical T₂-hyperintense, large confluent zones of demyelination are observed in the white matter of the centrum semiovale.

Transverse myelitis is either idiopathic or a syndrome associated with various diseases. It develops over a period of hours to days, presenting with radicular pain, paraparesis, and paresthesias, an ascending sensory deficit, and bladder and bowel dysfunction. T₂-hyperintense lesions are identified, affecting more than 2/3 of the spinal cord cross-section in 3–4 or more spinal segments.

In conclusion, various variants of multiple sclerosis are beginning to be distinguished. Administering treatment for multiple sclerosis in the context of another disease may harm patients.

ХРОНИЧНА МИГРЕНА

И. Миланов

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия
„Св. Наум“ Медицински университет – София

Характеризира се с главоболие през 15 и повече дни от месеца в продължение на повече от 3 месеца, като поне 8 дни месечно главоболието е мигренозно. Пациентът трябва да е имал поне 5 предходни пристъпа на мигрена с или без аура. Главоболието не трябва да е свързано със злоупотребата с медикаменти.

Болестността е 2 – 4% от популацията и е по-честа при жените. Годишно 2,5% от пациентите с епизодична мигрена прогресират до хронична мигрена.

Рисковите фактори за хронифициране на мигрената са немодифицируеми (възраст, пол, образование и травма на главата) и модифицируеми (наднормено тегло, депресия, тревожност, стрес, злоупотреба с медикаменти и с кофеин, хъркане и чести пристъпи).

Патофизиологията на хронифицирането е свързана с естествения ход на заболяването и наличието на рискови фактори. Възникват повишена ноцицептивна активация вследствие на хронично неврогенно възпаление, активиране на спящи ноцицептори, синаптична реорганизация и периферна сензитизация. Повтарящите се мигренни пристъпи водят до анатомични промени в мозъка и ствола, дефинитивни исхемични лезии в дълбокото бяло мозъчно вещество, образуване на свободни радикали, нарушена възбудимост на сетивните неврони, централна сензитизация на тригеминалните неврони и повишаване на коровата възбудимост.

Клинично трансформацията настъпва постепенно при жени около 40 годишна възраст, при които мигрената е започнала около 20 годишна възраст, като епизодична. Броят на пристъпите зачестява в продължение на години. Характера на мигренния пристъп се променя във времето, главоболието намалява по сила, придружаващите симптоми (фотофобия, фонофобия, гадене) стават по-слаби и по-редки. Развива се ежедневно продължително фоново (тензионен тип) главоболие с насложени типични мигренни пристъпи, което се засилва в края на деня.

Почти всички с хронична мигрена и 30% от пациентите с епизодична мигрена трябва да провеждат профилактично лечение за намаляване на честотата и силата на мигренните пристъпи. Използваните досега до сега медикаменти (topiramate, propranolol, flunarizine или amitriptyline) са разработени за други индикации. Над 80% от пациентите с профилактично лечение се отказват до 1 г. поради недостатъчна ефективност и страничните ефекти.

CGRP рецепторните антагонисти са профилактично лечение специфично за епизодична и хронична мигрена. Моноклонални антитела срещу CGRP или рецепторите за CGRP са с дълъг полуживот и ниска чернодробна токсичност. Erenumab таргетира CGRP рецептора, eptinezumab, fremanezumab и galcanezumab – CGRP. Ефектът настъпва след първата апликация и се засилва с времето, което е предимство пред досега използваните профилактични медикаменти, при които ефектът настъпва по-бавно. Предимство е и еднократната месечна или тримесечна апликация вместо ежедневният перорален прием. За разлика от досега използваните медикаменти не са установени и странични ефекти, освен локални, в мястото на апликацията.

Прилагат се и перорални медикаменти, наречени гепанти, като rimogepant и atogepant. Представяват малки молекули инхибитори на CGRP и CGRP рецепторни антагонисти. Предотвратяват свързването на CGRP с рецептора на CGRP. Няма риск от главоболие при прекомерна употреба на медикаменти (МОН).

Според Европейската федерация по главоболие профилактиката с моноклонални антитела или гепанти се прилага при пациенти с хронична мигрена, след неуспешно лечение с 2 други медикамента за профилактика или при пациенти които не могат да използват друго лечение поради странични ефекти или придружаващи заболявания. Прилаганите другите профилактични медикаменти не се спират веднага. Продължителността на профилактичното лечение трябва да бъде 12 месеца.

Може да се приложи и профилактика с ботулинов токсин в 31 фиксирани инжекционни точки. Намалява честотата на пристъпите с 50%, намалява периферната и централната сензитизация, блокира калций-зависимото освобождаване на неuropeптиди и невротрансмитери, свързани с болката, норадреналин, субстанция P, глутамат и CGRP от периферните терминали на аферентните ноцицептивни нервни влакна. Намалява ноцицептивната аферентация към ЦНС. Повторни курсове се прилагат на всеки 3 месеца.

CHRONIC MIGRAINE

I. Milanov

University Neurological Hospital “St. Naum”, Medical University – Sofia

Chronic migraine is characterized by headaches on 15 or more days per month for more than 3 months, with at least 8 days per month involving migraine headaches. The patient must have had at least 5 previous migraine attacks, with or without aura. The headaches must not be related to medication overuse.

The prevalence is 2–4% of the population and is more common in women. Annually, 2.5% of patients with episodic migraine progress to chronic migraine.

Risk factors for the chronicity of migraine include non-modifiable factors (age, gender, education, and head trauma) and modifiable factors (overweight, depression, anxiety, stress, medication and caffeine overuse, snoring, and frequent attacks).

The pathophysiology of chronicity is linked to the natural course of the disease and the presence of risk factors. Increased nociceptive activation occurs as a result of chronic neurogenic inflammation, activation of dormant nociceptors, synaptic reorganization, and peripheral sensitization. Recurrent migraine attacks lead to anatomical changes in the brain and brainstem, definitive ischemic lesions in the deep white matter, free radical formation, impaired excitability of sensory neurons, central sensitization of trigeminal neurons, and increased cortical excitability.

Clinically, the transformation occurs gradually in women around the age of 40, in whom migraine began around the age of 20 as an episodic condition. The frequency of attacks increases over the years. The nature of the migraine attack changes over time; the headache decreases in intensity, and the accompanying symptoms (photophobia, phonophobia, nausea) become milder and less frequent. A daily, persistent background (tension-type) headache develops, superimposed by typical migraine attacks, which intensify toward the end of the day.

Almost all patients with chronic migraine and 30% of those with episodic migraine require preventive treatment to reduce the frequency and severity of migraine attacks. The medications used to date (topiramate, propranolol, flunarizine, or amitriptyline) were developed for other indications. Over 80% of patients on preventive treatment discontinue it within 1 year due to insufficient efficacy and side effects.

CGRP receptor antagonists are a preventive treatment specifically for episodic and chronic migraine. Monoclonal antibodies against CGRP or against CGRP receptors have a long half-life and low hepatic toxicity. Erenumab targets the CGRP receptor, while eptinezumab, fremanezumab, and galcanezumab target CGRP. The effect occurs after the first administration and increases over time, which is an advantage over previously used preventive medications, where the effect occurs more slowly. Another advantage is the single monthly or quarterly injection instead of daily oral administration. Unlike previously used medications, no side effects have been identified, except for local ones at the injection site.

Oral medications called gepants, such as rimegepant and atogepant, are also used. These are small-molecule CGRP inhibitors and CGRP receptor antagonists. They prevent CGRP from binding to the CGRP receptor. There is no risk of medication-overuse headache (MOH).

According to the European Headache Federation, prophylaxis with monoclonal antibodies or gepants is indicated for patients with chronic migraine who have failed treatment with two other prophylactic medications, or for patients who cannot use other treatments due to side effects or comorbid conditions. Other preventive medications currently being used are not discontinued immediately. The duration of preventive treatment should be 12 months.

Prophylaxis with botulinum toxin at 31 fixed injection sites may also be administered. It reduces the frequency of attacks by 50%, reduces peripheral and central sensitization, and blocks the calcium-dependent release of neuropeptides and neurotransmitters associated with pain, noradrenaline, substance P, glutamate, and CGRP from the peripheral terminals of afferent nociceptive nerve fibers. It reduces nociceptive afferentation to the CNS. Repeat courses are administered every 3 months.

МОЗЪЧНО ЗДРАВЕ: ПРОГНОЗИРАНЕТО И ПРЕВЕНЦИЯТА НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР ВЕЧЕ НЕ Е МИТ!

Ш. Мехрабиан, Л. Трайков

Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, МУ-София, София

Различни проучвания водят до спешната необходимост от генериране на валидирани клинични протоколи за оценка на риска за развитие на болестта на Алцхаймер и превантивен подход за контрол върху болестта. В последно време имаме благоприятната позиция да определим точно и прецизно кой е изложен на висок риск от развитие на болестта на Алцхаймер години преди да се появят признаци дори на леко когнитивно нарушение. Стана ясно, че са необходими поне 20 години за натрупване на патологичните промени и съпътстващите ги възпалителни процеси. Това осигурява дълъг период от време за изпреварване на патобиологичния процес, за прогнозиране и най-важното – за превенция. В полза на превенцията е консенсусната теза, че комбинираният ефект на рисковите фактори за заболяването могат да бъдат модифицирани в зависимост от начина на живот; по този начин поне 40% от случаите могат да са под контрол. Обещаващата и завладяваща визия за бъдещето развитие в областта на болестта на Алцхаймер се основава на науката за биомаркерите, изкуствения интелект и персонализираните здравни интервенции. Тези иновации обещава да трансформират начина, по който откриваме и лекуваме болестта, без да подценяваме биологичната сложност на деменцията. За да реализираме напълно потенциала на иновациите, би трябвало да надградим напредъка на антиамилоидните терапии и да разширим фокуса си върху по-широкия спектър от биологични фактори, допринасящи за когнитивния спад.

РЕДКИ ФОРМИ НА НИСТАГЪМ, КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

О. Колев

Университетска болница по неврология и психиатрия „Свети Наум“, София

Спонтанният нистагъм е проява на патология на вестибуларната система на различните ѝ нива, от рецепторната

част до коровите ѝ представителства, но също и на други структури – проводни пътища или ядра в различни мозъчни зони. Съществуват и някои редки форми на нистагъм и очни движения, като конвергентен, дивергентен, ретракционен, монокуларен, пендулерен, дисоцииран, периодичен алтерниращ, пресорен, rebound, see-saw, skew deviation и други, които е важно да се разпознават по специфичната им проява. Някои от тях са явяват при увреда на определен локус в мозъчни структури, което е от значение за топичната диагноза. Това съответно оказва влияние върху терапевтичното поведение.

RARE FORMS OF NYSTAGMUS, CLINICAL MANIFESTATIONS AND THERAPEUTIC APPROACH

O. Kolev

University Hospital of Neurology and Psychiatry “St. Naum”, Sofia, Bulgaria

Spontaneous nystagmus is a manifestation of pathology of the vestibular system at its various levels, from the receptor part to its cortical representations, but also of other structures – pathways or nuclei in different brain areas. There are also some rare forms of nystagmus and eye movements, such as convergent, divergent, retraction, monocular, pendular, dissociated, periodic alternating, pressor, rebound, see-saw, skew deviation and others, which are important to recognize by their specific manifestation. Some of them appear when a specific locus in the brain structures is damaged, which is important for the topical diagnosis. This accordingly affects the therapeutic approach.

ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ОСТРИ СИМПТОМАТИЧНИ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ

Е. Витева^{1,2}

¹ Медицински Университет – Пловдив, Катедра по неврология

² УМБАЛ Св. Георги – Пловдив, Клиника по нервни болести

Острите симптоматични епилептични пристъпи (ОСЕП) представляват около половината от всички новопоявили се епилептични пристъпи. Предизвикват се от определени провокиращи фактори, които причиняват остра мозъчна увреда в хода на различни заболявания или състояния – мозъчен инсулт, черепно-мозъчна травма, енцефалит, тежка и/или бързо развиваща се хипонатриемия, алкохолна абстиненция, некетогенна хипергликемия или отнемане на бензодиазепини. Необходимата сила, скорост и продължителност на действие на тези провокиращи фактори не са уточнени, поради индивидуални особености на съответните патологични процеси. Роля за изявата на ОСЕП има и индивидуалният епилептогенен праг на пациента. Клинично ОСЕП не се различават от непровокираните пристъпи, но обичайно не са основание за поставяне на диагноза Епилепсия.

Наличието на ОСЕП в хода на някои заболявания често е свързано с ексцитотоксичност, вторични мозъчни увреди и съответно по-висок риск за инвалидизация и смъртност. Провеждането на МРТ е наложително, а при ОСЕП при мозъчен инсулт се установяват промени и в някои биомаркери – висока серумна концентрация на NCAM и ниска на TNF-R1 по време на първите 6 часа от началото на инсулта.

В случай че епилептичните пристъпи се наблюдават след преминаване на острия стадий на заболяването, тогава се приема диагнозата симптоматична епилепсия, пора-

ди повишения риск от тяхната повтаряемост. В практиката се използват различни средства за прогнозиране на риска за получаване на късни епилептични пристъпи след мозъчна увреда – SeLECT модела при исхемичен инсулт, CAVE модела при хеморагичен инсулт и др.

Терапевтичният подход при ОСЕП трябва да бъде различен от този при поставена диагноза Епилепсия. На първо място се взема решение дали въобще да се започне лечение, понеже рискът за последваща епилепсия е относително нисък. Нерядко клиницистите считат лечението за необходимо с цел предотвратяване на вторични мозъчни увреди и намаляване на риска от повтарящи се пристъпи. Тогава се подбира бързодействащ медикамент, който се включва рано, в острата фаза, във висока доза, а след стабилизиране на провокиращите фактори се изключва постепенно. Препоръчаната продължителност на лечение е от 1 седмица до 3 месеца. При около 90% от случаите с ОСЕП предпочитан медикамент е levetiracetam, при останалите – lacosamide или valproate.

Антиконвулсантите са с ограничена роля за превенция на пристъпи след черепно-мозъчни травми, мозъчни инсулти и други заболявания. Те са полезни само при доказан висок риск, напр. при налични епилептиформни ЕЕГ промени. При всички пациенти е необходимо клинично и ЕЕГ проследяване, вкл. ЕЕГ мониториране в острата фаза за установяване на електрографски пристъпи без съответна клинична изява.

В заключение ОСЕП са важен маркер за тежестта на мозъчната увреда и за риска от развитие на епилепсия. Те нерядко остават неразпознати, подценявани или свръхлекувани. Правилният диагностичен и терапевтичен подход при тези състояния е важен за подобряване на грижите за пациентите и качеството им на живот.

Ключови думи:

Остри, симптоматични, епилептични пристъпи

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH TO ACUTE SYMPTOMATIC EPILEPTIC SEIZURES

E. Viteva

Medical University – Plovdiv, Department of Neurology
УМНАТ “St. George” – Plovdiv, Clinic of Neurology

Acute symptomatic epileptic seizures (ASES) account for about half of all new-onset epileptic seizures. They are triggered by certain provoking factors that cause acute brain damage in the course of various diseases or conditions – stroke, traumatic brain injury, encephalitis, severe and/or rapidly developing hyponatremia, alcohol withdrawal, nonketogenic hyperglycemia, or benzodiazepine withdrawal. The required strength, speed and duration of action of these provoking factors have not been specified, due to individual characteristics of the relevant pathological processes. The individual epileptogenic threshold of the patient also plays a role in the manifestation of ASES. Clinically, they do not differ from unprovoked seizures, but are usually not grounds for a diagnosis of Epilepsy.

The presence of ASES in the course of some diseases is often associated with excitotoxicity, secondary brain damage and, accordingly, a higher risk of disability and mortality. MRI is mandatory, and in ASES in stroke, changes in some biomarkers are also detected – high serum concentration of NCAM and low TNF-R1 during the first 6 hours from the onset of stroke.

In case epileptic seizures are observed after the acute stage of the disease, then the diagnosis of symptomatic epilepsy is accepted, due to the increased risk of their recurrence. In practice, various tools are used to predict the risk of late epileptic

seizures after brain damage – the SeLECT model in ischemic stroke, the CAVE model in hemorrhagic stroke, etc.

The therapeutic approach for ASES should be different from that for a diagnosis of Epilepsy. First of all, a decision is made whether to start treatment at all, because the risk of subsequent epilepsy is relatively low. Often, clinicians consider treatment necessary to prevent secondary brain damage and reduce the risk of recurrent seizures. Then, a fast-acting medication is selected, which is included early, in the acute phase, in a high dose, and after stabilization of the provoking factors, it is gradually excluded. The recommended duration of treatment is from 1 week to 3 months. In about 90% of cases with ASES, the preferred medication is levetiracetam, in the rest – lacosamide or valproate.

Antiseizure medications have a limited role in preventing seizures after traumatic brain injury, stroke, and other diseases. They are useful only in cases of proven high risk, e.g., in cases of epileptiform EEG changes. Clinical and EEG follow-up is necessary in all patients, including EEG monitoring in the acute phase to detect electrographic seizures without clinical manifestations.

In conclusion, ASES are an important marker of the severity of brain damage and the risk of developing epilepsy. They often remain unrecognized, underestimated, or overtreated. The correct diagnostic and therapeutic approach in case of ASES is important for improving patient care and quality of life.

ЕКЗОН-ПРЕСКАЧАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ПМД ТИП ДЮШЕН

Ц. Иванов

Клиника по Нервни болести към УМБАЛ “Александровска”

Цел и обект на изследването:

Целта на изследването е да се анализира механизма на действие, ефективността и безопасността на терапията с прескачане на екзон в контекста на Прогресивната мускулна дистрофия тип Дюшен. Обект на изследването са пациенти с верифицирани мутации в гена за дистрофин (DMD), водещи до нарушаване на рамката на четене и дефицит на функционален дистрофинов протеин.

Използвани методи:

Използван е анализ на публикации, свързани с употребата на антисенс олигонуклеотиди за прескачане на екзони, механизма на този вид терапия, показания за приложение, ефективност и безопасност, както и данни от клиничното приложение на този клас медикаменти при 12 пациента с ПМД тип Дюшен в Клиниката по Нервни болести към УМБАЛ „Александровска“.

Резултати:

Приложението на терапията с прескачане на екзон е уместно само при определени мутации и изисква подбор на пациентите на база този признак. Антисенс олигонуклеотидите, които се свързват с определени участъци от пре-иРНК на DMD гена, водят до прескачането на екзона, съдържащ мутацията и възстановяване на рамката на четене. Това води до синтез на скъсен, но все пак частично функционален дистрофин, а това на свой ред модифицира фенотипа на заболяването, приближавайки го до този на по-леката форма- ПМД тип Бекер. Данните от проучванията показват по-висока експресия на дистрофин в мускулите и умерено подобрене на мускулната функция при голяма част от пациентите, особено при започване на терапията в ранна възраст.

Заклучение:

Макар че не може да излекува напълно пациентите с ПМД тип Дюшен, екзон-прескачащата терапия представлява иновативен подход в комплексната грижа при забо-

ляването. Тя дава възможност за забавяне прогресията и подобряване качеството на живот на пациентите.

Ключови думи:

Дистрофин, ПМД тип Дюшен, екзон-прескачаща терапия

ЦЕНТРАЛНИ НАРУШЕНИЯ С ХИПЕРСОМНИЯ. НАРКОЛЕПСИЯ

И. Стайков

Клиника по Неврология и Медицина на Съня
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Централните нарушения с хиперсомния се характеризират с извънредно повишена сънливост през деня и предизвикват съществени нарушения в социалния живот, професията или бита на пациентите. Те биват нарколепсия тип 1 (с катаплексия), нарколепсия тип 2 (без катаплексия), идиопатична хиперсомния, синдром на Клайне-Левин, хиперсомния, причинена от или свързана със соматично или психично разстройство или в резултат на злоупотреба с лекарства или субстанции и синдром на недостатъчен сън.

Нарколепсията е рядко, хронично заболяване, характеризиращо се с хиперсомния, катаплексия, сънни парализи и халюцинации, като последните три феномена са израз на нефизиологично активиране на системата контролираща REM съня. Невропептидът хипокретин, произвеждан в латералния хипоталамус играе важна роля в регулиране и стабилизиране на цикъла сън-бодърстване. При почти всички пациенти с нарколепсия тип I е доказан дефицит на хипокретин-1 в ликвора, като понижаването му нарушава баланса на мускулно активиране и инхибиране и при силни емоции и води до загуба на мускулен тонус и катаплексия. Счита се, че автоимунни процеси са отговорни за разрушаване на хипокретиновите клетки. Нарколепсията обикновено се манифестира с изразена дневна сънливост (неудържимо желание за сън, императивен позив), която е ключов симптом, а кратки дрямки помагат на пациентите и имат ободряващ ефект. Катаплексията (афективна загуба на тонус) представлява внезапна, непредвидима най-често частична загуба на тонус в областта на коленете, ръцете или вратната и лицева мускулатура и се тригерира от внезапни позитивни емоции. Съзнанието е запазено. За поставяне на диагнозата освен типичните клинични оплаквания, се оценява и дневната сънливост. Важен диагностичен критерий е намаленото ниво на орексин в ликвора. Задължително се извършва дневна полисомнография или т.нар. тест за многократно изследване на латенцията на заспиване с доказване латенция на заспиване ≤ 8 мин., ≥ 2 SOREM епизода под 15 мин. Нарколепсия тип II има същите диагностични критерии, но липсва катаплексия и концентрацията на хипокретин-1 в ликвора е нормална. Лечението включва нефармакологична, включително хигиена на съня и медикаментозна терапия, а целта е постигане на достатъчна степен на будност при работа, шофиране и други социални активности. Новите терапевтични подходи включват орексин рецепторни агонисти.

Идиопатичната хиперсомния е рядко заболяване с честа фамилиалност и изместване на регулацията на съня в посока на повече не-REM сън. Характеризира се с повишена дневна сънливост, трудно събуждане („сънно опиянение“), състояния на объркване, дълги, неободряващи дрямки през деня. Протича без катаплексия, а продължителност на съня при 24-часова ПСГ обикновено е по-дълга от 660 мин. – 12–14 часа сън. Лечението е като при нарколепсия.

Периодична хиперсомния (синдром на Kleine-Levin) се характеризира с повтарящи се епизоди на изразена дневна сънливост, пациентите са сънливи, забавени, спят 16-20 ч. дневно и трудно могат да бъдат събудени. Епизодите са с продължителност 1-2 седмици и се повтарят с честота 2-3 пъти годишно, като между тях пациентите са без оплаквания. Съпровождат се с когнитивно поведенчески отклонения като хиперфагия, хиперсексуалност, раздразнимост, агресивно или депресивно поведение, ограничаване на социалните контакти. Профилактика с литий е показала позитивен ефект.

CENTRAL DISORDERS WITH HYPERSOMNIA. NARCOLEPSY

I. Staykov

Clinic of Neurology and Sleep Medicine
Acibadem City Clinic University Hospital Tokuda

Central hypersomnia disorders are characterized by excessive daytime sleepiness and cause significant impairment in the social, occupational, or everyday life of patients. They include narcolepsy type 1 (with cataplexy), narcolepsy type 2 (without cataplexy), idiopathic hypersomnia, Kleine-Levin syndrome, hypersomnia caused by or associated with a somatic or psychiatric disorder or as a result of drug or substance abuse, and sleep deprivation syndrome.

Narcolepsy is a rare, chronic disorder characterized by hypersomnia, cataplexy, sleep paralysis, and hallucinations, the last three phenomena being an expression of nonphysiological activation of the REM sleep control system. The neuropeptide hypocretin, produced in the lateral hypothalamus, plays an important role in regulating and stabilizing the sleep-wake cycle. In almost all patients with type I narcolepsy, hypocretin-1 deficiency in the cerebrospinal fluid has been demonstrated, and its decrease disrupts the balance of muscle activation and inhibition during strong emotions and leads to loss of muscle tone and cataplexy. Autoimmune processes are believed to be responsible for the destruction of hypocretin cells. Narcolepsy is usually manifested by pronounced daytime sleepiness (irresistible desire to sleep, imperative urge), which is a key symptom, and short naps help patients and have an invigorating effect. Cataplexy (affective loss of tone) is a sudden, unpredictable, most often partial loss of tone in the area of the knees, arms or neck and facial muscles and is triggered by sudden positive emotions. Consciousness is preserved. In order to make the diagnosis, in addition to typical clinical complaints, daytime sleepiness is also assessed. An important diagnostic criterion is the reduced level of orexin in the cerebrospinal fluid. Daily polysomnography or the so-called test for repeated sleep latency testing is mandatory with evidence of sleep latency ≤ 8 min, ≥ 2 SOREM episodes under 15 min. Narcolepsy type II has the same diagnostic criteria, but there is no cataplexy and the concentration of hypocretin-1 in the cerebrospinal fluid is normal. Treatment includes non-pharmacological, including sleep hygiene and drug therapy, and the goal is to achieve a sufficient level of wakefulness for work, driving and other social activities. New therapeutic approaches include orexin receptor agonists.

Idiopathic hypersomnia is a rare disorder with a frequent familial tendency and a shift in sleep regulation towards more non-REM sleep. It is characterized by increased daytime sleepiness, difficulty waking up (“sleep intoxication”), states of confusion, long, non-refreshing naps during the day. It occurs without cataplexy, and sleep duration in a 24-hour PSG is usu-

ally longer than 660 min. – 12–14 hours of sleep. Treatment is similar to that for narcolepsy.

Periodic hypersomnia (Kleine-Levin syndrome) is characterized by recurring episodes of pronounced daytime sleepiness, patients are sleepy, sluggish, sleep 16–20 hours a day and can be difficult to wake up. The episodes last 1–2 weeks and recur with a frequency of 2–3 times a year, between which the patients are without complaints. They are accompanied by cognitive behavioral abnormalities such as hyperphagia, hypersexuality, irritability, aggressive or depressive behavior, limitation of social contacts. Prophylaxis with lithium has shown a positive effect.

СЪНЯТ И СМЪРТТА

Д. Масларов

Клиника по нервни болести
Университетска Първа МБАЛ „Свети Йоан Кръстител“ – София, ЕАД
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“,
Медицински Университет – София

Презентацията „Сънят и смъртта“ разглежда съня като биологичен, неврофизиологичен и философски феномен, тясно свързан със смъртта. Сънят е представен като състояние, в което организмът периодично изпада в „привидна смърт“, докато мозъкът остава активен и генерира съновидения.

Обсъждат се основните механизми на съня – циркадните ритми, ролята на супрахиазматичното ядро, мелатонина и аденозина. Представени са съвременни научни открития за молекулярния биологичен часовник и връзката му с неврологични и психични заболявания.

Разглежда се философската връзка между съня и смъртта – като сродни състояния (Хипнос и Танатос), както и страхът от смъртта като фундаментален човешки проблем. Анализирани са идеи на мислители като Епикур, Фройд, Ницше и други относно смъртта, паметта и съществуването.

Сънищата се интерпретират като отражение на несъзнавани процеси, желаниа и тревожност, особено свързани със смъртта. Кошмарите се разглеждат като израз на екзистенциален страх.

В заключение се подчертава преходността на човешкия живот и значението на човешките отношения, паметта и предаването на опит като форма на „продължаване“ след смъртта.

SLEEP AND DEATH

D. Maslarov

Neurology Clinic, University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel“
Medical College „Yordanka Filaretova“, Medical University – Sofia

The presentation “Sleep and Death” explores sleep as a biological, neurophysiological, and philosophical phenomenon closely related to death. Sleep is described as a state of “apparent death,” during which the body rests while the brain remains active and produces dreams.

Key mechanisms of sleep are discussed, including circadian rhythms, the role of the suprachiasmatic nucleus, melatonin, and adenosine. Recent scientific discoveries about the molecular biological clock and its association with neurological and psychiatric disorders are highlighted.

The philosophical relationship between sleep and death is examined, portraying them as twin states (Hypnos and Thanatos), along with the fear of death as a fundamental human

concern. Ideas from thinkers such as Epicurus, Freud, Nietzsche, and others are analyzed in relation to death, memory, and existence.

Dreams are interpreted as manifestations of unconscious processes, desires, and anxieties—particularly those related to death. Nightmares are viewed as expressions of existential fear.

In conclusion, the presentation emphasizes the transience of human life and the importance of human connection, memory, and the transmission of experience as a form of continuity beyond death.

ПОЛИСОМНОГРАФСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ПСИХИАТРИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

Н. Нейков, И. Стайков

Аджибадем Ситиклиник – УМБАЛ Токуда

Нарушенията на съня са неразделна част от клиничната картина на широк спектър психиатрични заболявания. Те се срещат при депресия, тревожни разстройства, биполарно разстройство и психози и могат да бъдат както симптом, така и ранен индикатор или поддържащ механизъм на заболяването.

Полисомнографията (PSG) предоставя обективна оценка на съня и позволява анализ на неговата стабилност, архитектура и REM регулация. По този начин тя дава възможност за по-добро разбиране на подлежащите невробиологични процеси.

Различните психиатрични състояния се асоциират с характерни, но не специфични PSG промени. При депресия се наблюдава REM-доминиран профил със скъсена REM латентност, повишена REM плътност и редукция на дълбокия сън. Тревожните разстройства се характеризират с хипер-възбудимост, изразена чрез удължена латенция на съня, повишена будност след заспиване и фрагментация, при относително запазен REM. При психотични и тежки афективни състояния се установява дезорганизация на съня с нарушена цикличност и архитектура.

Инсомнията заема централно място в този контекст. Тя е хетерогенно състояние с често несъответствие между субективни оплаквания и обективни PSG находки, особено при парадоксалната инсомния. Допълнително, медикаментозното лечение може съществено да модифицира съня и да затрудни интерпретацията.

От друга страна, първични сънни нарушения като обструктивна сънна апнея и синдром на неспокойните крака често се представят с афективни и когнитивни симптоми, което създава риск от неправилна диагностична насоченост.

Липсва специфичен PSG „подпис“ за отделните психиатрични разстройства. По-често се наблюдават повтарящи се модели на нестабилност на съня. Това налага PSG да се интерпретира в контекста на клиничната картина, а не като самостоятелен диагностичен критерий.

POLYSOMNOGRAPHIC CHANGES IN PSYCHIATRIC CONDITIONS

N. Neykov, I. Staykov

Acibadem City Clinic – Tokuda University Hospital

Sleep disturbances are an integral part of the clinical picture of a wide range of psychiatric disorders. They are observed in depression, anxiety disorders, bipolar disorder, and psychoses, and may represent a symptom, an early indicator, or a

maintaining mechanism of the illness. Polysomnography (PSG) provides an objective assessment of sleep and allows analysis of its stability, architecture, and REM regulation. In this way, it enables a better understanding of the underlying neurobiological processes.

Different psychiatric conditions are associated with characteristic, though not specific, PSG changes. In depression, a REM-dominated profile is observed, with shortened REM latency, increased REM density, and reduced deep sleep. Anxiety disorders are characterized by hyperarousal, manifested as prolonged sleep latency, increased wakefulness after sleep onset, and fragmentation, with relatively preserved REM sleep. In psychotic and severe affective states, sleep disorganization is found, with impaired cyclicality and architecture.

Insomnia occupies a central place in this context. It is a heterogeneous condition, often marked by a discrepancy between subjective complaints and objective PSG findings, particularly in paradoxical insomnia. Additionally, pharmacological treatment can significantly modify sleep and complicate interpretation.

On the other hand, primary sleep disorders such as obstructive sleep apnea and restless legs syndrome often present with affective and cognitive symptoms, creating a risk of misdirected diagnosis.

There is no specific PSG “signature” for individual psychiatric disorders. More commonly, recurring patterns of sleep instability are observed. This necessitates interpreting PSG within the context of the clinical picture, rather than as a standalone diagnostic criterion.

ПЛАЗМЕНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ПАРКИНСОНИ СИНДРОМИ

Я. Желев¹, Ш. Мехрабиан¹, М. Петрова¹, Д. Бележанска¹, А. Стоянова¹, И. Дрехарова¹, И. Попиванов^{2,3}, Е. Кръчмарова⁴, Г. Начева⁴, Л. Трайков¹

¹ Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София, България

² Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

³ Департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов български университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София, България

Въведение:

Неврофиламентът лека верига (NfL) се очертава като обещаващ кръвен биомаркер при паркинсоновите заболявания. Предложените гранични стойности за разграничаване на болест на Паркинсон (БП) от атипичните паркинсонови синдроми (АПС) варират значително в публикуваните проучвания и зависят от характеристиките на изследваната кохорта и метода за анализ, и не могат да се разглеждат като универсално приложими.

Цел:

Да се оцени потенциала на плазмения NfL за разграничаване на идиопатичната БП от атипичните паркинсонови синдроми в група болни с паркинсонизъм.

Методи:

Плазмените нива на NfL, фосфорилиран-тау (p-tau181), амилоид бета (Aβ42 и Aβ40) са измерени с помощта на високочувствителна, напълно автоматизирана платформа за плазмен имуноанализ Lumipulse в УМБАЛ „Александровска“ при 56 пациенти с паркинсонизъм, включващи 18 пациенти с атипичен паркинсонизъм (кортикобазален синдром, прогресивна супрануклеарна парализа и мултисистемна атрофия) и 38 пациенти с идиопатична болест на Паркинсон. При всички пациенти са проведени подробни клинични, невропсихологични и невроизобразяващи изследвания.

Резултати:

Плазмените нива на NfL са значимо по-високи в групата болни с АПС в сравнение с тези с БП. Не се установява статистически значима разлика във възрастта в двете групи. В допълнение, при 78% от пациентите с атипичен паркинсонизъм нивата на NfL в плазмата бяха по-високи от съответстващите на възрастта, а при 81% от пациентите с БП нивата на NfL в плазмата бяха в норма за възрастта. Повишеното на NfL в плазмата беше значително по-често срещано при пациентите с АПС, отколкото при тези с идиопатична БП.

Заклучение: Нашите предварителни резултати сочат, че NfL в плазмата има потенциал като биомаркер за разграничаване на атипичните паркинсонови синдроми от идиопатичната болест на Паркинсон. Необходими са по-мощни проучвания за определяне на ролята на NfL и другите плазмени биомаркери като диагностичен и прогностичен маркер при паркинсоновите синдроми.

БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ ЗА РАННА ДИАГНОЗА НА СЪДОВО КОГНИТИВНО НАРУШЕНИЕ

И. Дрехарова¹, Ш. Мехрабиан¹, И. Попиванов^{1,2}, М. Петрова¹, Д. Бележанска¹, А. Стоянова¹, Я. Желев¹, Е. Кръчмарова³, Г. Начева³, К. Стоянова¹, М. Райчева^{1,2}, Й. Христова¹, Д. Свиначаров¹, Л. Трайков¹

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София, София, България

² Катедра по когнитивни науки и психология, Нов български университет, София, България

³ Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София, България

⁴ Катедра по клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София, София, България

Въведение:

Налице са все повече доказателства, че мозъчносъдови заболявания (МСЗ) често съпътстват различни спектри невродегенеративни заболявания и допринасят значително за развитието и прогресията на различни по тежест когнитивни нарушения. Това отразява трудностите, срещани при разграничаването на синдромите на деменция при съдово когнитивно нарушение (СКН) и невродегенеративни заболявания, поради клиничното припокриване в тяхното проявление, и създава значителни предизвикателства при диференциалната им диагноза.

Цели: Целта на проучването е да се идентифицират чувствителни серумни биохимични маркери за ранна диференциална диагноза на СКН от болестта на Алцхаймер (БА) и смесена деменция (СД).

Методи:

Проучването обхваща 57 пациента в стадий на леко когнитивно нарушение (ЛКН) с клинична диагноза СКН (n=19), БА (n=19) и СД (n=19). При всички участници са проведени подробни клинични, невропсихологични и невроизобразяващи изследвания. Изследвани са също серумните нива на интерлевкин 6 (IL-6), асиметричен диметиларгинин (ADMA), мозъчен невротрофичен фактор (BDNF) и серумния N-терминалният про-тип натриуретичен пептид от тип В (NT pro BNP).

Резултати:

Нашите резултати показват значително по-високи серумни нива на BDNF при пациенти със СКН в сравнение с БА и СД (p<0,0004) и гранично значими по-високи нива на NT pro BNP при пациенти със СКН в сравнение с другите групи (p<0,06). Останалите тествани биохимични

маркери (ADMA, IL-6) не показват статистически значими разлики между групите.

Заклучение: Установяваме, че нивата на BDNF и NT-proBNP са значимо по-високи при пациенти със СКН в сравнение с пациенти с БА и СД. Изследването на BDNF и NT-proBNP, в съчетание с подробни клинични, невропсихологични и невроизобразяващи изследвания, може да бъде надежден метод за разграничаване на пациенти със СКН от тези със СД и БА, но са необходими допълнителни проучвания.

ИНТРАОПЕРАТИВЕН ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ ТУМОРИ В ПЕТРО-КЛИВАЛНА ОБЛАСТ

В. Наков, М. Милев, М. Гранджиев, С. Стоянов, Т. Спириев

Клиника по Неврохирургия, Аджбадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
София, София, България.

Въведение:

Хирургията на черепната основа, и в частност тази при лезии в петро-кливална област, поставя особено високи предизвикателства поради сложните топографски взаимоотношения между патологичните процеси и жизненоважни нервни и васкуларни структури. Развитието на нови методи за предоперативно планиране и интраоперативен електрофизиологичен контрол позволява и налага промени в концепцията на хирургичното лечение.

Цел:

Настоящият анализ цели да оцени прилагането на индивидуален подход в планирането и интраоперативното електрофизиологично невромониторирание при оперативното лечение на тумори в петро-кливалната област, насочен към постигането на максимална резекция в съ-

ответствие с предварително определен допустим риск за неврологична увреда.

Материал и Методи:

Работният процес включва прецизно предоперативно планиране с помощта на специализиран софтуер с отворен код, който генерира високоточни 3D реконструкции, и фотореалистични анатомични модели, създадени чрез процеса на фотограмметрия. Оперативната стратегия се основава на прилагането на динамичен интраоперативен анализ на олигомодално електрофизиологично невромониторирание, базирано на пасивни (електромиография на черепномозъчни нерви) и активни (стволови моторни евокирани потенциални, динамична аксонална стимулация) модалности.

Резултати и обсъждане: Индивидуализираният предоперативен анализ позволява акуратното идентифициране на ключовите анатомични и функционални компоненти, подложени на риск от увреда в хода на планираната оперативна интервенция. Комплексният анализ на електрофизиологичните находки позволява функционално-базирано навигиране на резекцията и могат да определят нейния край, съобразен с предварително дефинирания риск за неврологична увреда. Този структуриран подход спомага за оптимизирането на хирургичния подход и повишава достоверността на функционалната прогноза.

Заклучение: Индивидуализираният подход към предоперативно планиране и интраоперативен електрофизиологичен контрол значително подобрява безопасността на пациента и е ключов фактор при интраоперативното вземане на решения. Комплексният анализ на модалностите осигурява оптимизиране на ресурсите и висока прецизност при операции на тумори в петро-кливална област.

ДОКЛАДИ СЕСИЯ „МЛАДИ НЕВРОЛОЗИ“

БОЛЕСТ НА КРОЙЦФЕЛД–ЯКОБ – ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Масларов, И. Петрова, Й. Бялколева

Клиника по нервни болести
УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София

Цел и обект на изследването

Болезтта на Кройцфелд–Якоб е рядко прионно заболяване, което може да засегне и ЦНС с тежко и бързо прогресиращо протичане, водещо до деменция и разнообразни неврологични нарушения. Поради ниската честота на заболяването и неспецифичните му начални симптоми, поставянето на диагнозата е трудно. Настоящият материал представя клиничен случай на спорадична форма на болестта. Обсъждат се основните клинични, образни и лабораторни находки, подпомагащи диагностичния процес.

Използвани методи

Проследен е клиничният ход при пациентка на 76 години, двукратно хоспитализирана в КНБ на УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител“ – София, по повод прогресивно влошаване на когнитивните функции, нарушения в зрението и поведението, невъзможна самостоятелна походка и зрителни халюцинации. Осъществени са редица изследвания

(двукратно МРТ, КТ, неколkokратни ЕЕГ). Допълнително са извършени лабораторни изследвания на ликвор, включително изследване за наличие на протеин 14-3-3.

Резултати

Образните изследвания показват характерни хиперинтензни промени в кортикалните области, а ЕЕГ – Радемеркерови комплекси. В ликвора се установи наличие на протеин 14-3-3, което допълнително подкрепя диагнозата. Общото състояние и неврологичният статус на пациентката прогресивно се влоши до летален изход. Мозъкът е фиксиран и подготвен за електронна микроскопия.

Заклучение

При този случай се наблюдава изключително бърза невродегенерация. За да се достигне до правилна диагноза, е важно да се съчетаят различни

Методи:

Проследяване на симптомите, образна диагностика, ЕЕГ и анализ на биомаркери в ликвора. Навременното разпознаване на заболяването е важно за правилната диференциална диагноза и клиничното поведение при тези пациенти.

CREUTZFELDT–JAKOB DISEASE – A CLINICAL CASE REPORT

D. Maslarov, I. Petrova, Y. Byalkoleva

Neurology Clinic

University Multiprofile Hospital for Active Treatment “St. Yoan Krastitel” – Sofia

Aim and Object:

Creutzfeldt–Jakob disease is a rare prion disorder that affects the central nervous system and is characterized by a severe and rapidly progressive course, leading to dementia and various neurological impairments. Due to the low incidence of the disease and its nonspecific initial symptoms, establishing the diagnosis is challenging. The present report describes a clinical case of the sporadic form of the disease. The main clinical, imaging, and laboratory findings supporting the diagnostic process are discussed.

Methods:

The clinical course of a 76-year-old female patient was followed. She was hospitalized twice in the Clinic of Neurology at the UPMBAL “St. Yoan Krastitel” – Sofia due to progressive cognitive decline, visual and behavioral disturbances, inability to walk independently, and visual hallucinations. A number of investigations were performed, including two MRI scans, CT imaging, and several EEG examinations. Additional laboratory analyses of cerebrospinal fluid (CSF) were carried out, including testing for the presence of the 14-3-3 protein.

Results:

Neuroimaging studies demonstrated characteristic hyperintense cortical changes, while EEG revealed Rademaker complexes. The presence of the 14-3-3 protein in the cerebrospinal fluid was confirmed, further supporting the diagnosis. The patient’s general condition and neurological status progressively deteriorated, ultimately leading to a fatal outcome. The brain has been fixed and prepared for electron microscopy.

Conclusion:

This case demonstrates an exceptionally rapid neurodegenerative process. Reaching the correct diagnosis requires the combination of several diagnostic approaches: monitoring of symptoms, neuroimaging, EEG, and analysis of CSF biomarkers. Early recognition of the disease is important for establishing the correct differential diagnosis and guiding clinical management in such patients.

ЛИМФОМ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА ИЛИ „ГОЛЕМИЯТ ИМИТАТОР“

М. Чолакова¹, И. Стайков¹

Клиника по неврология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда-София

Въведение:

Лимфомът на централната нервна система (ЦНС) представлява рядка форма на неходжкинов лимфом, която съставлява приблизително 4–6% от екстранодалните лимфоми и около 4% от първичните тумори на ЦНС. Заболяването се среща по-често при мъже, с пик на заболяемостта между 50 и 60 години. Клиничната изява е силно вариабилна и често неспецифична, поради което лимфомът на ЦНС често се означава като „големият имитатор“. Диференциалната диагноза включва широк спектър от заболявания, сред които първични и метастатични мозъчни тумори, демиелинизиращи заболявания, инфекции, васкулити и невросаркоидоза. Предшестваща кортикостероидна терапия може допълнително да затрудни диагностичния процес чрез редуциране на туморната инфилтрация и промяна в образната картина.

Цел на изследването:

В настоящето резюме представяме четири клинични случая с различна клинична и образна изява на лимфом на нервната система. Първият случай демонстрира агресивно протичане с мултифокални мозъчни лезии и първоначално обсъден енцефалит, впоследствие васкулит, но летален изход поради развитието на полиорганна недостатъчност. След проведена аутопсия се установи интраваскуларен дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом с екстранодално ангажиране на мозъка, бъбреците и надбъбречните жлези. Вторият случай е 44-годишен мъж – с оплаквания от главоболие, фотофобия, диплопия, от прегледа данни за симптоми на менинго-радикуларно дразнене. При пациента първоначално са обсъдени невроинфекция, системна колагеноза. Пациентът е диагностициран с Т-лимфобластна левкемия/лимфом чрез флоуцитометричен анализ на цереброспиналната течност. Третият случай се представя с клинична картина, наподобяваща синдром на Guillain–Barré, като след ликворното изследване и проведена флоуцитометрията се доказва В-лимфобластен лимфом с вероятна периферна нервна инфилтрация. Четвъртият клиничен случай е на 63-годишен мъж – оплаквания от слабост в десните крайници и прогресивно когнитивно увреждане. От проведени КТ и МРТ се установиха дисеминирани лезии в двете полукълба и левия церебеларен педункул. При пациентът ликворното изследване и проведената флоуцитометрия бяха без патологични отклонения.

В ДД обсъден исхемичен инсулт, тумор и инфекциозно заболяване като окончателната диагноза дифузен едроклетъчен В-клетъчен лимфом е потвърдена чрез мозъчна биопсия.

Заклучение: Диагностичният подход при лимфом на ЦНС изисква мултимодален анализ, включващ клинична оценка, неврообразни изследвания, цитологично и флоуцитометрично изследване на цереброспиналната течност, както и хистологична верификация. Въпреки че мозъчната биопсия остава златен стандарт, изследването на ликвора може да предостави ценна диагностична информация и в определени случаи да намали необходимостта от инвазивни процедури. Ранното разпознаване на заболяването е от ключово значение за своевременно започване на терапията и подобряване на прогнозата при пациентите.

Ключови думи:

Флоуцитометрия, лимфом на нервната система”

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХИСТОЛОГИЧНО ПОТВЪРДЕН КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА УНИЛАТЕРАЛЕН РЕЦИДИВИРАЩ ПЪРВИЧЕН ЦЕРЕБРОВАСКУЛИТ С КОГНИТИВНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ

Д. Бележанска¹, Ш. Мехрабиан¹, И. Дрехарова¹, Я. Желев¹, М. Петрова¹, К. Стоянова², И. Попиванов^{2,5}, М. Райчева², Д. Златарева³, З. Яна⁴, С. Попиванов², Л. Трайков¹

¹ Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София, България

² Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

³ Клиника по образна диагностика,

УМБАЛ „Александровска“, София, България

⁴ Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София, България

⁵ Департамент “Когнитивна наука и психология”,

Нов български университет, София, България

Въведение:

Едностранныят рецидивиращ първичен васкулит на централната нервна система (UR-PCNSV) е много рядко

описан подтип на първичният васкулит на ЦНС (PCNSV). Той се характеризира с чести рецидиви, при които лезиите са ограничени в едно полукълбо.

Методи:

Описваме клиничните, невропсихологичните, невропсихиатричните, ликворните и невроизобразяващите характеристики на 37-годишен пациент с хистологично доказан PCNSV.

Резултати:

Заболяването дебютира с остра поява на двигателни и сензорни нарушения в левите крайници, както и последвали когнитивни и поведенчески нарушения. МРТ на главен мозък показва множество хиподенсни фокуси субкортикални и в дълбокото бяло мозъчно вещество в дясна хемисфера с негативна ангиографска находка за васкулит. Две години по-късно пациентът претърпя рецидив с прогресия на двигателните нарушения и поява на нови лезии, ограничени в десния фронтален и париетален лоб. Ликворологичният анализ установява олигоклоналност. Посредством биопсия на мозъка се поставя дефинитивна диагноза цереброваскулит, който е считан за първичен, предвид отхвърляне на вторичен цереброваскулит, в контекста на системно заболяване на съединителната тъкан, при липса на клинични и параклинични данни (без данни за друго органно ангажиране и негативни имунологични показатели). Невропсихологичното проследяване показва водещи поведенчески нарушения (тревожно-депресивна симптоматика, апатия, стереотипност, анамнеза за делюзии), както и леки паметови нарушения с основно дисекзекутивни, зрительно-пространствени и конструктивни нарушения, в рамките на лек дементен синдром. Генетичното изследване на пациента разкри дефекти, свързани с тромбофилия, както и хетерозиготно носителство на MTHFT 677 C>T, фактор V Leiden G/A и PAI-1.

Заклучение:

В сравнение с типичния PCNSV, UR-PCNSV е много рядко срещан подтип, характеризиращ се с по-ранна възраст на появата и чести рецидиви. Клиничният фенотип в нашия случай показва огнищна неврологична симптоматика, в съчетание с лек дементен синдром с множествен дефицит и изразени поведенчески нарушения, при липса на припадъци. Подробен невропсихологичен профил не е съобщаван при описаните в литературата до момента 10 случая на UR-PCNSV. Интерес представлява съчетанието на UR-PCNSV с генетичен дефект, свързан с тромбофилията в нашия случай.

Ключови думи:

UR-PCNSV, дефинитивна диагноза, фенотип, когнитивни и поведенчески нарушения

ТЕМПОРАЛНА ЕПИЛЕПСИЯ ИМИТИРАЩА КАРДИОГЕННИ СЪСТОЯНИЯ

Н. Нейков¹, И. Стайков¹

¹ Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Токуда

Фокалните пристъпи от темпоралния лоб могат да се проявят с краткотрайно нарушение на съзнанието, дезориентация, автоматизми и постиктална амнезия. Клиничната картина често наподобява синкоп или други неепилептични пароксизмални състояния и води до продължителни, понякога инвазивни кардиологични алгоритми, особено при наличие на коморбидности. Нормален интериктален ЕЕГ не изключва диагнозата.

Цел:

Да се илюстрират диагностичните клопки при темпорална епилепсия, представяща се като синкоп/кардиологи-

чен проблем, и да се подчертае ролята на продължителния видео-ЕЕГ мониторинг и ЕЕГ след сънна депривация.

Методи/случаи: Случай 1 – 45-годишна жена с ежедневни 1–2-минутни епизоди на втрещаване, обърканост и липса на реакция, един генерализиран припадък в анамнезата и коморбидности (обезитет, инсулинова резистентност, ОСА на СРАР, артериална хипертония). Два дневни рутинни ЕЕГ са отрицателни, проведен е 48-часов видео-ЕЕГ. Случай 2 – мъж 46 годишна възраст с пристъпи на загуба на ориентация, залитане, кратко безсъзнание с амнезия и травматизъм. Извършени са доплерови изследвания, МРТ, трансторакална и трансезофагеална ехокардиография, продължителен ритъмен мониторинг, и в чужбина е обсъждана имплантация на кардиовертер-дефибрилатор.

Резултати:

Случай 1: Видео-ЕЕГ установява единични и групирани остри вълни вдясно средно-темпорално с phase reversal на T4 и пропация. След корекция на антиепилептичната терапия (карбамазепин до 1200 mg/ден + леветирацетам до 2000 mg/ден) настъпва пълна клинична ремисия. Случай 2: ЕЕГ след сънна депривация установява типични десни темпорални разряди и след 1 месечно лечение с леветирацетам се наблюдава пълно обратно развитие на епизодите.

Заклучение:

При рецидивиращи епизоди на „изключване“ с амнезия трябва активно да се мисли за темпорална епилепсия дори при отрицателен рутинен ЕЕГ. Видео-ЕЕГ и ЕЕГ след сънна депривация са решаващи за преодоляване на диагностичните грешки и за избягване на ненужни кардиологични интервенции.

Ключови думи:

Темпорална епилепсия, Видео ЕЕГ, Синкоп

TEMPORAL LOBE EPILEPSY MIMICKING CARDIOGENIC CONDITIONS

N. Neykov¹, I. Staykov¹

¹ Acibadem City Clinic, Tokuda hospital

Background

Focal seizures originating from the temporal lobe may present with transient impairment of consciousness, disorientation, automatisms, and postictal amnesia. The clinical presentation frequently resembles syncope or other non-epileptic paroxysmal events and may lead to prolonged, sometimes invasive cardiological diagnostic workups, particularly in patients with comorbidities. A normal interictal EEG does not exclude the diagnosis of epilepsy.

Objective

To illustrate diagnostic pitfalls in temporal lobe epilepsy presenting as syncope or cardiogenic events and to emphasize the role of prolonged video-EEG monitoring and EEG after sleep deprivation.

Methods / Cases

Case 1 – A 45-year-old woman with daily 1–2-minute episodes of staring, confusion, and unresponsiveness, with one generalized seizure in the medical history and multiple comorbidities (obesity, insulin resistance, obstructive sleep apnea on CPAP therapy, and arterial hypertension). Two routine daytime EEG recordings were negative, therefore, a 48-hour video-EEG monitoring study was performed.

Case 2 – A 46-year-old man presenting with recurrent episodes of loss of orientation, imbalance, brief loss of consciousness with amnesia, and traumatic falls. Extensive investigations were performed, including Doppler ultrasonography, brain MRI, transthoracic and transesophageal echocardiogra-

phy, and prolonged cardiac rhythm monitoring. Implantation of a cardioverter-defibrillator had been considered abroad.

Results:

Case 1 – Video-EEG demonstrated isolated and clustered sharp waves in the right mid-temporal region with phase reversal at T4 and propagation to adjacent leads. Following adjustment of antiepileptic therapy (carbamazepine up to 1200 mg/day and levetiracetam up to 2000 mg/day), complete clinical remission was achieved.

Case 2 – EEG after sleep deprivation revealed typical right temporal epileptiform discharges. After one month of treatment with levetiracetam, complete resolution of the paroxysmal episodes was observed.

Conclusion:

In patients with recurrent episodes of “switching off” associated with amnesia, temporal lobe epilepsy should be actively considered even when routine EEG findings are negative. Video-EEG monitoring and EEG after sleep deprivation are crucial for overcoming diagnostic pitfalls and preventing unnecessary cardiological interventions.

Key words:

Temporal lobe epilepsy, syncope mimicry, video-EEG monitoring, sleep-deprivation EEG, focal seizures, differential diagnosis

ВАЛИДИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИКА „ИНДЕКС НА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ БОЛКА”

В. Тодоров^{1,2}, В. Стоянова^{3,4}, К. Пекова^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}, И. Миланов^{1,2}

¹ МБАЛНП „Свети Наум”, София

² МУ – София

³ УМБАЛ „Д-р Георги Странски”

⁴ МУ – Плевен

Цел на изследването.

Въпросникът „Pain disability index” (PDI) цели да изследва сложния конструкт „инвалидност поради болка”. въпросника е кратък, лесен за попълване, лесен за точкуване и е широко използван в клиничната практика и научните изследвания. Целта на настоящето проучване е превод и валидизация на българската версия на въпросника при пациенти с различни видове болкови синдроми и главоболие.

Материали и методи:

Проведохме превод и културна адаптация по установените гайдлайни. Изследвахме надежност и валидност на българската версия на въпросника чрез определяне на факторен анализ, Cronbach alpha, корелация въпрос/общ резултат, тест-ретест надежност, конвергентна и дикримативна валидност.

Резултати:

В проучването взеха участие 377 пациенти с болкови синдроми и главоболие. Българската версия на въпросника имаше: еднофакторна структура; Cronbach alpha – 0,89; корелация въпрос/общ резултат – 0,53 – 0,76; тест-ретест надежност – 0,84. Резултатите на PDI BG имаха сигнификантна корелация с тези на скалите Brief Pain Inventory ($r = 0,67$, $p < 0,01$) и Headache Impact Test ($r = 0,62$, $p < 0,01$). Имаше сигнификантни различия ($p < 0,01$) в средния резултат на PDI BG при пациенти с нискочестотна епизодична мигрена и такива с хронична мигрена.

Заклучение:

Българската версия на въпросника има добри психометрични свойства и може да се прилага за оценка и сравняване на български пациенти с различни видове болкови синдроми и главоболие.

Ключови думи:

Болка, валидизация, въпросник, главоболие, инвалидност

НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ ПРИ АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ: ПИЛОТНИ АКТИГРАФСКИ ДАННИ И КЛИНИЧНА ХИПОТЕЗА ЗА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНА ИНСОМНИЯ

Н. Нейков¹, И. Стайков¹, Ж. Казанджиева²

¹ Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Токуда; ² Клиника ЕвроДерма

При атопичен дерматит (АД) сънят се нарушава от сърбеж/дискомфорт и психоемоционално натоварване. В практиката често се наблюдава субективно–обективна дисоциация: пациентът съобщава тежко нарушение на съня при относително запазени актиграфски индекси.

Цел:

Да се интегрират PSQI и актиграфски показатели при АД и да се опише тяхната динамика след JAK-инхибитор (упадацитиниб) спрямо контролна група преди системна терапия.

Методи:

(1) JAK-01/JAK-02 – актиграфия преди и в края на лечение, (2) PILOT-01 – 60-дневно проследяване (30 дни преди/30 след старт) с PSQI, (3) контроли (n=3) преди системна терапия (PSQI 8, 8, 9). Проследяване: SE, фрагментация, общо време на сън, mobile time, activity score, за пилота – промяна в нощна моторна активност.

Резултати:

JAK-01: SE 82,4→85,8% (+3,4 п.п.), фрагментация 31,6→25,7 (-5,9), общ сън 5:22→5:30 (+8 мин), mobile time 7,4→7,0% и activity score 7606→6769 (-837), без статистическа значимост ($p > 0,05$). JAK-02: общ сън 5:41→6:14 (+33 мин), фрагментация 26,8→30,9 (+4,1), SE 85,9→85,7%, mobile time 7,6→7,7%, activity score 6540→6700 ($p > 0,05$). Контроли: патологичен PSQI при SE ≈89% и гранична фрагментация. Пилот: PSQI 13→0, -44% нощна моторна активност, +5 п.п. SE, -3 п.п. фрагментация след старт на упадацитиниб.

Заклучение: Серията показва хетерогенна обективна динамика при клинично значими субективни оплаквания и подкрепя хипотеза за ролята на „психологичната тежест на заболяването“ в насочване на вниманието към съня и риск от психопсихологична инсомния.

Ключови думи:

Нарушения на съня, атопичен дерматит, актиграфия

SLEEP DISTURBANCES IN ATOPIC DERMATITIS: PILOT ACTIGRAPHY DATA AND A CLINICAL HYPOTHESIS FOR PSYCHOPHYSIOLOGICAL INSOMNIA

N. Neykov¹, I. Staykov¹, J. Kazandjieva²

¹ Acibadem City Clinic, Tokuda hospital

² Euroderma clinic

Sleep in patients with atopic dermatitis (AD) is frequently disrupted by pruritus, physical discomfort, and psychosocial stress. In clinical practice, a subjective–objective dissociation is often observed: patients report severe sleep disturbance despite relatively preserved actigraphic indices.

Objective:

To integrate Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) scores with actigraphic sleep parameters in patients with AD and to

describe their dynamics after initiation of JAK-inhibitor therapy (upadacitinib) compared with a control group evaluated prior to systemic therapy.

Methods:

Three observational datasets were analyzed:

(1) JAK-01/JAK-02 – actigraphy before and at the end of treatment,

(2) PILOT-01 – 60-day follow-up (30 days before and 30 days after treatment initiation) with PSQI assessment,

(3) control group (n = 3) evaluated prior to systemic therapy (PSQI scores 8, 8, and 9).

Actigraphic parameters included sleep efficiency (SE), sleep fragmentation index, total sleep time, mobile time, and activity score. For the pilot dataset, nocturnal motor activity dynamics were additionally analyzed.

Results:

JAK-01: SE increased from 82.4% to 85.8% (+3.4 percentage points), fragmentation decreased from 31.6 to 25.7 (–5.9), total sleep time increased from 5:22 to 5:30 (+8 minutes), mobile time decreased from 7.4% to 7.0%, and activity score decreased from 7606 to 6769 (–837), without statistical significance ($p > 0.05$).

JAK-02: total sleep time increased from 5:41 to 6:14 (+33 minutes), fragmentation increased from 26.8 to 30.9 (+4.1), SE remained stable (85.9%→85.7%), mobile time 7.6%→7.7%, and activity score 6540→6700 ($p > 0.05$).

Controls demonstrated pathological PSQI scores despite sleep efficiency of approximately 89% and only borderline sleep fragmentation.

In the pilot observation, PSQI improved from 13 to 0, nocturnal motor activity decreased by 44%, sleep efficiency increased by 5 percentage points, and sleep fragmentation decreased by 3 percentage points following initiation of upadacitinib.

Conclusion:

This case series demonstrates heterogeneous objective sleep dynamics in the presence of clinically significant subjective sleep complaints. The findings support the hypothesis that the psychological burden of chronic disease may direct attention toward sleep disturbances and contribute to the development of psychophysiological insomnia in patients with atopic dermatitis.

Key words:

Atopic dermatitis, sleep disturbance, actigraphy, Pittsburgh Sleep Quality Index, JAK inhibitors, psychophysiological in

по главоболие и включва пациенти с потвърдена диагноза от специалист.

Събират се детайлни данни чрез структурирано лекарско интервю и валидирани въпросници, които се попълват от пациента. Обхващат се клинични характеристики, терапия, инвалидизация, качество на живот и използване на здравни ресурси. Осигурена е висока степен на защита на данните чрез псевдонимизация и използване на защитена електронна платформа.

Очакваните ползи включват по-добро характеризиране на българската популация, оценка на ефективността на лечението, подпомагане на научни изследвания и подобряване на грижата за пациентите с главоболие.

Ключови думи:

Главоболие, кластърно, мигрена, регистър, тензионно

ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ С FOSLEVODOPA/FOSCARBIDOPA ПОСТОЯННА ПОДКОЖНА ИНФУЗИЯ

К. Атанасова-Иванова^{1,2}, Н. Каменова^{1,2}, С. Иванова^{1,2}

¹ МБАЛНП Св. Наум

² Медицински университет – София

Постоянната подкожна инфузия на foslevodopa/foscarbidopa представлява наскоро въведен терапевтичен подход за лечение на късната фаза на Паркинсонова болест. Методът е насочен към редукация на двигателните флукутации и подобряване качеството на живот на пациентите. Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени реакции включват локални кожни прояви на мястото на приложение, както и проява на халюцинаторна симптоматика. Подобно на останалите продължителни леводопа инфузионни терапии за късна Паркинсонова болест, е необходимо внимателно проследяване за потенциалната поява на полиневропатия. Въпреки че към настоящия момент все още се акумулират клинични данни относно профила на безопасност на медикамента, както и очаквания предимно аксонен тип увреждане на периферните нерви, отделни съобщения насочват към възможна изява на демиелинизираща форма на полиневропатия. Представяме случай на остра демиелинизираща полиневропатия, развила се след стартирано лечение с foslevodopa/foscarbidopa постоянна подкожна инфузия при пациентка с късна Паркинсонова болест.

АТИПИЧЕН ФЕНОТИП НА СПОРАДИЧНАТА БОЛЕСТ НА КРОЙЦФЕЛД-ЯКОБ СЪС СЪПЪТСТВАЩА ПАТОЛОГИЯ НА БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР И ФЕНОТИП НА ФРОНТОТЕМПОРАЛНА ДЕМЕНЦИЯ

Д. Бележанска¹, Ш. Мехрабиан¹, А. Стоянова¹, И. Дрехарова¹, С. Скелина¹, Я. Желев¹, М. Ангелова¹, Е. Кръчмарова², И. Попиванов³, М. Райчева², К. Стоянова², М. Петрова¹, Г. Начева⁵, Д. Златарева³, Л. Трайков¹

¹ Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София, България

² Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

³ Клиника по образна диагностика,

УМБАЛ „Александровска“, София, България

⁴ Департамент “Когнитивна наука и психология”,

Нов български университет, София, България

⁵ Институт по молекулярна биология „Акад. Р. Цанев“, Българска академия на науките, София, България

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ РЕГИСТЪР ЗА ПАЦИЕНТИ С ГЛАВОБОЛИЕ

В. Тодоров^{1,2}, В. Стоянова^{3,4}, К. Пекова^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}, И. Миланов^{1,2}

¹ МБАЛНП „Свети Наум“, София

² МУ – София

³ УМБАЛ „Д-р Георги Странски”

⁴ МУ – Плевен

Главоболието представлява значим медицински и социално-икономически проблем с висока разпространеност и съществено влияние върху качеството на живот. Създаването на специализирани регистри е ключов инструмент за системно събиране и анализ на клинични данни, позволяващ по-добро разбиране на заболяването и оптимизиране на терапевтичните подходи.

Настоящата презентация представя инициативата за създаване на Български регистър за пациенти с главоболие (БРПГ) – проспективно, неинтервенционално проучване, насочено към основните първични главоболия: мигрена, тензионно и кластърно главоболие. Регистърът се базира на препоръките на Международното дружество

Въведение:

Болезтта на Кройцфелд-Якоб (БКЯ) е рядко срещано и фатално заболяване, което може да се прояви като „чиста“ невродегенерация с изолирани прионни отлагания в мозъчната тъкан, но може да съпътства и други невропатологии.

Методи:

Настоящото проучване описва клиничните, невропсихологичните, ликворните и невроизобразяващите характеристики на два клинични случая на вероятна БКЯ с атипични начални симптоми, наподобяващи фронтотемпорална деменция (ФТД) – прогресивна супрануклеарна парализа (ПСП) и ФТД – нефлуентна прогресивна афазия (НФ-ППА).

Резултати:

Първият случай е с рядка форма на БКЯ с ранни поведенчески нарушения и характеристики на ПСП, с клинична диагноза възможна ФТД-ПСП. DatSCAN разкри загуба на допаминергични неврони в стриатума. От МРТ с данни за лека хипокампадна и предимно фронтална корова атрофия. Ликворните биомаркери за болест на Алцхаймер (БА) установиха понижен Аβ-1-42 (520 pg/mL) и повишен p-tau (87 pg/mL), предполагащо патология на БА. Пациентът разви бързо прогресираща деменция и атаксия, последвани от дисфагия и акинетичен мутизъм. Високите нива на t-tau в ликвора (1433 pg/mL), екстремно високите нива на NfL в ликвор и наличието на 14-3-3 протеин подкрепиха диагнозата БКЯ. Ликворният е 11115.

Вторият пациент е клинично проявена БКЯ с поведенчески и езикови нарушения от типа на НФ-ППА, екстрапирамиден синдром и атаксия. Проведеният DatSCAN разкри загуба на допаминергични неврони в стриатума. МРТ показва корова атрофия, предимно фронтално и вляво. Ликворните биомаркери за БА установиха нормален Аβ-1-42 (722 pg/mL), повишен p-tau (83 pg/mL). Плазменният NFL също беше повишен (41,42). Вероятната диагноза БКЯ беше подкрепена от положителен резултат за протеин 14-3-3 и изключително високи нива на t-tau (14 987 pg/mL).

Заключение:

ФТД-ПСП и ФТД-НФ-ППА са необичайни първоначални прояви на БКЯ. Първият случай е забележителен поради наличната патология на БА от ликворологичния анализ. Съпътстващите невропатологии могат да усложнят клиничната диагноза на БКЯ. Необходимо е по-нататъшни проучвания в по-широк спектър по отношение на клиничните прояви.

Ключови думи:

БКЯ; ФТД-ПСП; ФТД-НФ-ППА; БА

ДИАГНОСТИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ НА BRAINSCAN СТ ПРИ НЕКОНТРАСТНА КТ НА ГЛАВА

И. Ситников^{1,2,6}, Е. Халил^{1,2,6}, Н. Атанасова^{3,6}, П. Попова^{3,6}, К. Костадинов⁴, Ф. Езелдин⁵, П. Атанасова^{1,2,6}

Афилиации:

¹ Катедра по неврология, Медицински университет – Пловдив

² Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

³ Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив

⁴ Катедра по социална медицина и обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

⁵ Катедра по съдебна медицина и деонтология, Медицински университет – Пловдив

⁶ Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ – Пловдив (SRIPD-MUP), Европейски съюз – NextGenerationEU

Въведение:

Неконтрастната компютърна томография на глава е първото образно изследване, което се използва рутинно при пациенти със съмнение за остър инсулт. В този контекст алгоритмите с изкуствен интелект (AI) могат да подпомогнат **бързия клиничен триаж**, но реалната им клинична стойност зависи от това доколко се представят надеждно в ежедневната практика, **извън условията на строго контролирани изследвания**. Настоящият анализ е първото проучване у нас в реална клинична среда, оценяващо диагностичната ефективност на BrainScan СТ при откриване на исхемични и хеморагични мозъчносъдови лезии.

Методи:

Извършен беше ретроспективен диагностичен анализ на 1419 неконтрастни КТ изследвания на глава от 1260 пациенти. Радиологично потвърдена исхемия беше установена в 201 изследвания (14.2%), хеморагия в 120 (8.5%), а в 19 случая (1.3%) бяха налице едновременно исхемични и хеморагични промени. За референтен стандарт беше използвана **окончателната експертна радиологична интерпретация**. Анализирани бяха чувствителността, специфичността, положителната и отрицателната предиктивна стойност, площта под ROC кривата, както и **съответствието с референтния стандарт** чрез теста на McNemar (тест за несъгласие при сдвоени данни).

Резултати:

При исхемия BrainScan СТ показва чувствителност 59,2% (95% CI: 52.1–66.1%), специфичност 99,8% (95% CI: 99.4–100%), положителна предиктивна стойност 98.3%, отрицателна предиктивна стойност 93.7% и AUC 0.930. Установи се статистически значимо **несъответствие** спрямо референтния стандарт ($p < 0.001$), като то се обяснява главно с наличието на **фалшиво отрицателни находки**. При хеморагия системата демонстрира чувствителност 96,7% (95% CI: 91.7–99.1%), специфичност 99,8% (95% CI: 99.4–100%), положителна предиктивна стойност 98.3%, отрицателна предиктивна стойност 99.7% и AUC 0.983, **без статистически значимо систематично несъответствие** ($p = 0.68$).

Заключение:

BrainScan СТ е надежден инструмент за детекция на хеморагия и може да подпомага клиничния триаж, но не замества експертната интерпретация при съмнение за исхемия. Най-съществената му клинична полза **се проявява** в условията на спешен триаж, където бързата ориентация е особено важна. В същото време по-ниската чувствителност при ранните исхемични промени показва, че отрицателните AI-резултати трябва да се тълкуват внимателно и винаги в контекста на цялостната клинична картина и **експертната образна интерпретация**.

РОЛЯТА НА ПЛАЗМЕНИТЕ БИОМАРКЕРИ ПРИ ДИАГНОЗА НА БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР И ФРОНТОТЕМПОРАЛНАТА ДЕМЕНЦИЯ

Д. Бележанска¹, Ш. Мехрабиан¹, А. Стоянова¹, И. Дрехарова¹, Я. Желев¹, М. Петрова¹, К. Стоянова², И. Попиванов^{2,3}, Е. Кръчмарова⁴, Г. Начева⁴, М. Райчева², Л. Трайков¹

¹ Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София, България

² Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, София, България

³ Департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов български университет, София, България

⁴ Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Българска академия на науките, София, България

Цели:

Да се проучи ролята на плазмените биомаркери при пациенти с болестта на Алцхаймер (БА) и фронтотемпорална деменция (ФТД), в сравнение с ликворните биомаркери.

Методи:

Плазмените нива на фосфорилиран-тау (p-tau181) и амилоид бета (Aβ42 и Aβ40) бяха анализирани при общо n=27 пациента (БА (n=14) и ФТД (n=13)), диагностицирани съобразно ревизираните критерии, с потвърждни от ликворни биомаркери, в съчетание с подробна клинична, невроизобразяваща и невропсихологична оценка. Нивата на p-tau181, Aβ42 и Aβ40 в плазмата бяха измерени с помощта на напълно автоматизираната платформа Lumipulse. Впоследствие е направен статистически анализ на нивата на плазмените биомаркери в сравнение с ликворните биомаркери.

Резултати:

Плазмените концентрации на p-tau181 са значимо по-високи в групата на БА в сравнение с ФТД (p=0,001), докато съотношението Aβ42/Aβ40 е по-ниско при пациентите с БА в сравнение с ФТД, въпреки че, между групите не се установява статистически значима разлика (p=0,4). P-tau181 показва силна корелация между нивата в ликвор и плазма (Rho = 1), подчертавайки потенциала му като надежден заместител на биомаркерите в ликвора.

Заключение:

Това проучване показва ролята на плазмените биомаркери при разграничаването на пациенти с БА и ФТД. При БА, плазмените нива на p-tau181 показват по-висока диагностична ефективност и по-голям ефект в сравнение с Aβ42/40. P-tau181 показва най-силна корелация между нивата им в плазма и ликвор, което показва потенциала им като надежден заместител на биомаркерите в ликвора.

Ключови думи:

Болест на Алцхаймер; фронтотемпорална деменция; плазмени биомаркери

ХРАНИТЕЛНО РАЗСТРОЙСТВО, СВЪРЗАНО СЪС СЪНЯ (ХРСС): ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА ЕДНА NREM ПАРАСОМНИЯ

Д. Мицев, Н. Нейков, И. Стайков

Клиника по Неврология и медицина на съня "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда"

Въведение:

ХРСС е специфична NREM парасомния, характеризира се с епизоди на неволево хранене след пробуждане от сън. Пациентите често консумират висококалорични или негодни за консумация храни (захарни изделия, сурови субстанции/избягват здравословни продукти) при частична или пълна амнезия. Това води до метаболитни усложнения, риск от наранявания и значителен психологически дистрес.

Използвани Методи:

Полисомнография (PSG), кръвни изследвания, Магнитно-резонансна томография (МРТ).

Резултати:

Представяме клиничен случай на жена на 43 години с оплаквания от около 3 години: епизоди на хранене по време сън. Няма пълнен спомен за случилото се, започнала да намира мръсни съдове и прибори в стаята. Последният месец преди хоспитализацията откривала и угарки в леглото си. Преморбидно работила през нощта за продължителен период. Съпругът започнал да заключва хладилника с катинар, за да няма достъп до храна. Провела множество изследвания, включително щитовидни хормони и МРТ на глава – без данни за патологични особености. При пациентката се проведе полисомнография с данни за многократни комплексни автоматизми, възникващи в N3 стадий на съня и при преход към N2, с кратка продължителност и бързо възстановяване на съня. Отчете се нарушена архитектура на съня – с фрагментация, редуциран REM-сън и чести микропробуждания. Стартирана бе терапия с Топирамат с постепенно титриране на дозата до 2 пъти по 50 мг. дневно. Лечението постигна ефект по отношение на нощното хранене, но с персистиращо тютюнопушене по време на сън. Обсъди се подлежаща никотинова зависимост, за която се назначиха никотинови пластири вечер и продължавашо проследяване.

Заключение: ХРСС е NREM парасомния, често провокирана от нощен труд, съчетан с лоши хранителни навици. Пациентите са изложени на риск от нараняване, консумация на вредни продукти и покачване на телло. ХРСС се лекува успешно с топирамат, клоназепам, като при необходимост могат да се добавят антидепресанти.

Ключови думи:

NREM парасомния, хранително разстройство, сън

ДОКЛАДИ СЕСИЯ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БАЗА ИНТЕРФЕЙС МОЗЪК-КОМПЮТЪР – СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Д. Масларов^{1,2}, Д. Дренска¹, В. Георгиева¹

¹ Клиника по нервни болести

Университетска Първа МБАЛ „Свети Йоан Кръстител“ – София, ЕАД

² Медицински колеж „Йорданка Филаретова“,

Медицински Университет – София

За целите на съвременната неврорехабилитация се използват разнообразни научно обосновани програми и системи, включително иновативната технология за Ин-

терфейс Мозък-Компютър. RecoveriX® е създадена от Австрийска компания, специализирана в сферата на биомедицински инженерни услуги и е представена за първи път през 2016 год.

В основата са класическите феномени невропластичност, неврорегенерация и ментална моторна визуализация. С помощта на виртуална реалност (различни видове аватари) пациентът мислено извършва движение, което активира определени зони на мозъчната кора и изпраща обратна връзка в реално време с последваща функционална електрическа стимулация на засегнатия крайник (ръка или крак).

Терапията е ориентирана към болни след преживян остър инсулт и с Множествена склероза. Публикуваните данни демонстрират подобрене по отношение на двигателен

капацитет (фина и груба моторика), висши корови функции (памет, внимание, нарушения на езиковата система), ежедневни дейности, автономност и качество на живот.

Представяме собствени резултати при пациенти с мозъчносъдови заболявания и приложение на 20 неврорехабилитационни сесии по международен протокол.

NEUROREHABILITATION BASED ON A BRAIN-COMPUTER INTERFACE – OWN RESULTS AND A LITERATURE REVIEW

D. Maslarov ^{1,2}, D. Drenska ¹, V. Georgieva ¹

¹ Neurology Clinic, University First MHAT – Sofia, „St. Joan Krastitel”

² Medical College „Yordanka Filaretova”, Medical University – Sofia

For the purposes of contemporary neurorehabilitation, a variety of scientifically validated programs and systems are employed, including the innovative Brain-Computer Interface (BCI) technology. RecoveriX® was developed by an Austrian company specializing in biomedical engineering services and was first introduced in 2016.

The approach is grounded in the classical phenomena of neuroplasticity, neuroregeneration, and motor imagery. Through the use of virtual reality (different types of avatars), the patient mentally performs a movement, which activates specific regions of the cerebral cortex. This process generates real-time feedback, followed by functional electrical stimulation of the affected limb (upper or lower extremity).

The therapy is primarily targeted at subjects who have experienced an acute stroke, as well as those diagnosed with multiple sclerosis. Published data demonstrate improvements in motor capacity (both fine and gross motor skills), higher brain functions (including memory, attention, and language impairments), activities of daily living, functional independence, and quality of life.

In this study, we present our own results obtained in patients with cerebrovascular diseases, following the application of 20 neurorehabilitation sessions conducted according to an international protocol.

РОЛЯТА НА ФИЗИКАЛНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОТО ПОВЛИЯВАНЕ НА ПСИХИЧНИ НАРУШЕНИЯ

Е. Милушев, П. Терзииванова, Г. Велчев

МБАЛНП „Св. Наум“, София

Ролята на физикалната терапия се свързва с нейното въздействие върху ключови неврофизиологични механизми, регулиращи емоционалността, стресовата реактивност и поведенческите модели. Приложени физикалните терапевтични методи подпомагат модулирането на автономната нервна система, намаляват соматичните прояви на тревожност и депресия и улесняват възстановяването на хомеостатичния баланс между централните и периферните регулаторни системи. Чрез структурирани двигателни програми, дихателни протоколи, сензомоторна, зрителна стимулация и техники за телесна осъзнатост се оптимизира способността за саморегулация.

При депресивни разстройства физикалната терапия допринася за повишаване на енергийния капацитет, редукция на психомоторната затормозеност и стимулиране на невротрофични процеси, подпомагащи подобряването на психичното здраве. При тревожни разстройства и посттравматичен стрес двигателните и телесно ориентирани методи намаляват хиперактивността на стресовите системи,

подобряват качеството на съня и редуцират вегетативната дисрегулация. Следователно физикалната терапия подпомага стабилизирането на двигателните функции, намалява екстрапирамидните ефекти от медикаментозното лечение и улеснява социалното и функционално възстановяване.

Интердисциплинарният екип, включващ лекари – специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, психиатри, невролози, психолози, специалисти по здравни грижи и др., позволява разработването на индивидуализирани терапевтични програми, повлияващи едновременно телесните, емоционалните и когнитивните компоненти на психичните разстройства. Очаквано тази интеграция между специалистите води до по-устойчиви клинични резултати, по-висока функционална автономност и значимо подобрене в качеството на живот на тези пациенти.

Ключови думи:

Физикална терапия, психични нарушения

THE ROLE OF PHYSICAL THERAPY IN THE COMPLEX MANAGEMENT OF MENTAL DISORDERS

E. Milushev, P. Terziivanova, G. Velchev

MHATNP “St. Naum”, Sofia

The role of physical therapy is associated with its impact on key neurophysiological mechanisms regulating emotionality, stress reactivity, and behavioral patterns. Applied physical therapeutic methods support the modulation of the autonomic nervous system, reduce the somatic manifestations of anxiety and depression, and facilitate the restoration of homeostatic balance between central and peripheral regulatory systems. Through structured movement programs, breathing protocols, sensorimotor and visual stimulation, and body awareness techniques, the capacity for self-regulation is optimized.

In depressive disorders, physical therapy contributes to increasing energy capacity, reducing psychomotor retardation, and stimulating neurotrophic processes that support the improvement of mental health. In anxiety disorders and post-traumatic stress, movement-based and body-oriented methods reduce the hyperactivity of stress systems, improve sleep quality, and decrease autonomic dysregulation. Therefore, physical therapy supports the stabilization of motor functions, reduces extrapyramidal effects of pharmacological treatment, and facilitates social and functional recovery.

The interdisciplinary team, including physicians specializing in physical and rehabilitation medicine, psychiatrists, neurologists, psychologists, healthcare professionals, and others, enables the development of individualized therapeutic programs that simultaneously address the physical, emotional, and cognitive components of mental disorders. This integration between specialists is expected to lead to more sustainable clinical outcomes, higher functional autonomy, and significant improvement in the quality of life of these patients.

Keywords: physical therapy, mental disorders

ВТОРИЧНА РАДИАЛНА СИМПТОМАТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СУБАКРОМИАЛЕН ИМПИДЖМЪНТ – КЛИНИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ НЕВРОЛОГ

Л. Пенчев ², Н. Колева ², И. Жингов ², Р. Цочева-Генчева ⁴, Т. Димитрова ¹,

К. Петров ⁵, В. Гергелчева ², С. Христова ^{1,2}

Клиника по нервни болести, Университетска болница „Софиямед“

Въведение:

Субакромиалният импийджмънт е една от най-честите причини за болка в раменната става. В клиничната практика обаче част от пациентите, диагностицирани с импийджмънт, не показват очаквания терапевтичен отговор на стандартна кинезитерапия. При тези случаи е възможно симптоматиката да е свързана не само със субакромиално притискане, а и с функционална дисфункция на m. subscapularis, която води до промяна в раменната биомеханика. Нарушеното центриране на хумералната глава, повишеният тонус на m. subscapularis и компенсаторното напрежение в задната мускулна верига могат да създадат условия за механично дразнене на периферни нервни структури, включително n. radialis. Това може да доведе до клинична картина, наподобяваща субакромиален импийджмънт, но съпроводена с периферна неврологична симптоматика.

Цел:

Да се предложат клинични критерии, които да подпомогнат кинезитерапевтите при разпознаване на пациенти със съмнение за вторична радиална симптоматика и необходимост от насочване към невролог.

Материал и Методи:

Представен е клиничен обзор, основан на патокинезиологичен анализ и клинични наблюдения при пациенти с диагноза субакромиален импийджмънт. Анализирани са функционалното изследване на раменната става, тестове за функцията на m. subscapularis (Lift-off test, Belly-press test, Bear-hug test), както и невродинамични тестове за n. radialis. На тази основа са формулирани клинични критерии за подозрение за участие на периферен нерв.

Резултати:

Клиничните признаци, които могат да насочат към възможно участие на n. radialis, включват: болка, ирадираща към латералната част на лакътя или дорзалната част на предмишницата, наличие на палпаторна болезненост в областта на m. subscapularis, ограничена вътрешна ротация в раменната става, положителни тестове за дисфункция на m. subscapularis, положителни невродинамични тестове за n. radialis, липса на типична painful arc или отсъствие на терапевтичен ефект от стандартна кинезитерапия при предполагаем импийджмънт.

Заклучение:

При пациенти със субакромиален импийджмънт и нетипична клинична картина или липса на терапевтичен ефект е необходимо да се подозира участие на периферни нервни структури. Разпознаването на този клиничен модел може да подпомогне за ранното насочване към невролог и в избора на по-подходящ диагностичен и терапевтичен подход.

Ключови думи:

Импийджмънт, дисфункция m. Subscapularis, n. Radialis, вторична уврежда

SECONDARY RADIAL SYMPTOMATOLOGY IN PATIENTS WITH SUBACROMIAL IMPINGEMENT — CLINICAL CRITERIA FOR REFERRAL TO A NEUROLOGIST

L. Penchev², N. Koleva², I. Zhingov², R. Tsocheva-Gencheva⁴, T. Dimitrova¹, K. Petrov⁵, V. Gergelcheva², S. Hristova^{1,2}

Clinic of Nervous Diseases, University Hospital SofiaMed

Introduction:

Subacromial impingement is one of the most common causes of shoulder pain. However, in clinical practice, some patients

diagnosed with impingement do not demonstrate the expected therapeutic response to standard kinesiotherapy. In such cases, the symptomatology may be associated not only with subacromial compression but also with functional dysfunction of the m. subscapularis, leading to altered shoulder biomechanics. Impaired centering of the humeral head, increased tone of the m. subscapularis, and compensatory tension in the posterior muscular chain may create conditions for mechanical irritation of peripheral nerve structures, including the n. radialis. This may result in a clinical presentation resembling subacromial impingement but accompanied by peripheral neurological symptoms.

Aim: To propose clinical criteria that may assist physical therapist in identifying patients with suspected secondary radial symptomatology and the need for referral to a neurologist.

Materials and Methods:

A clinical review is presented, based on pathokinesiologic analysis and clinical observations of patients diagnosed with subacromial impingement. Functional examination of the shoulder joint, tests for m. subscapularis function (Lift-off test, Belly-press test, Bear-hug test), as well as neurodynamic tests for the n. radialis were analyzed. On this basis, clinical criteria for suspicion of peripheral nerve involvement were formulated.

Results:

Clinical signs that may indicate possible involvement of the n. radialis include: pain radiating to the lateral aspect of the elbow or the dorsal forearm, palpatory tenderness in the region of the m. subscapularis, limited internal rotation of the shoulder joint, positive tests indicating m. subscapularis dysfunction, positive neurodynamic tests for the n. radialis, absence of a typical painful arc or lack of therapeutic effect from standard kinesiotherapy in presumed impingement.

Conclusion:

In patients with subacromial impingement presenting with an atypical clinical picture or lack of therapeutic effect, involvement of peripheral nerve structures should be suspected. Recognition of this clinical pattern may facilitate early referral to a neurologist and selection of a more appropriate diagnostic and therapeutic approach.

Key words:

impingement syndrome, dysfunction m. Subscapularis, n. Radialis, secondary damage

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ПРИ ГЕННА ТЕРАПИЯ EXON SKIPPING НА ПАЦИЕНТИ С ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕН

Т. Димитрова¹, С. Стойчев², Т. Чамова¹, И. Търнев^{1,3}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ Александровска, Медицински университет – София;

² ВВВУ Георги Бенковски – гр. Д. Митрополия;

³ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет – София

Въведение:

ПМД тип Дюшен е рядко генетично X-свързано невромускулно заболяване с клинично начало в ранна детска възраст, протичащо с прогресираща мускулна слабост, загуба на самостоятелна походка преди 13-годишна възраст и развитие на тежка инвалидизация. Въвеждането на иновативни етиопатогенетични терапии на специфични генетични мутации дава възможност за забавяне прогресията и промяна естествения ход на заболяването.

Цел:

Проследяване ефекта на exon skipping терапията по

отношение на моторните и дихателните функции при единадесет генетично верифицирани пациенти с ПМД тип Дюшен с мутации тип делеция, лекувани и проследявани в Експертния център по наследствени и метаболитни заболявания, Клиника по нервни болести, УМБАЛ Александровска.

Материал и Методи:

В изследването са включени 11 генетично верифицирани пациента с мутации делеция в DMD-гена, при които е проведено лечение с exon skipping терапия от 6 мес. до 7 г., като са проследени двигателните и дихателните им функции чрез използване на 6 minutes walking test (6MWT), North Star Ambulatory Assessment scale (NSAA) и Gowers sign, Performance of the Upper Limb (PUL) test и функционално изследване на дишането (ФИД).

Резултати:

При трима от пациентите, при които exon skipping лечението е започнато като клинично изпитване, се наблюдава запазване и поддържане на функционалните способности, като при двама от тях след фрактури на дълги кости на долните крайници способността за ходене се възстановява. При останалите осем пациенти се установява стабилизиране на моторните и дихателни функции в рамките на периода на проследяването.

Заключение: Комбинираният мултидисциплинарен подход, приложен при ранно диагностицирани дава по-добри резултати, разширява терапевтичните възможности и променя прогнозата на заболяването при пациентите с ПМД тип Дюшен.

Ключови думи:

ПМД тип Дюшен, exon skipping, двигателни функции

ИНДЕКС / INDEX

Ahmed N.	23	Naumenko A.	12
Aleksandrova I.	12, 31, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48	Naydenov V.	28
Andonova S.	13, 22	Nazifova G.	12
Andonova-Atanasova S.	43	Neykov N.	54, 58, 59
Atanasovska M.	35	Nikolova-Hristova P.	36
Atemin S.	37	Paneva T.	38
Barbov I.	8, 19	Penchev L.	44, 64
Bojinova V.	31, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48	Petrov K.	44, 64
Byalkoleva Y.	57	Petrova I.	39, 57
Betcheva-Kraychir E.	36	Peychev G.	39
Cocheva-Gencheva R.	44	Pilicheva D.	12
Cvetanov Y.	23	Pironeva M.	19
Dimitrova M.	12, 17, 18	Popova M.	17, 18
Dimitrova T.	44, 64	Rasim M.	12
Dimitrova V.	22	Rodopska E.	31, 35, 36, 46, 47, 48
Drenska D.	17, 63	Sainova I.	17
Drenski T.	13, 22	Sartin A.	29
Fuchidzhieva R.	22, 43	Shukerski K.	24
Garabitov V.	24	Simeonova A.	29
Georgiev K.	13, 22, 43	Slavkova E.	36, 47
Georgieva D.	13	Sonka K.	11, 43
Georgieva V.	63	Spasova H.	39
Georgieva-Hristova D.	22, 43	Stamatov D.	35
Gergelcheva V.	23, 44, 64	Staykov I.	29, 53, 54, 58, 59
Grozdev I.	28	Stoyanova V.	31, 46
Grozdeva M.	28	Tacheva G.	38
Harira S.	23	Terziivanova P.	63
Hristova S.	44, 64	Todorov T.	35, 37, 38
Ivanov G.	23	Todorova A.	35, 37, 38
Ivanov I.	31	Tomov V.	35, 38, 46, 47, 48
Ivanova N.	13, 22, 43	Topalov N.	31, 38, 46, 47, 48
Kalcev G.	8, 19	Trenova A.	28
Kamburov C.	41	Tsalta M. -Mladenov	22
Kazandjieva J.	59	Tsalta-Mladenov M.	43
Kolev O.	51	Tsocheva-Gencheva R.	64
Koleva M.	46, 47, 48	Valkova M.	23, 33
Koleva N.	44, 64	Vasilev M.	22
Kolyovska V.	17	Vavrek E.	11, 43
Kostov K.	19	Vavrek N.	11, 43
Krasteva R.	12	Velchev G.	63
Lefterova L.	12	Vidova D.	23
Litvinenko I.	35, 38	Viteva E.	52
Maslarov D.	17, 39, 54, 57, 63	Vuzharova R.	35
Mihnev N.	29	Zaharinov B.	23
Milanov I.	49, 50	Zhingov I.	44, 64
Milushev E.	63	Александрова И.	7, 9, 10, 12, 31, 35, 36, 37, 38, 46, 47
Milushev H.	23	Ангелова М.	9, 26, 60
Mineva M.	12		

Андонова С.	7, 8, 13, 21	Димитрова М.	7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 28, 30, 43
Андонова-Атанасова С.	11, 42	Димитрова Т.	11, 44, 63, 64
Антимов П.	10, 34	Динкова Д.	7, 8, 9, 15, 20, 30
Атанасова К. -Иванова	60	Дренска Д.	7, 17, 62
Атанасова Н.	61	Дренски Т.	7, 8, 13, 21
Атанасова П.	61	Дрехарова И.	10, 11, 37, 40, 55, 57, 60, 61
Атанасовска М.	10, 35	Езелдин Ф.	61
Атемин С.	10, 37	Желев Я.	10, 37, 55, 57, 60, 61
Ахмед Н.	8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 45	Жингов И.	11, 44, 63
Бележанска Д.	10, 11, 37, 40, 55, 57, 60, 61	Захаринов Б.	8, 22
Благоева С.	10, 34	Златарева Д.	57, 60
Близнаков Н.	7, 8, 15, 20	Иванов Г.	8, 9, 10, 22, 23, 25, 27, 32
Богданова Д.	8, 20, 59, 60	Иванов И.	9, 31
Божинова В.	9, 10, 12, 31, 35, 36, 37, 38, 46, 47	Иванов Ц.	52
Бояджиева Е.	9, 11, 28, 43	Иванова Н.	7, 8, 11, 13, 21, 42
Бояджиева С.	9, 28	Иванова С.	60
Бранкова А.	8, 20, 23	Йотова В.	7, 8, 9, 15, 20, 30
Бялколева Й.	56	Казакова М.	7, 14
Ваврек Е.	7, 8, 9, 15, 20, 30	Казанджиева Ж.	59
Василев М.	8, 21	Калайджиев Н.	59
Василева В.	10, 33	Камбуров К.	11, 40
Василева Е.	7, 8, 9, 15, 23, 30	Каменова Н.	60
Вачев Е.	8, 20	Касабова А.	11, 41
Велчев Г.	63	Касабова Д.	11, 41
Видова Д.	8, 9, 10, 22, 27, 32, 34	Кеворкян М.	7, 14
Витева Е.	51	Ковачева Е.	7, 14
Владинова Е.	7, 8, 9, 15, 20, 30	Коева М.	7, 14
Въжарова Р.	10, 35	Колев О.	51
Вълкова М.	8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 27, 32, 33, 45	Колева М.	12, 46, 47
Гарабитов В.	8, 24	Колева Н.	11, 44, 63
Гевезова М.	7, 14	Кольовска В.	7, 17
Гегрелчева В.	9, 11, 25, 45	Кормова В.	7, 14
Гелев Я.	11, 40	Костадинов К.	61
Генов К.	9, 11, 28, 43	Костадинова Е.	7, 14
Георгиев Г.	9, 26	Костадинова С.–Петрова	10, 32
Георгиев К.	7, 8, 11, 13, 21, 42	Костадинова Ю.	7, 14
Георгиева В.	62	Костов К.	8, 19
Георгиева Д.	7, 13	Крайчир-Бечева Е.	10, 36
Георгиева-Христова Д.	8, 11, 21, 42	Кръстева Р.	7, 12
Гергелчева В.	8, 9, 10, 11, 22, 23, 27, 32, 34, 44, 63	Кръчмарова Е.	10, 37, 55, 60, 61
Гешева М.	11, 41	Лефтерова Л.	7, 12
Гроздев И.	9, 27	Литвиненко И.	10, 35, 38
Гроздева М.	9, 27	Лукова А.	11, 41
Дановска М.	10, 33	Манолова-Манчева Т.	9, 26
Димитров Г.	10, 33	Мантарова С.	10, 32, 34
Димитрова В.	8, 21	Масларов Д.	7, 11, 17, 39, 54, 56, 62
Димитрова К.	9, 28, 30	Мехрабиан Ш.	10, 11, 37, 40, 51, 55, 57, 60, 61
		Миланов И.	48, 49, 59, 60
		Милев М.	56
		Милушев Е.	63

Милушев Х.	8, 9, 10, 11, 22, 25, 27, 32, 45	Стоянова А.	10, 37, 55, 60, 61
Минева М.	7, 12	Стоянова В.	8, 9, 12, 20, 30, 31, 46, 59, 60
Михайлова В.	7, 14	Стоянова К.	10, 37, 55, 57, 60, 61
Михнев Н.	9, 29	Съйнова И.	7, 17
Мицев Д.	7, 8, 16, 20, 62	Тачева Г.	10, 38
Назифова Г.	7, 12	Терзииванова П.	63
Найденев В.	9, 27	Тодоров В.	8, 9, 20, 30, 59, 60
Наков В.	56	Тодоров Т.	10, 35, 38
Науменко А.	7, 12	Тодорова А.	10, 35, 37, 38
Начева Г.	10, 37, 55, 60, 61	Тодорова Й.	10, 33
Нейков Н.	54, 58, 59, 62	Тодорова Г.	10, 37
Нейкова-Василева Л.	11, 41	Тодорова-Панайотова Е.	7, 14
Николова З.	7, 8, 9, 15, 20, 30	Томас Д.	9, 26
Панева Т.	10, 38	Томов В.	10, 12, 35, 38, 46, 47
Пейчев Г.	11, 39	Топалов Н.	8, 9, 10, 12, 20, 31, 38, 46, 47
Пекова К.	59, 60	Трайков Л.	10, 11, 37, 40, 51, 55, 57, 60, 61
Пенчев Л.	11, 44, 63	Транджиев М.	56
Петкова М.	11, 41	Тренова А.	9, 27
Петров И.	8, 23	Търнев И.	10, 34, 64
Петров К.	11, 44, 63	Фучиджиева Р.	8, 11, 21, 42
Петрова И.	11, 39, 56	Хаджиева С.	7, 14
Петрова М.	10, 11, 37, 40, 55, 57, 60, 61	Халил Е.	61
Пиличева Д.	7, 12	Харира С.	8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 27, 32, 34, 45
Пиронева М.	8, 19	Христова Й.	55
Попиванов И.	10, 37, 55, 57, 60, 61	Христова С.	11, 44, 63
Попиванов С.	57	Христова-Николова П.	10, 36
Попова М.	7, 8, 17, 18	Цаков Ф.	11, 41
Попова П.	61	Цакова Д.	11, 41
Райчева М.	10, 37, 55, 57, 60, 61	Цалта М. – Младенов	8, 21
Расим М.	7, 12	Цалта-Младенов М.	11, 42
Родопска Е.	9, 10, 12, 31, 35, 36, 46, 47	Цветанов Ю.	8, 10, 11, 22, 23, 32, 45
Самарджиева Н.	9, 11, 28, 43	Цинигаров Х.	11, 43
Сарафян В.	7, 14	Цолова Е.	8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 27, 32, 45
Сартин А.	9, 29	Цочева-Генчева Р.	11, 44, 63
Свинаров Д.	55	Чамова Т.	10, 34, 64
Семова Д.	7, 14	Чолакова М.	9, 26, 57
Симеонова А.	8, 9, 20, 23, 29	Шукерски К.	8, 24
Ситников И.	61	Щерева С.	9, 26
Скелина С.	60	Яна З.	57
Славкова Е.	10, 12, 36, 46		
Спасова Х.	11, 39		
Спириев Т.	56		
Стайков И.	7, 8, 9, 16, 20, 23, 26, 29, 53, 54, 57, 58, 59, 62		
Стаматов Д.	10, 35		
Станоева М.	11, 41		
Стефанова В.	9, 28		
Стойчев С.	64		
Стоянов И.	7, 16		
Стоянов Р.	8, 21		
Стоянов С.	56		

